

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Zwischen individueller Förderung und gemeinsamen Lernsituationen

Entwicklung eines Kapitels für einen heilpädagogischen Kommentar
zum Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe zum Thema Proportionalität

Eingereicht von: Noemi Feusi

Begleitung: Liliana Tönnissen, lic. phil.

26. Juni 2022

Dank

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieser Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Zuerst gebührt mein Dank Frau Liliana Tönnissen, die meine Masterarbeit betreut hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Ein besonderer Dank gilt den Lehrpersonen und den Klassen, in welchen ich mein Produkt durchführen durfte.

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Jonas Heitz, für seine Geduld, sein Interesse und seine Hilfsbereitschaft.

Ausserdem danke ich Luzia Rageth, Eva Bensalem und Anne-Karin Vogel fürs Korrekturlesen meiner Arbeit.

Abstract

Im Schulalltag stellen die Mathematiklektionen die Klassenlehrer*innen vor eine grosse Herausforderung, da die Wissensstände der einzelnen Schüler*innen innerhalb einer Klasse sehr heterogen sind. Obwohl Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf auf individualisierte Förderung angewiesen sind, darf nicht vergessen werden, dass gemeinsame Lernsituationen vor allem für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf von grosser Bedeutung sind. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Thema «Proportionalität» des Lehrmittels Mathematik 5 Primarstufe so aufzubereiten, dass allen Schüler*innen ein zieldifferentes Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht wird. Um den Entwicklungserfolg zu messen, wird in zwei fünften Klassen ein Quasi-Experiment durchgeführt, welches durch eine teilnehmende Feldbeobachtung und ein qualitatives Interview mit einer Schülerin mit besonderem Förderbedarf ergänzt wird. Methodisch wird das erhaltene Datenmaterial mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems qualitativ analysiert. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, mit welchen Differenzierungsansätzen eine hohe Passung zwischen den Anforderungen im Unterricht und dem Leistungsvermögen der Schüler*innen erreicht werden kann, wodurch es allen Schüler*innen möglich ist, im Unterricht zu partizipieren.

Inhaltsverzeichnis

1	AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGSTHEMA	6
1.1	FACHLICHE EINORDNUNG	6
1.2	FRAGESTELLUNG	7
2	FACHLICHE GRUNDLAGEN	8
2.1	FORSCHUNGSSTAND	8
2.2	THEORETISCHE KONZEPTE UND MODELLE	9
2.2.1	<i>Mathematischer Basisstoff</i>	9
2.2.2	<i>Inklusiver Unterricht</i>	35
2.2.3	<i>Zusammenfassung und Reflexion der Theorie</i>	42
2.3	VORHANDENE LEHRMITTEL	43
2.3.1	<i>Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe</i>	43
2.3.2	<i>Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6</i>	44
2.4	DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTE UND VERFAHREN	44
2.4.1	<i>Qualitative Forschung</i>	44
3	ERFASSUNG DER LERNVORAUSSETZUNGEN	50
3.1	METHODIK DER ERFASSUNG	50
3.2	ERGEBNISSE	50
4	PROJEKTPLANUNG	51
4.1	DIAGNOSTIK	51
4.2	LEHRPLAN 21	52
4.2.1	<i>Handlungsaspekte</i>	52
4.2.2	<i>Lernziele</i>	53
4.3	ALLGEMEINE HINWEISE	53
4.4	MÖGLICHE STOLPERSTEINE UND FÖRDERHINWEISE	54
4.4.1	<i>Tabellendarstellung</i>	54
4.4.2	<i>Verständnis Multiplikation / Division</i>	54
4.4.3	<i>Proportionalität</i>	54
4.4.4	<i>Themenwortschatz</i>	55
5	METHODIK DER EVALUATION	56
5.1	STICHPROBEN QUALITATIVER STUDIEN	56
5.2	EXPERIMENT	56
5.3	BEOBACHTUNG	57
5.4	QUALITATIVES INTERVIEW	58
5.4.1	<i>Transkription</i>	58

5.5	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	58
5.5.1	<i>Kategorien entwickeln</i>	59
5.5.2	<i>Codieren</i>	59
5.5.3	<i>Analysieren</i>	59
6	DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG	60
7	ERGEBNISSE	61
7.1	BEOBACHTUNGEN	61
7.2	INTERVIEW	61
7.3	POSTTEST	62
7.3.1	<i>Posttest Klasse</i>	62
7.3.2	<i>Posttest Fokus Kinder</i>	63
8	DISKUSSION	65
8.1	POINTIERTE EINSCHÄTZUNG DES ENTWICKLUNGSERFOLGS	65
8.2	GRÜNDE FÜR DIE ERHALTENEN ERGEBNISSE	65
8.3	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	66
8.4	VERGLEICHE/EINORDNUNG BZGL. FACHLICHER GRUNDLAGEN	68
8.5	AUSBlick BERUFSPRAXIS	68
8.6	AUSBlick WEITERE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG	69
9	LITERATUR	70
10	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	79
11	ANHANGVERZEICHNIS	80

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

Im Schulalltag stellen die Mathematiklektionen die Klassenlehrer*innen vor eine grosse Herausforderung, da die Wissensstände der einzelnen Schüler*innen innerhalb einer Klasse sehr heterogen sind (J. Leuders, T. Leuders, Prediger & Ruwisch, 2017). Im Umgang mit heterogenen Lerngruppen ist es notwendig, die Kompetenzen aller Lernenden zu erfassen und darauf basierend passende Lernangebote anzubieten (Hoffmann & Scherer, 2017). Schüler*innen, welche den Basisstoff der Mathematik nicht verstanden haben, ist es nicht möglich, weiterführende mathematische Kompetenzen zu erwerben (Moser Optiz, 2009a). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Förderung von Schüler*innen mit einer Lernschwäche in Mathematik auf der richtigen Kompetenzstufe ansetzt (Freeseemann, 2013). Eine ausgeprägte diagnostische Kompetenz ist deshalb eine zentrale Aufgabe, über welche Lehrer*innen und Heilpädagog*innen verfügen müssen. Erst damit ist es möglich, die verschiedenen individuellen Fähigkeiten der Schüler*innen zu erfassen und den Unterricht dementsprechend zu gestalten (Bartel & Roth, 2017).

Trotz individualisierter Förderung sind für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf gemeinsame Lernsituationen von grosser Bedeutung. Denn um erfolgreich lernen zu können, sind sie auf die Interaktionen mit ihren Mitschüler*innen und der Lehrperson angewiesen (Stöckli, Moser Optiz, Pfister & Reusser, 2014). Im Rahmen dieser Arbeit soll das Thema «Proportionalität» des Lehrmittels Mathematik 5 Primarstufe (Diener, B. Keller, R. Keller, Kummer, Meyer-Rieser, Schelldorf & Studer Brodmann, 2017) so aufbereitet werden, dass ein zieldifferentes Lernen am gemeinsamen Gegenstand ermöglicht wird.

1.1 Fachliche Einordnung

Mit Bezug auf das Kompetenzprofil Schulische Heilpädagogik, welches die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) verfasst hat, lässt sich die heilpädagogische Relevanz des Themas übersichtlich darstellen. Entwicklungsbedingungen von Kindern mit besonderem Bildungsbedarf zu erfassen, diagnostische Ergebnisse zu interpretieren und daraus Lernziele zu generieren stellt eine Kompetenz Schulischer Heilpädagogik dar, deren Wichtigkeit in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt wird. Eine weitere Kompetenz besteht darin, partizipative, individualisierte Bildungsangebote, welche sich an den Fähigkeiten des Kindes orientieren, zu planen und umzusetzen. In der Broschüre «Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick» der HfH werden bei den Aufgabenfeldern 2 «Unterrichten – Besonderer Bildungsbedarf» und 3 «Unterricht Fachdidaktik Sprache und Fachdidaktik Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf» Kompetenzen aufgelistet, welche weitere Faktoren der heilpädagogischen Relevanz dieser Arbeit spiegeln. Heilpädagog*innen passen didaktische Konzepte so an, dass alle Schüler*innen einer Klasse im integrativen Setting auf ihrem Wissens- und Entwicklungsstand gefördert werden. Ebenfalls verfügen Heilpädagog*innen über spezialisiertes Wissen im Bereich des Aufbaus und der Förderung von mathematischem Denken und Handeln und können Besonderheiten

und Schwierigkeiten in diesem Bereich mit relevanten Theorien zur Entwicklung von Kognition und mathematischem Denken erklären.

1.2 Fragestellung

Basierend auf der Problemstellung und dem Entwicklungsbedarf hat sich folgende Fragestellung entwickelt:

*Wie muss das Thema Proportionalität differenziert werden, damit Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf partizipieren können?*

2 Fachliche Grundlagen

2.1 Forschungsstand

In ihrer Interventionsstudie unterstreicht Freesemann (2013) die Wichtigkeit der Erarbeitung eines tragfähigen Verständnisses der Basisinhalte oder dem Schliessen von vorhandenen Lücken im Basiswissen, um erfolgreiches Weiterlernen im Mathematikunterricht zu ermöglichen. Diese Erkenntnisse werden von Moser Opitz (2013) und Schäfer (2005) bestätigt. Ebenfalls zeigt Freesemann (2013) auf, dass die einzelnen Inhaltsbereiche des mathematischen Basisstoffs eng miteinander verbunden sind. Um verständlich rechnen zu können, müssen das Dezimalsystem und die Grundoperationen verstanden werden. Gleichzeitig wird für einen kompetenten Umgang mit Sachaufgaben ein Operationsverständnis vorausgesetzt.

Eine erste Kompetenz, welche in Bezug zum mathematischen Basiswissen erarbeitet werden muss, ist das Zählen. 1975 entwickelt Piaget das «Logical-Foundations»-Modell, welches davon ausgeht, dass sich der Zahlbegriff basierend auf logisch formalen Operationen entwickelt. Es wird jedoch Kritik an seinem Modell und den Befunden laut und als Alternative dazu werden die «Skill-Integration»-Modelle entwickelt, siehe Gelman und Gallistel (1978), Fuson (1988) und Resnick (1989). Die «Skill-Integration»-Modelle, gehen davon aus, dass die bereits früh entwickelte Fähigkeit der Anzahlerfassung sowie das Zählen eine zentrale Rolle beim Zahlbegriffserwerb spielen.

Bezugnehmend auf diese Modelle erstellen Fritz und Ricken (2008) ein Entwicklungsmodell, in welchem der Prozess der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen in fünf aufeinander aufbauenden Niveaustufen dargestellt wird. Krajewski und Ennemoser (2013) entwickeln ein modernes Modell, basierend auf der grundlegenden Annahme, dass sich das Zahlverständnis über das Zählen sowie den Umgang mit Zahlen entwickelt. Ihr Modell beinhaltet den kompletten Entwicklungsbereich von der Geburt bis ins Grundschulalter.

Das Verständnis des Dezimalsystems stellt die wichtigste Kompetenz in Bezug zum mathematischen Basiswissen dar (Freesemann, 2013). In ihrer Interventionsstudie verweist sie auf verschiedene Untersuchungen, welche zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen dem Verständnis des Dezimalsystems und den Rechenfertigkeiten von Schüler*innen besteht. Moser Opitz (2007), Schmassmann (2009) und Herzog, Fritz & Ehlert (2017) bestätigen diese Erkenntnisse.

Eine weitere Kompetenz, welche zum mathematischen Basiswissen zählt, ist das Operationsverständnis. Häsel-Weide & Nührenböcker (2013) listen in ihrem Beitrag den Aufbau eines Operationsverständnisses als einen der zentralen Schwerpunkte im Mathematikunterricht auf der Primarstufe auf. Wartha und Schulz (2011) haben ein Vierphasenmodell entwickelt, welches aufzeigt, wie aus konkreten Handlungen zunehmend Grundvorstellungen entwickelt werden. Um anschliessend die Grundoperationen zu erwerben, müssen gemäss Schmassmann und Jandl (2020) spezifische mathematische Vorkenntnisse in verschiedenen Themenbereichen vorhanden sein. Strategien, welche zum Lösen dieser Grundoperationen beherrscht werden müssen, existieren laut Landerl und Kaufmann (2013) nebeneinander, das heisst, sie entwickeln sich nicht in einer festen,

linearen Stufenabfolge. Hildenbrand (2016) zeigt auf, dass die Strategiewahl grösstenteils von den einzelnen Aufgaben und deren Schwierigkeit abhängt.

Ebenfalls zum mathematischen Basiswissen zählt das Sachrechnen. Laut Winter (1985) trägt Sachrechnen zur Mündigkeit der Schüler*innen bei, da sie befähigt werden, Situationen aus der Umwelt bewusster, klarer und kritischer zu betrachten. Lewe (2001) und Freesemann (2013) bestätigen dies. Freesemann (2013) zeigt in ihrer Interventionsstudie auf, dass besonders das Lösen von Sachaufgaben, bei denen mehrere Operationen zur Bestimmung des Ergebnisses durchgeführt werden müssen, Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf grosse Probleme bereitet.

Der Mathematikunterricht muss so gestaltet werden, dass auch Schüler*innen mit Lücken im mathematischen Basiswissen partizipieren können. Bereits beim Konzept der entwicklungslogischen Didaktik von Feuser (1989) steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Zentrum. In der Mathematikdidaktik formulierte Freudenthal schon 1974 ähnliche Überlegungen. Wocken (1998) plädiert dafür, das Theorem des gemeinsamen Gegenstandes zu Gunsten einer Theorie gemeinsamer Lernsituationen aufzuheben.

Klafki und Stöcker (1985) betonen, dass Differenzierung je nach Unterrichtsphasen unterschieden werden muss. Sikora und Voss (2018) ergänzen, dass es in gewissen Situationen sinnvoll ist, dass die Lehrperson für einzelne Schüler*innen oder eine Gruppe von Schüler*innen Massnahmen der Binnendifferenzierung und Individualisierung initiiert.

2.2 Theoretische Konzepte und Modelle

Da die weiterführenden Inhalte in der Mathematik mit dem Basisstoff vernetzt sind, haben Wissenslücken im Basisstoff tiefgreifende Konsequenzen (Freesemann, 2013, Moser Opitz, 2013, Schäfer, 2005). Auf den folgenden Seiten werden diese Inhalte differenziert betrachtet, Begriffe werden erklärt und Entwicklungsschritte werden erläutert. Anschliessend folgt eine Übersicht bezüglich inklusivem Unterricht in der Regelschule. Die Problematik in der aktuellen Differenzierungspraxis wird beleuchtet, die Relevanz von gemeinsamen Lernsituationen aufgezeigt und verschiedene Differenzierungsansätze für den Unterricht werden vorgestellt.

2.2.1 Mathematischer Basisstoff

Freesemann (2013) fasst unter dem mathematischen Basisstoff folgende Inhalte zusammen: das Zählen, das Verständnis des Dezimalsystems, das Verständnis der Grundoperationen und der Umgang mit Sachaufgaben.

2.2.1.1 Zählen

Die Entwicklungen zur Vorstellung des Erwerbs des Zahlbegriffes lassen sich im «Logical-Foundations»-Modell von Piaget (1975) und dem «Skill-Integration»-Modell nach Clements (1984)

gut erkennen. Piaget vertritt in seinem «Logical-Foundations»-Modell die Position, dass logische Operationen die Voraussetzung für die Zahlbegriffsentwicklung sind. Dem Zählen ordnet er keinen oder nur einen kleinen Stellenwert zu. Als kritische Antwort auf dieses Modell wurden, hauptsächlich im angloamerikanischen Raum, alternative Modellvorstellungen entwickelt, welche die Integration unterschiedlicher Zahl- und Zählfertigkeiten als Basis für die Zahlbegriffsentwicklung definieren. Clements (1984) fasst diese Modelle unter dem Begriff «Skill-Intergration»-Modell zusammen. Von grosser Relevanz ist vor allem die Entwicklung des Anzahlverständnisses, auf welchem sich das Teil-Ganzes-Konzept entwickelt. Entwicklungsmodelle bieten die Möglichkeit, die facettenreichen Aspekte der Entwicklung mathematischer Kompetenzen systematisch darzustellen und zu ordnen.

2.2.1.1.1 Erwerb des Zahlbegriffs

Bereits lange vor der Einschulung beschäftigen sich Kinder mit Mengen und Zahlen. Und obwohl schon Säuglinge über die Fähigkeit der Verarbeitung von Kardinalität verfügen, erwerben Kinder erst im Alter von zwei bis drei Jahren die Kompetenz des Zählens (Schneider, Küspert & Krajewski, 2021). Laut Krajewski, Grüssing und Peter-Koop (2009) lassen sich zwei frühe Modellvorstellungen zum Erwerb des Zahlbegriffs unterscheiden. Es sind dies das «Logical-Foundations»-Modell nach Piaget (1974) sowie das «Skill-Integration»-Modell zusammengefasst nach Clements (1984).

2.2.1.1.1.1 «Logical-Foundations»-Modell nach Jean Piaget

Das «Logical-Foundations»-Modell nach Jean Piaget (1975) geht davon aus, dass sich der Zahlbegriff basierend auf logisch formalen Operationen entwickelt. Darunter werden das Verständnis für den Erhalt und die Unveränderlichkeit von Mengen, kardinale und ordinale Eins-zu-eins Zuordnung wie auch additive und multiplikative Kompositionen verstanden (Schneider et al., 2021). Das Wissen, dass eine Zahl die Anzahl der Komponenten einer Menge angibt, spricht den kardinalen Aspekt von Zahlen, erwirbt das Kind über die Kategorisierung von Objekten. Das Wissen, dass eine Zahl den Rangplatz einer geordneten Menge angibt, das heisst den ordinalen Aspekt von Zahlen, erwirbt es laut Piaget (1975) über Seriationen (Reihungsaufgaben). Laut Piaget (1975) entwickeln sich diese beiden Zahlaspekte ungefähr zeitgleich und führen zum Verständnis des Zahlbegriffs. Somit baut dessen Erwerb auf den Kompetenzen zur Klasseninklusion und zur Seriation auf. Unter Klasseninklusion versteht Piaget (1975) das Zuweisen einer Teilklasse in eine Gesamtklasse. Für ihn führt das Verständnis dieses Ordnen im Sinne einer ineinander verschachtelten Teil-Ganzes-Menge unverzüglich zum Verständnis des Kardinalaspekts einer Zahl. Den Begriff Seriation erklärt Piaget (1975) mit der Fähigkeit, Komponenten der Grösse nach zu ordnen. Durch das Aufreihen der Komponenten einer Menge erhalten diese ihre asymmetrische Beziehung zueinander. Dies begründet für Piaget den Ordinalitätsaspekt einer Zahl (Schneider et al., 2021). Gemäss Meier & Walt (n.d.) führt der Zusammenschluss von Klasseninklusion (Teil-Ganzes-Beziehungen) und Seriation (Ungleichheitsbeziehung) Piagets Ansicht nach zur Entwicklung des Zahlkonzepts. Dies, weil das

Kind dadurch die Zahl als Fusion ihrer kardinalen und ihrer ordinalen Funktion wahrnimmt. Dieses Verständnis ist laut Piaget unumgänglich, um im Alter von sechs bis sieben Jahren die natürlichen Zahlen zu erfassen und mathematische Operationen zu verstehen. Für ihn haben Zählübungen keinen operativen Wert und dadurch auch keine förderliche Wirkung auf die Zahlbegriffsentwicklung (ebd.)

Krajewski et al. (2009) bezeichnen den Forschungsansatz von Piaget als epochal und als Inspiration für weitere relevante Forschung. Sie erwähnen aber auch, dass ab den 70er-Jahren Kritik an seinem Modell und den Befunden laut wird, da unterdessen belegt werden konnte, dass sich das Verständnis der Ordinalzahl vor dem der Kardinalzahl entwickelt. Schneider et al. (2021) weisen darauf hin, dass vor allem dem Zählen grosse Bedeutung zugeschrieben wird und zeigen auf, dass Kinder bereits deutlich vor Schulbeginn einen operativen Zahlbegriff erwerben.

2.2.1.1.1.2 Skill-Integration-Modell

Als Antwort auf Piagets Ansatz werden in den 1980er Jahre alternative Modelle entwickelt – welche Clements (1984) als «Skill-Integration»-Modell zusammenfasst. Bei diesen Modellen wird davon ausgegangen, dass die Auseinandersetzung mit dem mathematischen Gegenstand Voraussetzung für numerisches Arbeiten und mathematisches Lernen ist und nicht wie von Piaget angenommen das operationale Zahlbegriffsverständnis (Kaufmann, 2010). Das Zentrale bei diesen Modellen ist die Auffassung, dass die Entwicklung des Zahlbegriffs auf der Zusammenführung unterschiedlicher Fertigkeiten, Fähigkeiten und Begriffen beruht (Hertling, 2020). Im Gegensatz zum Modell von Piaget gehen diese Modelle davon aus, dass die bereits früh entwickelte Fähigkeit der Anzahlerfassung sowie das Zählen eine zentrale Rolle beim Zahlbegriffserwerb spielen. Vor allem das Zählen ist für die Aneignung des Zahlbegriffes wie auch für zusätzliche mathematische Fähigkeiten unentbehrlich (ebd.). Die Fähigkeit des Zählens beginnt gemäss den Vertreter*innen dieses Ansatzes mit dem Erwerb der Zahlwörter (Schneider et al., 2021). Resnick (1989) differenziert basierend auf diesen Annahmen das «Skill-Integration»-Modell weiter aus und setzt die Sprachentwicklung in direkten Zusammenhang mit dem Mengenwissen. Dabei unterscheidet sie drei proquantitative Schemata mit Bedeutung für Vorschulkinder:

- Schema des Vergleichs: Mengenunterschiede können verbalisiert werden («mehr», «weniger», usw.)
- Schema des Vermehrens und Verminderns (3 – 4 Jahre): Abläufe von Wegnehmen, Hinzufügen oder Gleichbleiben können verbalisiert werden («mehr/weniger als vorher»)
- Teil-Ganzes-Schema (4 – 5 Jahre): extensives Verständnis für das Zerlegen und Zusammensetzen von zahlenmässig unbestimmten Mengen. Verhältnisse und Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen werden erkannt.

Diese Schemata gelten als essentielles Fundament für das Zahlverständnis und bilden zusammen mit der Entwicklung der Zählkompetenz die Basis für den Verständnisaufbau des Zahlsystems (Meier & Walt, n.d.).

2.2.1.1.2 Zählprinzipien

Wie bereits erwähnt, ist das Zählen für die Aneignung des Zahlbegriffs, wie auch für zusätzliche mathematische Fähigkeiten, unentbehrlich (Hertling, 2020). Das Zählen stellt einen komplexen Prozess dar. Bei der Entwicklung der Zählkompetenz findet eine Verknüpfung verschiedener Teilkompetenzen statt, wie zum Beispiel dem Erwerb der Zahlwortreihe und der Zählprinzipien. Beim Zählen muss unterschieden werden zwischen dem Aufsagen der Zahlwortreihe und dem objektgebundenen Zählen (Meier & Walt, n.d., Hertling, 2020). Mit verschiedenen Modellen wird beschrieben, was einen erfolgreichen Zählprozess charakterisiert. Gelman und Gallistel (1978) unterscheiden drei Prinzipien, welche festlegen, wie korrekt gezählt wird und zwei weitere, welche die Voraussetzungen bestimmen, unter welchen die ersten drei Prinzipien angewendet werden können. Das Prinzip der Eins-zu-eins-Zuordnung beschreibt die Zuordnung von Zahlwörtern und den zu zählenden Objekten. Diese Zuordnung bildet die Basis für das Vergleichen (Schneider et al., 2021). Beim Prinzip der stabilen Abfolge geht es um die Realisation, dass jede Zahl beim Zählen nur einmal vorkommt und immer an derselben Position in der Zahlenfolge steht. Die Beherrschung des Kardinalitätsprinzips beschreibt die Fähigkeit zu erkennen, dass die letzte Zahl beim Abzählen von Elementen die Anzahl der Menge angibt. Erst aber wenn eine Abstrahierung der Qualität der zu zählenden Objekten vollzogen wird (Elemente von unterschiedlicher Farbe und Grösse zählen) und an beliebiger Stelle mit dem Zählen von Objekten begonnen werden kann (Gesamtzahl ändert sich nicht, wenn jedes Objekt nur einmal gezählt wird), werden die drei oben genannten Prinzipien korrekt angewendet (ebd.). Gelman und Gallistel (1978) vertreten die Ansicht, dass diese Zählprinzipien angeboren sind. Fuson (1988) hingegen ist der Auffassung, dass Zählfertigkeiten erst durch die Anwendung der Zahlwortreihe erworben werden. Für den Erwerb der Zahlwortreihe stellt Fuson ein Modell mit fünf aufeinanderfolgenden Phasen vor (Fuson, 1988):

- String Level (Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe)
- Unbreakable List Level (unflexible Zahlwortreihe)
- Breakable Chain Level (teilweise flexible Zahlwortreihe)
- Numerable Chain Level (flexible Zahlwortreihe)
- Bidirectional Chain Level (vollständig reversible Zahlwortreihe)

Eine ausführlichere Erklärung der fünf Phasen befindet sich im Anhang (1).

Gemäss Krajewski et al. (2009) liefern einige Befunde Hinweise dazu, dass bei beiden Verfahren zum Erwerb der Zählfähigkeit zu Beginn der sprachliche Erwerb der Zahlwortreihe im Zentrum steht

und aus ihm sich das ordinale Zahlverständnis entwickelt. Durch das Sammeln von Zählerfahrungen in verschiedenen Situationen entwickelt das Kind eine Einsicht in die Zählprinzipien. Das kardinale Verständnis entwickelt sich letztendlich durch die mentale Verbindung von Zählzahl und der Mächtigkeit abgeählter Mengen. In beiden Theorien wird die grosse Relevanz des Zählens in Zusammenhang mit dem Zahlbegriffserwerb akzentuiert. Laut Resnick (1989) ist es jedoch vor allem das Zusammenwirken von Zählsequenz und logischen Operationen mit Mengen, welches die Grundlage des kindlichen Zahlbegriffserwerb bildet.

2.2.1.1.3 Entwicklungsmodell Fritz und Ricken

Basierend auf den Vermutung von Fuson (1988) und Resnick (1989) erstellen Fritz und Ricken (2008) ein Entwicklungsmodell, in welchem der Prozess der Entwicklung früher mathematischer Kompetenzen in fünf aufeinander aufbauenden Niveaustufen dargestellt wird: Reihenbildung und Mengenvergleich (Stufe 1), ordinaler Zahlenstrahl und zählendes Rechnen (Stufe 2), kardinale Mengenvorstellung (Stufe 3), Teil-Ganzes-Zerlegbarkeit (Stufe 4) sowie relationaler Zahlbegriff und Teilmengenverständnis (Stufe 5).

2.2.1.1.4 Entwicklungsmodell von Krajewski

Ein moderneres und oft verwendetes Modell mit der grundlegenden Annahme, dass sich das Zahlverständnis über das Zählen sowie den Umgang mit Zahlen entwickelt, stammt von Krajewski und Ennemoser (2013) (Abb. 1). Das Modell beinhaltet den kompletten Entwicklungsbereich von der Geburt bis ins Grundschulalter. Diese Zeitspanne wird in unterschiedliche Phasen eingeteilt, welche sich dadurch kennzeichnen, dass die Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen/Grössen immer tiefer wird (Schneider et al., 2021). Krajewski spricht in ihrem Modell von der «Zahl-Grössen-Kompetenz». Im Begriff «Grösse» sind Grössen wie zum Beispiel Flächen und Volumen enthalten, aber auch Grössen wie Gewicht oder Zeit. Dies, weil die Abzählbarkeit von Elementen in diesem Modell keine Rolle spielt.

Abb. 1 Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung nach Krajewski & Ennemoser (2013)

Nachfolgend eine Beschreibung der drei Kompetenzebenen nach Schneider, Küspert und Krajewski (2021):

- **Kompetenzebene 1:** Die erste Phase bezieht sich auf zwei verschiedene Basisfertigkeiten. Zum einen die Wahrnehmung von Mengen- bzw. Größenunterschieden und zum anderen das Aufsagen von Zahlwörtern. Die beiden Fertigkeiten haben zu diesem Zeitpunkt jedoch noch keinen Bezug zueinander. Auch wenn es gewissen Kindern bereits gelingt, die Zahlwörter in die arabische Ziffernschreibweise zu übersetzen, Vorgänger und Nachfolger zu bestimmen oder die Zahlenfolge rückwärts aufsagen zu können, sind sie in dieser frühen Entwicklungsphase noch nicht in der Lage, Zahl-Größen-Bezüge zu verstehen oder gar selbstzustellen. Das Erreichen der Kompetenzebene 2 wird durch eine erste Konvergenz der beiden Bereiche gekennzeichnet.

- Kompetenzebene 2: Die Verknüpfung von Zahlwörtern mit Mengen bzw. Grössenrepräsentationen wird im Modell als essentiellster Meilenstein gesehen. Ein entscheidender Fortschritt, welcher in diesem Zusammenhang auf dieser Ebene stattfindet, ist die entstehende und sich im Verlauf verfestigende Mengen- und Grössenbewusstheit von Zahlen. Diese Entwicklung läuft laut Krajewski in zwei Phasen ab, wobei die erste ungefähr im Alter von drei Jahren beginnt. In dieser ersten Phase bildet sich die unpräzise Grössenpräsentation (Ebene 2a), welche später zu einer präzisen Grössenrepräsentation führt (Ebene 2b). Bei der unpräzisen Grössenpräsentation werden Zahlwörtern groben Mengenkategorien zugeordnet. Bei der präzisen Grössenrepräsentation ist nun eine punktuelle Zahl-Menge bzw. Zahl-Grössen-Zuordnung möglich. Das heisst, die Kinder erkennen, dass jede einzelne Zahl der Zahlenfolge genau mit einer einzelnen auszählbaren Menge übereinstimmt. Eine wichtige Kompetenz der späteren Grundschulmathematik stellt das Erkennen und Nutzen der Grössenrepräsentationen dar. Aus diesem Grund kennzeichnet die erworbene Fähigkeit, nahe beieinanderliegende Zahlwörter in Bezug auf ihre Grösse zueinander in Beziehung zu setzen, einen bedeutenden Schritt mathematischen Kompetenzaufbaus. Der Erwerb des präzisen Anzahlkonzepts bildet die Basis für einen belastbaren und arithmetisch nutzbaren Zahlbegriff. Auf dieser Ebene entwickelt sich auch das Verständnis für Mengen und Grössen ohne Zahlbezug. Das Verständnis für die sogenannte Mengeninvarianz enthält die Erkenntnis, dass erst durch das Hinzufügen und Wegnehmen von Elementen sich die Menge ändert. Eine wichtige Erkenntnis, zu welcher Kinder in dieser Phase gelangen, ist die Möglichkeit der Zerlegung (ohne Zahlbezug) von Mengen/Grössen in kleinere Mengen/Grössen und die anschliessende Zusammensetzung dieser Teilmengen.
- Kompetenzebene 3: Wenn die Beziehung zwischen Mengen und Grössen auch mit Zahlen dargelegt werden kann und ein Verständnis für Relationen zwischen Zahlen hervorgeht, ist ein weiterer Meilenstein erreicht. Dass sich Mengen in Teilmengen aufteilen lassen, kann nun mit einem präzisen Anzahlkonzept verknüpft und eindeutig dargestellt werden. Das Zahlverständnis erweitert sich nun um das Wissen, dass Zahlen in ein Teil-Ganzes-Schema eingeordnet werden können und die Zahlzerlegung gelingt. Zusätzlich wird die Kompetenz entwickelt, Zahlen als Relation zwischen zwei Mengen, die sogenannte Differenzmenge, zu beziffern. Durch diese Kompetenz sind Kinder in der Lage, Zahlen in ihrer vollständigen Semantik zum Rechnen zu benutzen. Wenn Schulkinder bei Vergleichsaufgaben Schwierigkeiten haben, weist dies darauf hin, dass sie diesen Meilenstein noch nicht erreicht haben.

Das Entwicklungsmodell von Krajewski bietet sich laut Schneider et al. (2021) als diagnostisches Raster zur Einstufung eines Kindes im Vorschulalter an. Entsprechende Testaufgaben können aber auch im Grundschul- und Sekundarstufenalter noch Hinweise auf mögliche Rückstände im elementaren Aufbau mathematischer Kompetenzen liefern. Da es aber zu Verschiebungen in der individuellen Entwicklung innerhalb und zwischen den Kompetenzebenen kommen kann, ist es

schwierig, die mathematische Entwicklung eines Kindes exakt auf einer Kompetenzebene zu verorten. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass eine genaue Analyse der verwendeten Aufgabenformate unverzichtbar ist, um bei der Überprüfung des mathematischen Entwicklungsstandes eines Kindes Fehleinschätzungen zu vermeiden (ebd.).

2.2.1.1.5 Stolpersteine

Herzog et al. (2017) nennen als häufige Fehlerquelle beim Erlernen der Zahlwortreihe die nicht einheitliche Bildung der Zahlwortreihe zwischen zehn und zwanzig. Sie weisen darauf hin, dass vor allem bei schwächeren Schüler*innen fehlerhaftes Zählen über den Zehner hinaus zu beobachten ist, da die in der deutschen Sprache gebräuchliche Sprechweise von Zehnern und Einern eine besondere Herausforderung darstellt. Bei Sprachen, in denen sich die Zahlwortbildung ausschliesslich am Prinzip der fortgesetzten Zehnerbündelung orientiert, konnten in Vergleichsstudien bei Kindern bessere Leistungen in Bezug des Erwerbs der Zahlwortreihe, der Repräsentation von Zahlen als Kompositionen von Zehnern und Einern, des Grössenvergleichs von Zahlen und beim Ziffernrechnen nachgewiesen werden (ebd.).

2.2.1.2 Dezimalsystem

Erst nachdem sich ein Kind die notwendigen Kompetenzen und Fähigkeiten bezüglich «Zählen» angeeignet hat, ist das Erschliessen des nächsten Inhaltes «Dezimalsystem» möglich. Das Dezimalsystem stellt für den Mathematikunterricht das wichtigste Konzept dar, welches die Schüler*innen verstehen müssen (Freesemann, 2013). Zu den fundamentalen Ideen der Grundschulmathematik gehören laut Winter (2001) die Stellenwertdarstellung von Zahlen. Mit Hilfe eines umfassenden Verständnisses des Dezimalsystems sind Schüler*innen in der Lage, Beziehungen zwischen den Zahlen herzustellen, ein Verständnis für grosse Zahlen, Dezimalzahlen und Grössen zu entwickeln sowie eine Einsicht in das Schätzen, Überschlagen und Runden zu erhalten (Schmassmann, 2009). Auch für den Aufbau von sicheren und flexiblen Rechenfertigkeiten ist ein Verständnis des Dezimalsystems von Bedeutung (Freesemann, 2013). Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass ein Zusammenhang zwischen dem Verständnis des Dezimalsystems und den Rechenfertigkeiten von Schüler*innen besteht.

2.2.1.2.1 Bedeutung Stellenwertverständnis

Laut Herzog et al. (2017) muss, um in unserem Zahlzeichensystem erfolgreich zu operieren, dessen Struktur verstanden werden. Das Ziel ist, dass Schüler*innen die Struktur des dezimalen Stellenwertsystems verstehen und nicht nur für bestimmte Operationen gebrauchen. Aus diesem Grund gehört die Entwicklung eines fundierten Stellenwertverständnisses (Abb. 2) zu den zentralen Aufgaben der Grundschulmathematik (ebd.).

Abb. 2 Bestandteile des Stellenwertverständnisses nach Van de Walle, Karp und Bay-Williams (2004)

Herzog et al. (2017) formulieren folgende Anforderungen, welche die Erarbeitung dieses Verständnisses an die Lernenden stellt: Zum einen das prozedurale Wissen (Notationen und Sprechweisen von Zahlen), zum anderen das konzeptuelle Wissen (Zehnerbündelung im Dezimalsystem). Die Schüler*innen müssen die zentrale Idee der reinen und fortgesetzten Zehnerbündelung verstehen, um die Struktur des Stellenwertsystems effizient nutzen (Rechenstrategien, grobe Überschlagsrechnungen) und auf neue Inhalte übertragen zu können (Umrechnung Masseinheiten, Erweiterung Dezimalbrüche). Laut Ross (1989) ist vor allem die Einsicht in die Verbindung der Bündeleinheiten wichtig. Zentral ist dabei die Gleichwertigkeit von zehn Einer und einem Zehner. Kinder müssen also lernen zu begreifen, dass Zahlen eine Zusammensetzung von Zehner und Einer sind und dass es mehr als eine Aufteilung in Zehner und Einer gibt. Herzog et al. (2017) zeigen auf, wie sich durch den Erwerb des Stellenverständnisses das kindliche Verständnis des Zehners verändert. Wurde der Zehner zuerst, durch die ordinal geprägte Vorstellung, als Zusammenfassung von zehn Zählritten erfasst, entwickeln die Kinder nun ein neues Konzept, in welchem der Zehner als kardinale Bündeleinheit, welche die Verbindung der Zehner und Einer definiert, wahrgenommen wird.

Der Erwerb des Stellenwertverständnisses hat somit einen Einfluss auf die dezimal strukturierte Mengenrepräsentation von Zahlen und löst eine Transition im Operationsverständnis aus, hauptsächlich bezüglich der Addition und Subtraktion. Diese Transition zeichnet sich gemäss Herzog et al. (2017) durch die Vorgänge des Bündelns von zehn Einer zu einem Zehner wie auch das Entbündeln von einem Zehner in zehn Einer aus. Vor allem bei Rechnungen mit einem Zehnerübergang wird das modifizierte Operationsverständnis sichtbar, da nicht nur innerhalb der Stelle bzw. dem Bündel gerechnet werden kann. Um Zehnerstrukturen und die darauf basierenden Rechenstrategien gezielt und sinnvoll zu nutzen, müssen Addition und Subtraktion vor dem Hintergrund der dekadisch strukturierten Zahlen begriffen werden.

2.2.1.2.2 Entwicklung des Stellenverständnisses

Die Frage, wie sich nun eben dieses Stellenwertverständnis entwickelt, beschäftigt Forschende aus den Bereichen der Mathematikdidaktik, pädagogischen Psychologie, Entwicklungspsychologie sowie der Neurowissenschaft schon seit längerem. Es stehen deshalb verschiedene Modelle zur Diskussion. Die zentralen Aussagen, welche als theoretische Grundlage für das jeweilige Modell dienen, weisen deutliche Ähnlichkeiten auf. Bei Herzog et al. (2017) sind diesbezüglich folgende Aussagen zu finden: Kinder fassen Zahlen offenbar als Einheiten auf, die nicht dekadisch strukturiert sind, bevor sie ein wirkliches Stellenwertverständnis erwerben. Der Fähigkeitserwerb, Zahlen dekadisch strukturiert wahrzunehmen, beginnt erst mit der Identifizierung der Stellenwerte. Mit der erworbenen Fähigkeit gelingt es den Kindern, Zahlen ordinal und kardinal aufzufassen und gleichberechtigt darzustellen. Als finales Stellenwertverständnis wird die Integration beider Konzepte in eine gemeinsame Vorstellung beschrieben. Diese Aussagen werden in der Abb. 3 dargestellt.

Abb. 3 Übersicht über die Modelle nach Herzog et al. (2017)

2.2.1.2.2.1 Entwicklungsmodell nach Ross

Basierend auf Untersuchungen zur Entwicklung des Stellenwertverständnisses entwickelt Ross (1989) ein fünfstufiges Entwicklungsmodell. Gemäss Schäfer (2005) sind diese fünf Stufen folgendermassen aufgebaut:

- Stufe 1: Ganzheitliche Auffassung (whole numeral)
Ein Abzählen gleicher Elemente und das Nennen der Gesamtzahl sind auf dieser Entwicklungsstufe möglich. Die einzelnen notierten Ziffern haben jedoch für sich noch keine Bedeutung.
- Stufe 2: Positions-Auffassung (positional property)
Auf dieser Entwicklungsstufe verfügt das Kind über das Wissen, dass rechts die Einerzahl und links die Zehnerzahl steht. Dieses Wissen ist an die notierten Positionen der Stellenwerte gebunden und wird noch nicht mit der Quantität, die zu jeder Ziffer gehört, verbunden.
- Stufe 3: Eigenwert der Ziffern (face value)

Nun kann jede Ziffer als Interpretationshilfe genutzt werden: zwei Zehner, sieben Einer. Die Zehner und Einer werden als unterschiedliche Einheiten wahrgenommen. Es ist den Kindern aber noch nicht möglich, die Gleichwertigkeit von zehn Einern und einem Zehner zu erkennen. Auch das Wissen, dass die Zehnerzahl ein Vielfaches von Zehn bedeutet, kann noch nicht vorausgesetzt werden. Das Kind verfügt über die Fähigkeit, Standard-Zerlegungen von Objekten zu interpretieren (zum Beispiel fünfmal zehn plus zwei Objekte), scheitert aber noch an Nicht-Standard-Zerlegungen (zum Beispiel viermal zehn plus zwölf Objekte) (Abb. 4).

Abb. 4 Standard und Nicht-Standard-Zerlegung der «52» nach Schäfer (2005)

- Stufe 4: Konstruktion des Verständnisses (construction zone)
In dieser Entwicklungsstufe weiss das Kind, dass die linke Ziffer die Mengen von jeweils zehn Dingen und die rechte Ziffer die restlichen Einer darstellt.
- Stufe 5: Verständnis (understanding)
Nun versteht das Kind die Standard-Zerlegungen, wie auch die Nicht-Standard-Zerlegungen einer zweistelligen Zahl, da es weiss, dass die einzelnen Ziffern eine Zerlegung der Zahl in einen Zehner-Teil und einen Einer-Teil darstellen.

2.2.1.2.2.2 Entwicklungsmodell nach Herzog, Fritz & Ehlert

Herzog et al. (2017) stellen ein Modell der Entwicklung des Stellenwertverständnisses mittels einer Studie vor. Das Modell vereint konzeptuelles (Stellenwertsystem) und prozedurales (Rechnen und Zählen) Wissen und besteht aus vier hierarchisch aufeinander aufbauenden Niveaus (Herzog et al., 2017):

- Vorniveau: Zahlen ohne Stellenwerte
Ziffern und Stellenwerte in Zahlen werden nicht wahrgenommen. Zahlen sind unzerlegbare Entitäten.
- Niveau 1: Stellenwert erkennen
Zahlen bestehen aus Ziffern, die jeweils einen Stellenwert haben. Die Namen der Stellen sind bekannt und können im Zahlenraum bis zur Million richtig benannt werden. Selbständiges Zeigen einer Stelle gelingt nur bis zum Hunderter. Zahlen können hinsichtlich ihrer Grösse verglichen werden. Zahlen können kanonisch korrekt konstruiert werden, wenn die Anzahl der jeweiligen

Stellenwerte bekannt ist und keine Ziffer Null ist. Additionen ohne Zehnerübergang bis 1'000 ist durch stellenweise addieren oder zählen möglich.

- Niveau 2: Bündeln und Entbündeln bis 100 mit Visualisierung
Relation von Zehner und Einer wird verstanden. Bündeln und Entbündeln ist mit Hilfe einer konkreten Veranschaulichung möglich. Stellen können ohne Grössenbegrenzung korrekt gezeigt werden. Additionen, ohne Zehnerübergang, sind ohne Begrenzung des Zahlenraums möglich. Additionen mit Zehnerübergang und Subtraktionen ohne Zehnerübergang jedoch nur bis 100.
- Niveau 3: Bündeln und Entbündeln bis 100 ohne Visualisierung
Zehner-Einer-Relation ist gefestigt – es kann abstrakt gebündelt und entbündelt werden und nicht-kanonische Bündelungen können konstruiert werden (Abb. 5). Die dekadische Mengenstrukturierung wird in Teil-Teil-Ganze-Beziehungen eingebunden und die Bündeleinheiten werden als gleichbeständige Strukturierung des Zahlenraums wahrgenommen. Addition mit Zehnerübergang und Subtraktion ohne Zehnerübergang sind ohne Zahlenraumbegrenzung möglich. Subtraktion mit Zehnerübergang ist bis 1000 möglich.
- Niveau 4: Bündeln und Entbündeln über 100
Die Relation der Bündeleinheiten wird auf weitere Einheiten (Hunderter, Tausender, usw.) übertragen. Nicht-kanonische Bündelungen können auch über 100 erkannt und gelesen werden. Die Nullen als Ziffern stellen keine Schwierigkeiten mehr dar. Subtraktionen mit Zehnerübergang können ohne Begrenzung des Zahlenraums durchgeführt werden.

Abb. 5 Kanonische und nicht-kanonische Darstellung nach Herzog et al. (2017)

2.2.1.3 Grundoperationen

Im vorangehenden Kapitel wurde aufgezeigt, dass für den Aufbau von sicheren und flexiblen Rechenfertigkeiten ein Verständnis des Dezimalsystems von Bedeutung ist. Denn erst ein umfassendes Verständnis des Dezimalsystems ermöglicht es den Schüler*innen, Rechenstrategien zu verstehen und diese flexibel einzusetzen (Freeseemann, 2013). Demnach macht ein Wechsel in

den nächsten Bereich «Grundoperationen» erst Sinn, wenn in den Inhalten «Zählen» und «Dezimalsystem» ein erfolgreicher Kompetenzaufbau stattgefunden hat.

Auf den folgenden Seiten wird aufgezeigt, wie aus konkreten Handlungen zunehmend gedankliche Modelle entwickelt werden. Wie dieser Prozess unterstützt werden kann, wird am Vierphasenmodell von Wartha und Schulz (2011) verdeutlicht. Nebst den Grundvorstellungen müssen die Kinder ebenfalls über die Fähigkeit verfügen, Darstellungswechsel zu vollziehen, um ein umfassendes Operationsverständnis zu entwickeln. Denn erst durch differenzierte und umfassende Vorstellungen ist es Kindern möglich, in verschiedenen Kontexten Aufgaben der Grundoperationen zu interpretieren und entsprechende Aufgaben abzuleiten und somit flexibel und sicher zu rechnen.

2.2.1.3.1 Definition Grundvorstellungen

Wie bei PIKAS (n.d.) aufgeführt wird, kann zwischen verschiedenen Grundsituationen bezüglich der vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) differenziert werden, welche jeweils zentrale Grundvorstellungen repräsentieren. In Rechengeschichten, Bildern, Sachsituationen oder Handlungen begegnen Kinder diesen Grundsituationen. Der Aufbau von grundlegenden und vielfältigen Vorstellungen zu den verschiedenen Grundoperationen, sprich der Aufbau von Grundvorstellungen, kann gemäss PIKAS (n.d.) unterstützt werden, indem Kinder immer wieder die Möglichkeit erhalten, sich mental und enaktiv mit den Darstellungen der Grundoperationen auseinanderzusetzen. Somit geht es um zentrale inhaltliche Vorstellungen und mentale Repräsentationen mathematischer Objekte, wenn von Grundvorstellungen gesprochen wird. Gemäss Wessel (2015) sind Grundvorstellungen das Gemeinsame aller Vorstellungen.

2.2.1.3.2 Grundvorstellungen zu den Grundoperationen

Welche grundlegenden und vielfältigen Grundvorstellungen müssen Kinder nun bei den verschiedenen Grundoperationen aufbauen? Mahiko (n.d.) unterscheidet bei der Addition und der Subtraktion zwischen je drei zentralen Grundvorstellungen. Bei der Addition sind dies das Hinzufügen, das Zusammenfassen sowie das Vergleichen. Bei der Subtraktion das Abziehen, das Ergänzen sowie das Vergleichen. Padberg und Benz (2011) unterscheiden bei der Multiplikation ebenfalls drei zentrale Grundsituationen: räumlich-simultane Anordnung, zeitlich-sukzessive Handlungen und kombinatorische Kontexte. Die Grundvorstellungen der Division beschränken sich auf zwei Grundsituationen. Es sind dies das Aufteilen und das Verteilen (KIRA, n.d.).

2.2.1.3.3 Funktion von Grundvorstellungen

Wartha und Schulz (2011) bilden die Funktion von Grundvorstellungen sowie die verschiedenen Lösungsschritte von Aufgaben im Kreislauf mathematischer Denkprozesse (Abb. 6) ab und formulieren dazu folgende Ausführungen:

Abb. 6 Grundvorstellungskreislauf nach Wartha und Schulz (2011)

Aufgaben, die auf symbolischer Ebene (zum Beispiel $7+8$) gestellt werden, können in der Regel innerhalb dieser Darstellung, das heisst ohne Übersetzungsprozesse gelöst werden. Wenn eine Lösung von der Grundvorstellung auch in eine andere Darstellung (Handlung, Bild, Realsituation) übersetzt werden kann, wird davon ausgegangen, dass der mathematische Inhalt der Grundschule verstanden wurde. Nehmen wir zur Veranschaulichung das Aufgabenbeispiel $7+8$, dann bedeutet dies, dass die Grundvorstellungen zur Addition (hinzufügen) und zu den Zahlen (als Anzahl) angeregt wird (1) und darauffolgend auf bildlicher (ikonisch) oder handelnder (enaktiv) Ebene zu sieben Objekten acht Objekte hinzugefügt werden (2). Anschliessend wird über eine Grundvorstellung zur Kardinalzahl die Anzahl der erhaltenen Menge als «15» zurückübersetzt auf die symbolische Ebene (3) (Abb. 7) (ebd.).

Abb. 7 Grundvorstellungsumweg bei der Aufgabe $7+8$ nach Wartha nach Schulz (2011)

Ein Kind verfügt erst über Grundvorstellungen, wenn beide Lösungswege zur Aufgabe $7+8$ möglich sind. Ansonsten hat das Kind die Aufgabe nur auswendig gelernt. Bei dieser Aufgabe wirkt der «Grundvorstellungsumweg» als banal, aber bei komplexeren Aufgaben kann die Aufforderung, Lösungen nicht nur auf der symbolischen Ebene, sondern auch mit geeignetem Material handelnd zu

erarbeiten, Aufschluss darüber bieten, ob Grundvorstellungsstrategien entwickelt wurden oder ob nur unverstandene Rezepte angewandt wurden.

2.2.1.3.4 Aufbau von Grundvorstellungen

In den ersten Kapiteln wurde nun der Begriff «Grundvorstellungen» definiert, es wurde aufgeführt, welche Grundvorstellungen zu welchen Grundoperationen aufgebaut werden müssen und die Funktion von Grundvorstellungen wurde aufgezeigt. Nun geht es darum aufzuzeigen, wie Kinder Grundvorstellungen aufbauen.

Den Prozess des Aufbaus von Grundvorstellungen definieren Wartha und Schulz (2011) folgendermassen: Beim Aufbau von Grundvorstellungen geht es darum, dass konkrete Handlungen an geeigneten Materialien zu gedanklichen Operationen umgebaut werden. Leistungsstärkere Kinder vollziehen diesen Prozess des Verinnerlichens von Handlungen ohne besondere Unterstützung. Leistungsschwächere Kinder können jedoch oft eine Handlung am Material korrekt durchführen, sind aber nicht in der Lage, diese Handlung zu beschreiben. Häsel-Weide und Nührenböcker (2012) weisen auf die Relevanz der regelmässigen Auseinandersetzung mit handelnden und gedanklichen Darstellungen verschiedener Grundsituationen hin. Vor allem das Gespräch mit anderen Kindern, welche eine alternative Vorstellung haben, ist unverzichtbar. Durch diesen Austausch wird ihr eigenes Wissen erweitert und sie lernen, ihre eigene Denkweise zu verbalisieren. Wartha und Schulz (2011) zeigen auf, dass einigen Kindern ein Lösungsweg ohne Material gar nicht möglich ist und sie demnach Unterstützung beim Prozess vom konkreten zum gedanklichen Handeln benötigen. Den Prozess gliedern sie in die folgenden vier Phasen (Abb. 8):

1	<i>Das Kind handelt am geeigneten Material. Die mathematische Bedeutung der Handlung wird beschrieben. Zentral: Versprachlichen der Handlung und der mathematischen Symbole.</i>
2	<i>Das Kind beschreibt die Materialhandlung mit Sicht auf das Material. Es handelt jedoch nicht mehr selbst, sondern diktiert einem Partner die Handlung und kontrolliert den Handlungsprozess durch Beobachtung.</i>
3	<i>Das Kind beschreibt die Materialhandlung ohne Sicht auf das Material. Für die Beschreibung der Handlung ist es darauf angewiesen, sich den Prozess am Material vorzustellen.</i>
4	<i>Das Kind arbeitet auf symbolischer Ebene, übt und automatisiert. Gegebenenfalls wird die entsprechende Handlung in der Vorstellung aktiviert.</i>

Abb. 8 Vierphasenmodell nach Wartha und Schulz (2011)

Wichtig ist, dass das Modell als Phasen- und nicht als Stufenmodell angesehen wird, da es vielen Schüler*innen gelingt, direkt aus konkreten Materialhandlungen ein mentales Modell zu entwickeln (ebd.).

Für die Diagnose- und Förderarbeit lassen sich aus dem Vierphasenmodell von Wartha & Schulz (2011) mehrere Grundsätze ableiten:

- Es kann diagnostiziert werden, in welchen Phasen sicheres Arbeiten möglich ist und in welchen Phasen eine Überforderung besteht.
- Beim Aufbau der Grundvorstellungen dürfen die Phasen 2 und 3 nicht übersprungen werden.
- Wenn Schwierigkeiten auftreten, wird nur ein Wechsel in die nächst-niedrige Phase vollzogen, es ist nicht notwendig, die Schüler*innen wieder konkret am Material (Phase 1) handeln zu lassen.

Damit Schüler*innen beim Aufbau der Grundvorstellungen eine erfolgreiche Förderung erfahren können, ist gemäss Wartha und Schulz (2011) die Auswahl von geeigneten Veranschauligungsmitteln von Bedeutung. Das heisst, mit dem Material soll der angestrebte Lerninhalt handelnd (nicht nur konkret, sondern auch in der Vorstellung) erlernt werden können. An Materialien, wie zum Beispiel Wendeplättchen und Steckwürfeln, ist keine nichtzählende Zahldarstellung möglich. Somit sind diese Materialien als Unterstützung für eine Ablösung vom zählenden Rechnen nicht geeignet.

2.2.1.3.5 Operationsverständnis

Die entwickelten Grundvorstellungen befähigen die Schüler*innen nun dazu ein Operationsverständnis aufzubauen. Für die Definition des Begriffes «Operationsverständnis» beziehen sich die meisten Autor*innen auf Grundlagen, welche bereits Mitte des letzten Jahrhunderts bedeutungsvoll waren. Es sind dies der Ansatz von Aebli (1961), welcher als didaktisches Modell zur Umsetzung im Unterricht gilt, wie auch Bruner (1971), welcher die Begriffe enaktiv, ikonisch und symbolisch als Repräsentationsformen prägt, die auch heute noch von Bedeutung in der Mathematikdidaktik sind. Für Sprenger (2008) bildet der intermodale Transfer von Bauersfeld (1972), welcher auf die Wechselwirkungen der Repräsentationsformen hinweist, ebenfalls eine wichtige Grundlage. Vom Hofe (1996) beschreibt als Operationsverständnis die Beziehungen zwischen mathematischen Inhalten und dem Phänomen der individuellen Begriffsbildung. Ohne die vermittelnde Funktion des Operationsverständnisses stehen sich Zahlenwelt und Realität beziehungslos gegenüber. Häsel-Weide und Nührenböcker (2013) führen den Aufbau eines Operationsverständnisses als einen der zentralen Schwerpunkte im Mathematikunterricht auf der Primarstufe auf, da der weitere Kompetenzaufbau im Fach Mathematik durch das Fehlen der Operationsvorstellungen wesentlich erschwert wird. Ein umfassend ausgebildetes

Operationsverständnis zeichnet sich gemäss PIKAS (n.d.) und dem Förderzentrum Mathematik (n.d.) durch folgende Merkmale aus:

- Das Kind verfügt über flexible Operationsvorstellungen. Diese Grundvorstellungen zu den vier Grundoperationen können statisch oder dynamisch sein.
- Die Fähigkeit zum Darstellungswechsel ist erlangt. Übersetzungen erfolgen nicht nur von einer Darstellungsform in eine andere, sondern auch innerhalb einer Darstellungsform (Abb. 9).
- Beziehungen und Strukturen zwischen Aufgaben und verschiedenen Rechenoperationen werden erkannt und genutzt.

Abb. 9 Modell Darstellungswechsel nach PIKAS (n.d.)

2.2.1.3.6 Erwerb der vier Grundoperationen

Im vorangehenden Kapitel wurde erläutert, was mit dem Begriff «Operationsverständnis» gemeint ist und durch welche Fähigkeiten sich ein umfassend ausgebildetes Operationsverständnis auszeichnet. Auf den nächsten Seiten soll aufgezeigt werden, über welche Vorkenntnisse die Schüler*innen für den Aufbau des Operationsverständnis bezüglich der vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division) verfügen müssen, warum es wichtig ist die Grundoperationen wirklich zu verstehen und welche Schwierigkeiten auftreten können.

2.2.1.3.6.1 Vorkenntnisse

Der Erwerb der Grundoperationen erfordert gemäss Schmassmann und Jandl (2020) spezifische mathematische Vorkenntnisse in verschiedenen Themenbereichen. Aus diesem Grund muss immer überprüft werden, ob die Schüler*innen diese Vorkenntnisse mitbringen. Bei unzureichenden Vorkenntnissen müssen diese sorgfältig erarbeitet werden, nur dann ist es möglich, weitere Kenntnisse aufzubauen.

2.2.1.3.6.1.1 Notwendige Vorkenntnisse für den Erwerb der Addition und Subtraktion:

- Mengenkonzanz: Erkennen, dass sich die Anzahl der Elemente einer Menge nicht verändert, wenn die Elemente anders angeordnet werden
- Quasi-simultane Anzahlerfassung von kleinen Anzahlen (bis 6 in strukturierter Anordnung)
- Anzahlerfassung bis 10 am Zwanzigerfeld zumindest teilweise automatisiert
- Plus- und Minuszeichen kennen und Bedeutung verstehen
- Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen erkennen

2.2.1.3.6.1.2 Notwendige Vorkenntnisse für den Erwerb der Multiplikation:

- Felddarstellung Multiplikation verstehen
- Kleines Einmaleins: Kernaufgaben automatisieren, Ableiten von Kernaufgaben
- Dezimalsystem verstehen
- Stelleneinmaleins

2.2.1.3.6.1.3 Notwendige Vorkenntnisse für den Erwerb der Division:

- Verständnis Multiplikation (Felddarstellung, Operationsverständnis)
- Kleines Einmaleins: Kernaufgaben automatisiert, ableiten von Kernaufgaben
- Leerstellenaufgaben zur Multiplikation ($3x_=12$ bzw. $_x3=12$) verstanden

2.2.1.3.7 Strategien zum Lösen arithmetischer Aufgaben

Lediglich mit der Aktivierung dieser Grundvorstellungen zu den vier Grundoperationen, kann die Lösung einer Rechenaufgabe jedoch noch nicht ermittelt werden. Dazu muss das Kinder über Strategien verfügen. Diese können auf der symbolischen oder handelnden (enaktiv) Ebene, aber auch mit Bildern (ikonisch) durchgeführt werden. Deshalb wird von Grundvorstellungen zu Strategien gesprochen (Wartha & Schulz, 2011), welche in der Abb. 10 grafisch dargestellt werden.

Abb. 10 Beispiele für die Grundvorstellungen zu Strategien nach Wartha und Schulz (2011)

Die Strategien, welche Kinder zur Lösung arithmetischer Aufgaben einsetzten, werden mit zunehmender Erfahrung und Übung komplexer. Eine ausführliche Beschreibung der Strategien befindet sich im Anhang (2). Gemäss Hildenbrand (2016) lassen sich die Strategien in drei fundamentale Ebenen aufteilen:

- handlungsbasierte Strategien (lösen der Aufgabe mit realen Gegenständen oder Fingern)
- verbale Zählstrategie (Nutzung Zahlwortsequenz)
- Strategie des Faktenabrufs (Ergebnisse aus dem Langzeitgedächtnis)

Landerl und Kaufmann (2013) weisen darauf hin, dass die Strategien zur Lösung von arithmetischen Aufgaben nebeneinander existieren, das heisst sie entwickeln sich nicht in einer festen, linearen Stufenabfolge. Mit wachsender Erfahrung und Übung treten nach und nach neue Strategien auf. Es werden verschiedene Lösungsstrategien parallel genutzt. Grösstenteils werden Strategien angewendet, die schnell und sicher zur korrekten Lösung führen. Hildenbrand (2016) zeigt auf, dass die Strategiewahl grösstenteils von den einzelnen Aufgaben und deren Schwierigkeit abhängt. Geübte und vertraute Strategien nennt Hildenbrand (2016) auch Backup-Strategien, welche vorwiegend aus Zählstrategien bestehen. Vor allem schwache Rechner*innen können auf weniger Rechenstrategien zurückgreifen und nutzen häufiger einfache und fehleranfällige Zählstrategien (Fritz & Ricken, 2008; Landerl & Kaufmann, 2013). Hildenbrand (2016) weist darauf hin, dass Zählstrategien mit einem massiven Zeitaufwand verbunden sind und dadurch das Arbeitsgedächtnis wie auch die Konzentrations- und Merkfähigkeit zusätzlich belastet werden. Diese Belastung erhöht

sich mit der Erweiterung des Zahlenraums. Basierend auf der Auslastung der kognitiven Kapazitäten reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass beim Lösen von Aufgaben mathematische Prinzipien entdeckt werden (ebd.).

2.2.1.3.8 Stolpersteine

Laut Moser Opitz (2002) werden zu Beginn der Schulzeit Rechenaufgaben und mathematische Sachsituationen meist durch zählendes Rechnen bearbeitet, da dies eine naheliegende und oft auch die einzige Möglichkeit ist. Ab Mitte des ersten Schuljahres sollten diese Strategien jedoch von anderen Strategien abgelöst werden. Um sich vom zählenden Rechnen abzulösen, müssen Kinder über eine sichere und flexible Zählkompetenz verfügen (Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2013). Gaidoschik (2010) weist darauf hin, dass, wenn das zählende Rechnen weiterhin als einzige Strategie genutzt wird, sich alternative Strategien nicht entwickeln können, wodurch sich auch die Grundvorstellungen zu diesen Strategien nicht oder nur erschwert aufbauen können. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie beim zählenden Rechnen bleiben (Wartha & Schulz, 2011). Da diese Kinder im zählenden Rechnen eine Strategie gefunden haben, die für sie erfolgreich ist, werden die Voraussetzungen für den Aufbau von anderen Strategien von ihnen oft als überflüssig erachtet. Somit kann das zählende Rechnen auch der Grund sein, warum die nötigen Voraussetzungen nicht entwickelt wurden und nicht nur die Folge davon (ebd.).

Zudem sind zählende Rechenstrategien in grösseren Zahlenräumen nicht mehr zweckdienlich einsetzbar (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Wenn der Zugriff auf andere Strategien fehlt, werden Wartha und Schulz (2011) zufolge oft individuelle Hilfsregeln erfunden (zum Beispiel das Ziffernrechnen). Diese Hilfsregeln basieren häufig auf unverstandenen Rechentricks, zu denen keine Grundvorstellung aktiviert werden kann und die nach eigenen Regeln angewendet werden. Übergeneralisierungen und Verwechslungen sind häufige Folgen davon. Gaidoschik (2010) zeigt auf, dass das verfestigte zählende Rechnen auch die Entwicklung eines tragfähigen Stellenwertverständnisses verhindert. Durch den ergebnisorientierten Zählprozess wird nämlich die besondere Rolle der Zehn nicht deutlich, da über die 10, 20, usw. hinweggezählt wird. Ebenfalls ist es nicht möglich, die Einsicht in die Zusammensetzung von Zahlen aus Zehner und Einern zu gewinnen, da beim Zählprozess Zahlen einfach als Endpunkt einer Zahlreihe aufgefasst werden. Werden demnach die Addition und Subtraktion nur als Vor- bzw. Rückwärtszählen aufgefasst, ist eine Verständnisentwicklung für andere Operationen erschwert.

2.2.1.4 Sachrechnen

Gemäss Lewe (2001) besteht Sachrechnen, zu welchem auch die Thematik der Proportionalität zählt, aus dem Entdecken von mathematischen Zusammenhängen in der Lebenswirklichkeit und dem Anwenden dieser auf die Lebenswirklichkeit. Das Sachrechnen soll Lernende dazu befähigen, sich die Umwelt modellbildend zu erschliessen, Problemlösefähigkeiten aufzubauen und mit Grössen

umgehen zu lernen. Somit werden durch das Sachrechnen zentrale Kompetenzen erworben. Sachaufgaben bereiten Kindern aber auch Schwierigkeiten und stellen sie vor bestimmte Hindernisse (Häsel-Weide, 2020). Als einer der traditionellen Bereiche des Mathematikunterrichts der Grundschule setzt sich das Sachrechnen mit der Umwelt wie auch mit der Beschäftigung von wirklichkeitsbezogenen Aufgaben auseinander. Als Ausgangspunkt für mathematische Fragestellungen können Umweltsituationen dienen und mathematische Operationen können auf die Lebenswelt übertragen werden (ebd.).

2.2.1.4.1 Ziele des Sachrechnens

Gemäss Winter (1985) und Freesemann (2013) übernimmt Sachrechnen verschiedene mathematische Funktionen und verfolgt unterschiedliche Zielsetzungen.

Winter (1985) unterscheidet zwischen drei Funktionen des Sachrechnens:

- Sachrechnen als Lernstoff: gilt als Umgang mit Grössen. Die Schüler*innen sollen ihr Wissen über Grössen aufbauen und Fertigkeiten zum Umgang mit Grössen und Darstellungen von Daten entwickeln.
- Sachrechnen als Lernprinzip: hier steht der Zusammenhang der Umwelt und der Mathematik im Vordergrund. Situationen mit Wirklichkeitsbezug werden als Ausgangspunkt für Lernprozesse verwendet. Ideen, Operationen und Begriffe sollen dadurch lebendig werden. Dadurch soll die mathematische Begriffsbildung unterstützt werden, Interesse und Verständnis sollen sich ausbilden.
- Sachrechnen als Lernziel: in diesem Fall soll das Sachrechnen einen Beitrag zur Umwelterschliessung leisten. Zu einer umweltlichen Situation soll ein Modell aufgebaut werden. Durch den Aufbau des Modells findet eine Auseinandersetzung mit der Situation statt, wodurch die Situation anders oder besser verstanden werden kann. Laut Winter (1985) trägt Sachrechnen in diesem Sinne zur Mündigkeit der Schüler*innen bei, da sie befähigt werden, Situationen aus der Umwelt bewusster, klarer und kritischer zu betrachten.

Freesemann (2013) listet folgende Zielsetzungen des Sachrechnens auf:

- Sachrechnen als Anwendung von Mathematik: Übungsfeld für arithmetische Fähigkeiten, der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Mathematik
- Sachrechnen als Problemlösen: Fähigkeiten zur Problemlösung sollen auf- und ausgebaut werden, der Fokus liegt auf dem individuellen Bezug zum mathematischen Inhalt
- Sachrechnen als Umwelterschliessung: Das Sachrechnen leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung, mathematischer Inhalt steht nicht mehr im Vordergrund

2.2.1.4.2 Modellbildung beim Sachrechnen

Mit Hilfe von Modellen soll aufgezeigt werden, wie die beiden Ebenen – die Welt und die Mathematik – durch Übersetzungsprozesse miteinander verbunden werden können. In der Mathematikdidaktik hat sich die Darstellung als Kreislauf generell durchgesetzt, wobei die Anzahl an Schritten und Beziehungen der Etappen variiert. Häsel-Weide (2020) weist darauf hin, dass beim Verwenden dieser Modelle immer bedacht werden muss, dass es sich um normative Modelle handelt.

Abb. 11 Modellbildungskreislauf nach Häsel-Weide (2020)

Die Bildung und Bearbeitung eines solchen Modells (Abb. 11) beschreibt Häsel-Weide (2020) folgendermassen: Damit Schüler*innen nun ein solches mathematisches Modell bilden können, müssen die Annahmen zuerst in eine ikonische oder symbolische Darstellung umgewandelt oder mit Material dargestellt werden. Dazu orientieren sich die Schüler*innen an gegebenen Zahlwerten, der Reihenfolge der Daten, der Verwendung von gerade besprochenen Operationen oder an Begriffen, welche Hinweise auf die anzuwendende Operation liefern («Schlüsselwortstrategie»). Die symbolische Datenverarbeitung im Modell ist vergleichbar mit dem Lösen von rein arithmetischen oder geometrischen Aufgaben und setzt entsprechende Kompetenzen voraus. Als nächster Bearbeitungsschritt muss die numerische Lösung hinsichtlich der Sache gedeutet werden. Die sprachliche Kompetenz und die Vertrautheit mit der Sache beeinflussen diese Deutung. Es geschieht ein Wechsel vom rezeptiven zum produktiven Umgang mit der Sprache, da nun formuliert werden muss. Die erhaltene Lösung muss interpretiert werden, um zu entscheiden, ob sie hinsichtlich der Umweltsituation sinnvoll zu deuten ist. Der Gesamtprozess des Modellierens ist aber erst abgeschlossen, wenn über die Passung des gewählten Modells reflektiert wurde. Diese Reflektion

stellt den Kern des Teilprozesses «Validieren» dar. Die Bildung und Bearbeitung des Modells wird in Abbildung 11 grafisch dargestellt.

2.2.1.4.3 Schwierigkeiten beim Sachrechnen

Vor allem bei mathematikschwachen Schüler*innen sind Schwierigkeiten beim Sachrechnen zentrale Merkmale. Besonders das Lösen von Aufgaben, bei denen mehrere Operationen zur Bestimmung des Ergebnisses durchgeführt werden müssen, bereiten ihnen grosse Probleme. Laut Freesemann (2013) zeigten sich bei einer Untersuchung mit Schüler*innen aus der 10. Klasse folgende Schwierigkeiten:

- Mehrschrittige Sachaufgaben oder Sachaufgaben zur Division lösen. Effizientes Lösen von mehrstufigen Sachaufgaben setzt nämlich das sichere Beherrschen von unterschiedlichen Lösungsstrategien voraus. Genau über diese verfügen viele rechenschwache Schüler*innen nicht und der zielgerichtete Einsatz deren sie verfügen, stellt eine weitere Schwierigkeit dar.
- Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf können Rechenaufgaben ohne Kontext besser lösen als kontextgebundene Aufgaben.
- Schwierigkeiten bei den Übersetzungsvorgängen zwischen den unterschiedlichen Repräsentationsformen. Diese Übersetzungsvorgänge stellen zentrale Kriterien des mathematischen Lernens dar. Das Verständnis mathematischen Vokabulars ist notwendig, um eine reale Situation in die Sprache der Mathematik zu übersetzen. Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten verfügen im Gegensatz zu Schüler*innen ohne Lernschwierigkeiten über ein weniger weit entwickeltes mathematisches Vokabular.

2.2.1.5 Proportionalität

Für diese Arbeit von besonderem Interesse ist das Thema «Proportionalität», welches einen Teilbereich des Sachrechnens darstellt. Folgend wird der fachliche Hintergrund des Themas beleuchtet, der Verhältnisbegriff und der Funktionsbegriff werden erläutert, die aufzubauenden Grundvorstellungen und mögliche Strategien und Schwierigkeiten werden aufgelistet.

2.2.1.5.1 Fachlicher Hintergrund

Von einer proportionalen Zuordnung wird dann gesprochen, wenn die Zuordnung von zwei Grössen zueinander folgende äquivalente Eigenschaften erfüllt, welche algebraisch, sprachlich, tabellarisch und grafisch ausgedrückt werden können (Universität Rostock, n.d.):

- Wenn der Wert einer Grösse verdoppelt wird, so verdoppelt sich auch der dazugehörige Wert der anderen Grösse

- Der Wert der zugeordneten Grösse ist immer identisch mit dem Vielfachen des Wertes der ersten Grösse. Diesen immer gleichen Faktor nennt man Proportionalitätsfaktor k . Es gilt die Gleichung $y = k \cdot x$
- Einander zugeordnete Werte verfügen über die gleichen Quotienten (Quotientengleichheit). Somit entspricht der Quotient dem Proportionalitätsfaktor k .
- Das Verhältnis von zwei Werten der einen Grösse ist immer identisch dem Verhältnis analogen Werten der anderen Grösse.
- Bei einer graphischen Darstellung des Zusammenhangs liegen alle Punkte auf einer Gerade, welche durch den Koordinatenursprung verläuft und keine Berührungspunkte mit den Achsen aufweist.

2.2.1.5.2 Verhältnisbegriff

Wird Proportionalität aus fächerübergreifender Sicht betrachtet, sollte als essentielles Merkmal eines proportionalen Zusammenhangs die Konstanz eines bestimmten Verhältnisses herausgestellt werden. Als Verhältnis wird der Bezug einer Grösse auf eine Einheit der anderen definiert, wodurch die Formulierung «pro» zum Ausdruck gebracht wird (zum Beispiel Preis *pro* Kilogramm) (Universität Rostock, n.d.). Stehen also zwei veränderliche Grössen immer im gleichen Verhältnis zueinander, besteht zwischen diesen beiden Grössen Proportionalität.

2.2.1.5.3 Funktionsbegriff

Durch proportionale Zuordnung kann die Einführung des Funktionsbegriffs einfühend vorbereitet werden (Schlager, 2020). Mithilfe von grafischen Darstellungen wird das grafische Können beim Arbeiten mit Funktionen vorbereitet und gleichzeitig findet eine Festigung bezüglich dem Arbeiten mit Koordinatensystemen statt (Universität Rostock, n.d.).

2.2.1.5.4 Grundvorstellungen

Bei den aufzubauenden Grundvorstellungen spricht man von sogenannten sekundären Grundvorstellungen (abstrahierte Handlungsvorstellungen), welche an Anschauungsmittel (zum Beispiel Tabellen) gebunden sind (Schlager, 2020). Es sind dies die folgenden Vorstellungen:

- Vervielfachungsvorstellung: Wird die Ausgangsgrösse verdoppelt, mit auch die zugeordnete Grösse verdoppelt werden.
- Additionsvorstellung: Werden zwei Ausgangsgrössen addiert, müssen auch die zugeordneten Grössen addiert werden.
- Proportionalitätsvorstellung: Wird die Ausgangsgrösse mit dem Proportionalitätsfaktor multipliziert, erhält man die zugeordnete Grösse.

- Quotientenvorstellung: Wird die zugeordnete Grösse durch die Ausgangsgrösse dividiert, erhält man immer den gleichen Wert.
- Verhältnisvorstellung: Wenn man zwei zugeordnete Grössen und die beiden Ausgangsgrössen dividiert, erhält man die gleiche Zahl.

2.2.1.5.5 Strategien und Schwierigkeiten

Lösungsstrategien und Schwierigkeiten von Schüler*innen hängen mit den obengenannten Grundvorstellungen zusammen. Für das Lösen von proportionalen Aufgaben können folgende Verfahren gewählt werden (Schlager, 2020):

- klassischer Dreisatz: Wenn ein Wertepaar gegeben ist und von einem zweiten Wertepaar ein Wert gesucht wird, ist der Dreisatz anwendbar – vorausgesetzt es handelt sich um proportionale Wertepaare. Die in diesem Verfahren anzuwendenden Operationen beruhen auf der Vervielfachungseigenschaft der proportionalen Zuordnung.
- Individueller Dreisatz: Ein Wertepaar ist gegeben, von einem zweiten Wertepaar wird ein Wert gesucht. Der gesuchte Wert des Wertepaares wird durch die Multiplikation mit einem passenden Faktor berechnet.
- Direkte Rechnung: Ein Wertepaar (a und $f(a)$) ist gegeben, von einem zweiten Wertepaar wird ein Wert gesucht (b gegeben, $f(b)$ gesucht). Der gesuchte Wert wird in einem Term direkt berechnet -
 $f(b) = f(a) : a \cdot b$
- Bruch-Verhältnis-Gleichung: Das Umformen einer Bruch-Verhältnis-Gleichung ergibt sich aus der Quotientengleichheit. Die Werte a , $f(a)$ und b sind gegeben, der Wert $f(b)$ wird gesucht. Dann sieht die Bruch-Verhältnis-Gleichung folgendermassen aus: $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$ und kann folgendermassen umgeformt werden: $f(b) = \frac{f(a) \cdot b}{a}$.
- Proportionalitätsfaktor: Um den gesuchten Wert mit dem Proportionalitätsfaktor auszurechnen muss dieser zuerst bestimmt werden -> $k = \frac{f(a)}{a}$. Anschliessend kann der gesuchte Wert ($f(b)$) folgendermassen ausgerechnet werden: $f(b) = k \cdot b$

Bei den Dreisatzverfahren können die Rechenschritte übersichtlich dargestellt werden und das Verfahren ist leicht erlernbar. Dies kann jedoch dazu führen, dass die Verfahren automatisiert werden und die Proportionalität nicht hinterfragt wird. Die gleiche Problematik des Nicht-Verstehens besteht bei der direkten Rechnung (Schlager, 2020). Schwierigkeiten treten laut Hafner (2012) vor allem dann auf, wenn die Schematas und/oder die gelernten Gleichungen auswendiggelernt wurden, ohne sie zu verstehen.

2.2.2 Inklusiver Unterricht

In diesem Kapitel findet sich eine Übersicht bezüglich inklusivem Unterricht in der Regelschule. Die Problematik in der aktuellen Differenzierungspraxis wird beleuchtet, die Bedeutung eines besonderen Förderbedarfs definiert, die Relevanz von gemeinsamen Lernsituationen aufgezeigt und verschiedene Differenzierungsansätze für den Unterricht werden vorgestellt.

2.2.2.1 Aktuelle Situation

Der Kanton Zürich ist dem Sonderpädagogik-Konkordat (Anhang 3) der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz (Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH, 2019), welches am 1. Januar 2011 verabschiedet wurde, beigetreten und verpflichtet sich somit, ein Grundangebot an sonderpädagogischen Massnahmen zur Verfügung zu stellen und Kinder mit Behinderungen schulisch zu integrieren. Dazu steht beim Volksschulamt Zürich (n.d.) in der Rubrik «Besonderer Bildungsbedarf» Folgendes: «Jedes Kind hat das Recht, einen Unterricht zu erhalten, der seinem Alter und seinen Fähigkeiten entspricht. Die Schule fördert alle Kinder und Jugendlichen ihren Möglichkeiten und ihrem Bedarf entsprechend.» Desweiteren wird erwähnt, dass es die «Aufgabe der Schule ist, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ernst zu nehmen und im Unterricht gute Bedingungen für das Lernen und Zusammenleben zu schaffen.» (ebd.). Doch wie sieht qualitativ hochstehender inklusiver Unterricht aus? Stöckli, Moser Opitz, Pfister und Reusser (2014) äussern sich folgendermassen dazu: Damit im gemeinsamen Unterricht Schüler*innen auf ihrem jeweiligen Leistungsniveau bestmöglich gefördert werden, sind explizite Förder- und Differenzierungsmassnahmen nötig. Das in heterogenen Klassen vorherrschende Leistungsspektrum und die damit verbundene notwendige Differenzierung, stellt für viele Lehrpersonen die grösste Herausforderung dar. Vor allem im Mathematikunterricht zeigt sich diese Heterogenität besonders, wenn Lücken im mathematischen Basiswissen vorhanden sind und dadurch ein erfolgreiches Weiterlernen verunmöglicht wird, wodurch die Leistungsunterschiede innerhalb der Klasse immer grösser werden. Lehrpersonen und Heilpädagog*innen werden vor die Herausforderung gestellt, Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf individuell zu fördern, den Unterricht aber auch so zu gestalten, dass alle Schüler*innen der Klasse optimal lernen können. Erschwerend kommt dazu, dass trotz der nötigen Individualisierung weiterhin gemeinsame Lernanlässe und -situationen geschaffen werden sollen.

2.2.2.2 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf

In dieser Arbeit wird von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf gesprochen. Laut Widmer-Wolf (2008) entsteht ein Förderbedarf in einem spezifischen schulischen Kontext, welchem ein Zuschreibungsprozess zugrunde liegt. Durch die Attribuierung «besonderem» soll verdeutlicht werden, dass alle Schüler*innen gefördert werden, einige von ihnen aber ein erweitertes Mass an Förderungen benötigen.

Im schweizerischen Bildungssystem hat der IV-Status der Schüler*innen einen massgebenden Einfluss auf die Gruppierung von besonderen Bedürfnissen/besonderem Förderbedarf (EDK, 2005). Zu den Regelschüler*innen mit besonderen Bedürfnissen/besonderem Förderbedarf, aber ohne IV Status, zählen Fremdsprachige, Hochbegabte oder Schüler*innen mit Verhaltensproblemen, Entwicklungsverzögerungen oder Leistungsschwächen (EDK, 2005). Schüler*innen mit IV-Status sind geistig behindert, blind oder sehbehindert, gehörlos oder hörbehindert, körperlich schwer behindert, schwer sprachbehindert, schwer verhaltensgestört oder weisen kumulierte Gesundheitsschäden auf (EDK, 2005). Wenn somit in dieser Arbeit von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf gesprochen wird, wird dabei auf Regelschüler*innen ohne IV-Status mit Lernschwächen Bezug genommen.

Da der heilpädagogische Kommentar zu einem mathematischen Thema verfasst wird, richtet sich der Fokus der Lernschwächen vor allem auf die Rechenschwäche und die allgemeine Lernschwäche. Unter Punkt F81.2 werden in der ICD-10 die folgenden Diagnosekriterien für eine Rechenschwäche aufgeführt (Lorenz, 2014):

- Der Grund der Beeinträchtigung darf nicht auf eine allgemeine Intelligenzminderung oder eine unangemessene Beschulung zurückzuführen sein.
- Das Defizit betrifft hauptsächlich die Beherrschung der grundlegenden Rechenfertigkeiten, wie die vier Grundoperationen, nicht die Geometrie.
- Die Lese- und Rechtschreibfähigkeiten müssen im Normbereich liegen.
- Eine neurologische, psychiatrische oder andere Krankheit darf nicht der Auslöser der Störung sein.
- Die Beeinträchtigung muss gravierende Ausmasse aufweisen.

Die allgemeine Lernschwäche kann auf Entwicklungsverzögerungen in folgenden Bereichen zurückgeführt werden (Reimann-Höhn, n.d.):

- Grob- und Feinmotorik
- Taktile Wahrnehmung
- Visuelle und auditive Wahrnehmung
- Gedächtnis und Merkfähigkeit
- Sprechen und Sprache
- Aufmerksamkeit, Konzentration und Ausdauer

Im heilpädagogischen Kommentar wird der Fokus auf die Rechenschwäche gerichtet, da er eine Möglichkeit bieten soll, Schüler*innen mit besonderem mathematischen Förderbedarf individuell zu

fördern und trotzdem gemeinsame Lernsituationen zu ermöglichen. Die Aspekte der allgemeinen Lernschwäche werden, soweit als möglich, ebenfalls berücksichtigt.

2.2.2.3 Problematik in der aktuellen Differenzierungspraxis

Wie bereits im vorangehenden Kapitel erwähnt, weisen Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf im Fach Mathematik grosse Leistungsrückstände im Vergleich zu ihren Mitschüler*innen auf. Es wird davon ausgegangen, dass diese Schüler*innen die zentralen Aspekte des mathematischen Basiswissens noch nicht erworben haben, wodurch die weiteren Lernprozesse beeinträchtigt werden (Moser Opitz, 2013). Von grosser Wichtigkeit sind diesbezüglich die verbalen Zählkompetenzen, das Stellenwertverständnis, das Verständnis der Grundoperationen sowie das Lösen von Sachaufgaben und die Anwendung von Kopfrechenstrategien (nicht-zählend) (Stöckli et al., 2014). Eine ausführliche Beschreibung des mathematischen Basiswissens sowie der hierarchische Aufbau dessen findet sich im Kapitel «Theoretische Konzepte und Modelle». Es stellt sich nun die Frage, mit welchen Differenzierungsmassnahmen Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf gefördert werden sollen. Häufig werden als Entlastung die Lerninhalte reduziert, es wird versucht, Schwierigkeiten bereits im Vorherein zu isolieren und es werden kleinschrittige und feste Lösungswege vorgegeben. Solche traditionellen sonderpädagogischen Entwürfe sind jedoch kritisch zu betrachten (Scherer, 1999). Wochenpläne und andere Optionen von offenem Unterricht werden oft als Formen der Differenzierung im Mathematikunterricht eingesetzt. Oftmals entsprechen solche vorgefertigten Pläne oder Kopiervorlagen aber nicht dem individuellen Förderbedarf der Schüler*innen und es besteht die Gefahr, dass Mathematikaufgaben alleine abgearbeitet werden (Moser Opitz, 2009). Gemeinsame Lernsituationen sind jedoch vor allem für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf von grosser Bedeutung, da sie, um erfolgreich lernen zu können, auf die Interaktionen mit ihren Mitschüler*innen und der Lehrperson angewiesen sind (Stöckli et al., 2014).

2.2.2.4 Gemeinsame Lernsituationen

In der Integrationspädagogik, aber auch in der Mathematikdidaktik, wird die Relevanz von gemeinsamen Lernsituationen schon lange betont. Bereits beim Konzept der entwicklungslogischen Didaktik von Feuser (1989) steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Zentrum. Seiner Ansicht nach sollen sich Schüler*innen im inklusiven Unterricht mit denselben Phänomenen und Prozessen auseinandersetzen – dies jedoch auf unterschiedlichen Niveaus. In der Mathematikdidaktik formuliert Freudenthal bereits 1974 ähnliche Überlegungen. Durch das gemeinsame Arbeiten am gleichen Gegenstand soll es allen Schüler*innen möglich sein, ihre Lernstufe zu erhöhen. Den Schüler*innen auf einer niedrigeren Stufe deshalb, weil sie sich auf die höhere Stufe orientieren können. Denjenigen Schüler*innen auf der höheren Stufe, weil ihnen die Sicht in die niedrigere Stufe neue Einsichten verschafft (Freudenthal, 1974). Laut Wocken (1998) ist integrativer Unterricht aber mehr als nur die Kooperation am gemeinsamen Gegenstand. Integrativer

Unterricht kann, darf und soll eine Vielzahl von gemeinsamen Situationen beinhalten, wodurch eine Balance zwischen differenzierenden und integrierenden Lernsituationen entsteht. Diese gemeinsamen Lernsituationen unterscheiden sich in vier verschiedenen Grundformen. In Adaption an den Mathematikunterricht sind dies die folgenden (PIKAS, n.d.):

- Koexistente Lernsituationen: Der mathematische Gegenstand ist an die heterogenen Lernvoraussetzungen der Schüler*innen angepasst, das heisst die Schüler*innen arbeiten an individuellen Lernzielen, wodurch nur wenig Austausch entsteht. Der Aufenthalt im gleichen Raum schafft die Gemeinsamkeit.
- Subsidiäre Lernsituationen: Der mathematische Gegenstand kann verschieden sein, aber die Schüler*innen unterstützen sich gegenseitig. Gewisse Schüler*innen nehmen eine Expert*innen-Rolle ein, wodurch ein Austausch zwischen den Schüler*innen entsteht. Daraus ergibt sich ein asymmetrisches Verhältnis.
- Kommunikative Lernsituationen: Der mathematische Gegenstand steht im Hintergrund, aber es findet ein hoher Anteil an Interaktion unter den Schüler*innen statt, welche keine inhaltlichen Ziele verfolgen. Durch die informellen Gespräche entstehen Gemeinsamkeiten.
- Kooperative Lernsituationen: Es besteht ein gemeinsamer mathematischer Gegenstand. Dadurch entsteht Gemeinsamkeit und es wird ein gemeinsamer Austausch über gemachte Erfahrungen und Erkenntnisse möglich.

Wocken (1998) plädiert dafür, das Theorem des gemeinsamen Gegenstandes zugunsten einer Theorie gemeinsamer Lernsituationen aufzuheben.

2.2.2.5 Zehn Merkmale von inklusionsförderlichem Mathematikunterricht

Die Relevanz von gemeinsamen Lernsituationen im inklusiven Unterricht wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln mehrfach betont. In diesem Kapitel wird der Blick mehr geöffnet und inklusiver Mathematikunterricht als Ganzes rückt in den Fokus. Sikora und Voss (2018) definieren zehn Merkmale von inklusionsförderlichem Mathematikunterricht. Es sind dies die folgenden:

- Kompetenzorientierung
- Adaptive Lehrkraftlenkung
- Förderrelevante Diagnostik
- Abstraktionsprozesse unterstützende Darstellungsmittel
- Adaptive Sozialformen
- Kommunikations- und Feedbackkultur
- Strukturiertes Üben
- Angemessene Differenzierung
- Reagieren auf Lernschwierigkeiten
- Talente fördern

Sie verstehen diese Merkmale als gleichberechtigt: Wenn alle am richtigen Ort eingesetzt werden, ermöglichen sie einen guten und inklusionsförderlichen Mathematikunterricht.

Nachfolgenden wird auf die Merkmale «adaptive Sozialformen» und «angemessene Differenzierung» nach Sikora und Voss (2018) genauer eingegangen.

Adaptive Sozialformen: Beim inklusiven Mathematikunterricht geht es darum, dass die Schüler*innen miteinander und voneinander lernen können, es sollen gemeinschaftliche Lernangebote zur Verfügung gestellt werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass in Gruppensituationen die individuellen Förderbedürfnisse von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zu kurz kommen. Dieses Spannungsfeld zwischen dem gemeinsamen und individualisierten Lernen beschreibt auch Wocken (1998). Die Theorien von Feuser und Wocken wurden im Kapitel «gemeinsame Lernsituationen» bereits kurz erläutert. Davon lässt sich ableiten, dass im inklusiven Mathematikunterricht gemeinsame Lernsequenzen, aber auch individualisierte Einzelarbeitsphasen ihren Platz finden müssen (Sikora & Voss, 2018). Aus diesem Grund sind häufig koexistente und subsidiäre Lernsituationen im gemeinsamen Unterricht zu beobachten. Von besonderer Bedeutung für den inklusiven Unterricht ist jedoch das kooperative Lernen, da es sich im Schnittfeld von verschiedensten Auffassungen gemeinsamen Unterrichts befindet. Wir sprechen von kooperativem Lernen, wenn Schüler*innen zusammen an gemeinsamen Lernzielen arbeiten (ebd.). Benkmann (2009) beschreibt das kooperative Lernen folgendermassen:

«Auf diese Weise kann das Potenzial des Lernens der Kinder von- und miteinander genutzt und die Entwicklung wechselseitiger sozialer Anerkennung, von Respekt und Moral, sozialer Kompetenzen und Fertigkeiten gefördert werden. Die Teilnahme am gemeinsamen Kind-Kind-Lernen verhindert, dass Schüler mit besonderem Förderbedarf an den Rand gedrängt oder isoliert werden und das Ziel des Gemeinsamen Unterrichts verfehlt wird.» (S. 152)

In Bezug auf geeignete Sozialformen im inklusiven Mathematikunterricht kann zusammenfassend gesagt werden:

- Alle Schüler*innen einer Klasse sollten möglichst oft an gemeinsamen Lernsituationen partizipieren.
- Abhängig vom Lernziel und Lerngegenstand ist laut Wocken (1998) zu überlegen, welche Form von gemeinsamen Lernsituationen die Möglichkeit bieten, möglichst viel Gemeinsamkeit zu schaffen und trotzdem ein hohes Mass an Individualität ermöglichen.
- Die Frage nach dem gemeinsamen Gegenstand ist gemäss Feuser (1995) zentral. Diese ist, zum Beispiel bedingt durch grosse Heterogenität in einer Klasse, nicht immer einfach zu beantworten, weshalb es umso wichtiger ist, darauf zu achten, dass Lernumgebungen realisiert werden, in denen gemeinsame Aktivität oder Kommunikation in der Klasse ermöglicht wird.

- Die natürliche Differenzierung bildet Ausgangspunkte für das gemeinsame Arbeiten im Sinne Wockens und Feusers.
- Lernumgebungen können inklusive Momente im Mathematikunterricht bilden. Damit alle Schüler*innen einer Klasse in diesen Lernumgebungen partizipieren können, müssen möglicherweise Aufgaben umformuliert oder abgewandelt werden und die Arbeitsmittel sowie Kooperationsformen vorgängig geklärt werden.

Angemessene Differenzierung: Wie bereits erwähnt, stellt die wachsende Heterogenität der Schüler*innen für die Lehrpersonen eine der grössten Herausforderungen dar (Sikora & Voss, 2018, Stöckli et al., 2014). Das grosse Leistungsspektrum innerhalb einer Klasse erfordert einen Unterricht, der stark differenziert oder manchmal auch individualisiert ist. Damit Schüler*innen tatsächlich lernen, muss eine hohe Passung zwischen den im Unterricht gestellten Anforderungen und dem Leistungsvermögen des Kindes bestehen. Um das Lernangebot zu individualisieren, können zwei Arten von Differenzierung genutzt werden: die natürliche Differenzierung oder Massnahmen der Binnendifferenzierung und Individualisierung.

Der Begriff der natürlichen Differenzierung geht auf Wittmann (1990) zurück. Bei der natürlichen Differenzierung geht es darum, dass die Differenzierung vom Kind ausgeht. Gemäss Krauthausen und Scherer (2013) lassen sich der natürlichen Differenzierung vier Merkmale zuweisen:

- Alle Schüler*innen erhalten das gleiche Lernangebot: Die gleichen Fragestellungen werden bearbeitet. Die Aufgaben, welche zur Verfügung stehen, sind offen formuliert und unterscheiden sich in ihrem Schwierigkeitsgrad.
- Das Lernangebot entspricht der inhaltlichen Ganzheitlichkeit und ist ausreichend komplex: Lernangebote werden im Ganzen betrachtet, das heisst sie sind nicht kleinschrittig didaktisch aufbereitet und in ihre Einzelteile zerlegt.
- Freiheitsgrad der Schüler*innen: Die Schüler*innen wählen ihre Lösungswege, die nötigen Hilfsmittel und die Darstellungsweise ihres Vorgehens und ihrer Lösungen frei aus. Sie entscheiden auch, wie tief sie die Problemstellungen bearbeiten wollen.
- Soziales Lernen: Die Arbeit am gleichen Kontext ermöglicht den Schüler*innen den Austausch über ihre individuellen Vorgehensweisen und Lösungswege, wodurch sie sich gemeinsam noch intensiver mit dem Lerngegenstand auseinandersetzen.

In gewissen Situationen ist es jedoch sinnvoll, dass die Lehrperson für einzelne Schüler*innen oder eine Gruppe von Schüler*innen Massnahmen der Binnendifferenzierung und Individualisierung initiiert. Zu diesen Massnahmen und Individualisierungen zählen gemäss Sikora und Voss (2018) zum Beispiel die individuelle Hilfestellung durch die Lehrperson, angepasste Menge und Schwierigkeit der Aufgaben sowie damit einhergehende Wahlmöglichkeiten, der Gebrauch von unterschiedlichen Lehr- und Arbeitsmitteln, welche im Abstraktionsniveau variieren und auch die

Modifikation der Sozialform. Für Sikora und Voss (2018) ist das Ziel, dass die Lehrperson während dem Unterricht über genügend Zeit verfügt, um einzelne Schüler*innen wie auch Gruppen von Schüler*innen, zu unterstützen. Dadurch wird dem inklusiven Gedanken Rechnung getragen, dass, wo immer möglich und sinnvoll, gemeinsame Lernsituationen geschaffen werden sollen, die allen Schüler*innen einer Klasse eine höchstmögliche Partizipation erlauben.

2.2.2.6 Differenzierungsansätze im Unterricht

Nun wird der Blick vom Mathematikunterricht als Ganzes auf eine einzelne Mathematiklektion gerichtet. Denn je nach Unterrichtsziel eignen sich unterschiedliche Lernsituationen. Bereits Klafki und Stöcker (1985) betonten, dass man Differenzierung je nach Unterrichtsphasen unterscheiden muss. Leuders und Prediger (2016) unterscheiden im Mathematikunterricht zwischen den folgenden vier Phasen: erarbeiten, systematisieren, üben und wiederholen sowie überprüfen. Es stellt sich nun die Frage, wie in welcher Phase differenziert werden kann. Leuders und Prediger (2016) gehen von den vier Differenzierungszielen «Unterschieden gerecht werden», «Unterschiede ausgleichen», «Vielfalt zulassen und wertschätzen» und «Vielfalt anregen und nutzen» aus, welche je nach Zielen und Phasen mit zwölf unterschiedlichen Differenzierungsansätze in Verbindung gebracht werden können (Abb. 12).

Oberblick über zwölf Differenzierungsansätze beim Erarbeiten – Systematisieren – Üben – Überprüfen	
Differenzierungsansätze in der Unterrichtsphase des Erarbeitens	
Ansatz 1a (GA, EA) An Vorerfahrungen anknüpfen	<i>Idee:</i> Durch offene Arbeitsaufträge in lebensweltlichen Zusammenhängen werden in Einzel- oder Gruppenarbeiten Vorerfahrungen aktiviert und gegebenenfalls ausgeglichen. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschiede ausgleichen UND Vielfalt zulassen und wertschätzen
Ansatz 1b (EA, GA) Eigenaktiv erkunden	<i>Idee:</i> An mathematisch reichhaltigen und offen differenzierenden Erkundungsaufträgen in Kontext- oder Strukturproblemen arbeiten Lernende allein oder in Gruppen eigenaktiv und entfalten vielfältige Zugangsweisen, Interessen, Niveaus und Lerntempi. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschieden gerecht werden UND Vielfalt zulassen und wertschätzen
Ansatz 1c (UG) Angeleitet erarbeiten	<i>Idee:</i> Komplexe Inhalte werden unter Anleitung der Lehrkraft im Unterrichtsgespräch erarbeitet. Dabei kann die Lehrkraft Unterschieden in geschlossenem Differenzierungsformat gerecht werden, indem sie mündliche Aufträge jeweils den Lernenden anpasst. Die Klasse wird gemeinsam, aber doch unterschiedlich angesprochen und die Vielfalt der Ideen in der Klasse für das gemeinsame Lernen genutzt. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschieden gerecht werden UND Vielfalt fördern und nutzen
Ansatz 1d (EA, PA) Individuell nachvollziehen	<i>Idee:</i> Methodisch individualisierte Erarbeitungen bewältigen Lernende in Einzelarbeit durch Lernen an Lösungsbeispielen. Zumindest für die Erarbeitung von Fertigkeiten und Prozeduren wird so eine geschlossene Differenzierung nach Lernzielen und Lerntempo möglich. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschiede ausgleichen UND Unterschieden gerecht werden

Differenzierungsansätze in der Unterrichtsphase des Systematisierens	
Ansatz 2a (GA) Lösungswege austauschen	<i>Idee:</i> In Kleingruppen tauschen sich die Lernenden über Lösungswege zu zuvor erkundeten Problemen aus, z. B. in Strategiekonferenzen. Längerfristig eingeführte Kommunikationsregeln unterstützen die fachliche Tiefe des Austauschprozesses. So wird die angeregte Vielfalt der Lernenden nutzbar für ein vielfältiges Bild auf die Inhalte, z. B. zu vielfältigen Zugangsweisen oder Vorstellungen. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Vielfalt anregen und nutzen
Ansatz 2b (UG) Lösungswege inszenieren	<i>Idee:</i> Sollen im Unterrichtsgespräch die vielfältigen Lösungswege von Lernenden wertgeschätzt und für das weitere Mathematiklernen genutzt werden, kann die Lehrkraft die Präsentation von Gruppenergebnissen gezielt inszenieren, um die Zugangsweisen und Lösungswege systematisch aufeinander zu beziehen. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Vielfalt zulassen und wertschätzen UND Vielfalt anregen und nutzen
Ansatz 2c (GA, EA) Eigenaktiv ordnen	<i>Idee:</i> Sollen Systematisierungsprozesse in Gruppen- und Einzelarbeit geordnet werden, so sind systematisierende Aufgaben notwendig, die die Balance zwischen kognitiver Aktivierung und Konvergenz finden. Durch Konvergenz der Arbeit lassen sich Unterschiede aus den Erarbeitungsprozessen ausgleichen in Bezug auf eine gemeinsame Wissensbasis. Durch unterschiedliche Grade von Vorstrukturierung kann man dennoch Unterschieden in Lernständen und Tempo gerecht werden. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschiede ausgleichen UND Unterschieden gerecht werden
Differenzierungsansätze in der Unterrichtsphase des Übens und Wiederholens	
Ansatz 3a (EA) Diagnosegeleitet üben/wiederholen	<i>Idee:</i> Beim individuellen Üben kann man Unterschieden in Lernzielen und -tempo gerecht werden, wenn die Bedarfe durch kleine diagnostische Standortbestimmungen erhoben und die Aufgaben daraufhin zugewiesen werden. Werden Wiederholungen eingefügt, können auch Unterschiede ausgeglichen werden. (Näheres zu diesem Ansatz in <i>Prediger/Hußmann/Leuders/Barzel 2011</i>) <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschieden gerecht werden UND Unterschiede ausgleichen
Ansatz 3b (EA, GA) Produktiv üben	<i>Idee:</i> Produktives Üben in Einzel- oder Gruppenarbeit kombiniert das Training von Basiswissen und -können mit Entdeckungen von Mustern oder Problemaufgaben, so dass unterschiedliche Lernstände, Anspruchsniveaus oder Zugangsweisen berücksichtigt werden können. Einsetzbar sind Wahlaufgaben oder offen differenzierende Aufgaben. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschieden gerecht werden
Ansatz 3c (GA, UG) Angeleitet wiedererarbeiten	<i>Idee:</i> Gerade die Aufarbeitung von Lücken in den Verstehensgrundlagen ist nicht in Einzelarbeit zu bewältigen, sondern erfordert auch Anleitung durch die Lehrkraft, in moderierten Kleingruppen oder im Unterrichtsgespräch. Der Differenzierungsansatz kann mit individualisiertem Üben für den Rest der Klasse kombiniert werden oder schulorganisatorisch in Förderbändern realisiert werden. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschiede ausgleichen
Differenzierungsansätze in der Unterrichtsphase des Überprüfens	
Ansatz 4 Leistungen differenziert rückmelden	<i>Idee:</i> Regelmäßige, differenzierte Rückmeldungen ermöglichen, eine Passung des weiteren Unterrichts auf die Lernbedarfe zu sichern und eine Differenzierung nach Lernzielen zu organisieren. Eine kluge Kombination aus Kriteriumsnorm und Individuumsnorm hilft, das Dilemma der Gerechtigkeit abzuschwächen. <i>Differenzierungs-Ziele:</i> Unterschieden gerecht werden

Abb. 12 Überblick über zwölf Differenzierungsansätze nach Leuders und Prediger (2016).

2.2.3 Zusammenfassung und Reflexion der Theorie

Durch die Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln konnte aufgezeigt werden, dass die Kenntnisse im mathematischen Basisstoff eine unverzichtbare Grundlage für das erfolgreiche Weiterlernen im Mathematikunterricht darstellen. Wenn Lücken im mathematischen Basiswissen vorhanden sind und dadurch ein erfolgreiches Weiterlernen verunmöglicht wird, werden die Leistungsunterschiede innerhalb der Klasse immer grösser. Schüler*innen, welche Lücken im Basisstoff aufweisen oder in anderen Bereichen speziellen Förderbedarf benötigen, sind auf individualisierte Förderung angewiesen. Dies stellt Lehrpersonen und Heilpädagog*innen vor die Herausforderung, Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf individuell zu fördern, den Unterricht aber auch so zu gestalten, dass alle Schüler*innen der Klasse optimal lernen können. Dies wird

zusätzlich erschwert, da trotz der nötigen Individualisierung weiterhin gemeinsame Lernanlässe und -situationen geschaffen werden sollen (Stöckli et al., 2014).

Es existiert jedoch eine Vielzahl von Ansätzen und Merkmalen (Wocken, 1998, Krauthausen & Scherer, 2013, Leuders & Prediger, 2016, Sikora & Voss, 2018), welche Lehrpersonen darin unterstützen, inklusionsförderlichen Unterricht zu planen und durchzuführen.

2.3 Vorhandene Lehrmittel

In diesem Kapitel wird erläutert, wie Differenzierung und Individualisierung im Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe und der Heilpädagogische Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6 Mathematik 5 Primarstufe aufbereitet wird.

2.3.1 Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe

Im Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe sind Lerninhalte und Aufgabenstellungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden vorhanden. Gemäss dem Autorenteam sollen sich leistungsschwache Schüler*innen auf den Kern des Themas konzentrieren, indem sie mit den Inhalten von «Grundlagen für alle», welche sich im Handbuch befinden sowie der ersten Doppelseite eines Themas im Themenbuch arbeiten. Wichtig erscheint dazu der Hinweis, dass die Aufgaben zur Auswahl mit tiefen Nummern, welche auf der zweiten Doppelseite zu finden sind, oft einfacher sind als die Aufgaben auf der ersten Doppelseite (Diener et al., 2017). Ebenfalls sollen Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf nur ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechende Aufgaben im Arbeitsheft bearbeiten oder diese auch unbearbeitet lassen. Zusätzlich wird auf die individualisierbaren Arbeitsblätter hingewiesen.

Zudem werden konkrete Hinweise bezüglich individueller Förderung übersichtlich dargestellt. Die vielfältigen Möglichkeiten zur Differenzierung werden folgendermassen dargelegt (Diener et al., 2017):

Differenzierung innerhalb einer Aufgabe:

- unterschiedliche Lösungswege
- Unterschied Komplexität der Produkte
- mit / ohne Hilfsmittel
- unterschiedlich anspruchsvoll
- zusätzliche und weiterführende Teilaufgaben
- verschiedene Sozialformen

Differenzierung innerhalb eines Themas:

- Aufgaben den Fähigkeiten entsprechend
- Menge der zu lösenden Aufgaben anpassen
- Bearbeitungsdauer anpassen
- Aufgabenwahl basierend auf Interesse und Motivation

Differenzierung innerhalb eines mathematischen Bereichs: - Bearbeitungsdauer anpassen
- individuelle Schwerpunkte
innerhalb eines Themas

2.3.2 Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6

Im Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6 (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) wird aufgezeigt, wie Schüler*innen mit mathematischen Lernschwierigkeiten optimal gefördert werden können. Zusätzlich wird auf die allgemeinen Lernvoraussetzungen für mathematisches Lernen hingewiesen. Ebenfalls enthält der Kommentar eine Lernstandserfassung und Vorschläge zum Aufarbeiten von vorhandenen mathematischen Lücken. Das breite mathematische Lernangebot im Schweizer Zahlenbuch wird mit dem Fokus auf Schüler*innen mit besonderem Bildungsbedarf gewichtet. Auf den Kommentarseiten werden die didaktischen und mathematischen Schwerpunkte wie auch wichtige Fähigkeiten und Vorkenntnisse aufgelistet. Auf Schwierigkeiten, welche während der Erarbeitung mathematischer Lerninhalte auftreten können, wird hingewiesen. Bezogen auf diese Schwierigkeiten finden sich Förderhinweise mit Vorschlägen zu weiteren oder alternativen Handlungsmöglichkeiten.

2.4 Diagnostische Instrumente und Verfahren

In diesem Kapitel wird erläutert, welche diagnostischen Instrumente und Verfahren für die Datenerhebung und die Auswertung sowie die Beantwortung der Fragestellung im Rahmen dieser Arbeit geeignet sind.

2.4.1 Qualitative Forschung

Roos und Leutwyler (2017) führen auf, dass empirische Forschung qualitativ und/oder quantitativ ausgerichtet sein. Bei einem quantitativen Verfahren wird die Menge von etwas gemessen bzw. gezählt. So können Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen in Erfahrung gebracht werden. Bei der qualitativen Forschung hingegen liegt der Fokus auf der Untersuchung von Bedeutung. Da sich Bedeutungen nicht messen lassen, werden sie inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert. Durch diese Rekonstruktionen wird versucht, Handlungen zu verstehen. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die qualitative Forschung mit nicht-standardisierten Daten und legt diese aus. Die durch eine qualitative Forschung gewonnen Erkenntnisse werden meist als Beschreibungen und Analysen verbal dargestellt und Zusammenhänge und Strukturen werden in Form von Grafiken veranschaulicht (ebd.).

2.4.1.1 Stichproben qualitativer Studien

Qualitative Studien wollen verstehen, weshalb sie bereits mit sehr kleinen Stichproben auskommen (Häder, 2010). In der Praxis wird oft mit Stichprobengrößen von 5 bis 50 Fällen gearbeitet. Bezüglich der Auswahlkriterien orientieren sich qualitative Studien vor allem an Kriterien, welche inhaltlich bedeutsam sind. Diese inhaltliche Bedeutsamkeit kann entweder theoretisch hergeleitet werden oder sie entsteht durch die Analyse des Forschungsfeldes (Roos & Leutwyler, 2017). Eine Auswahlstrategie in der qualitativen Sozialforschung ist die Auswahl typischer Fälle oder das theoretische Sampling, welches gemäss Roos und Leutwyler (2017) im Rahmen der sogenannten „Grounded Theory“ verwendet wird. Dabei wird die sich entwickelnde Theorie laufend an neuem Datenmaterial überprüft. Das heisst, es wird basierend auf ersten Auswertungen entschieden, welche Personen im weiteren Verlauf der Untersuchung befragt werden sollen und welche Daten sich eignen, um Erkenntnisse zu überprüfen – dieses Vorgehen nennt sich theoretisches Sampling.

2.4.1.2 Experiment

Gemäss Roos und Leutwyler (2017) werden für das Erforschen von Ursache-Wirkungszusammenhängen idealerweise Experimente eingesetzt. Bei Wirkungszusammenhängen spricht man von Kausalitäten oder Kausalzusammenhängen. Als unabhängige Variable wird dabei die Ursache angesehen und die vermutete Wirkung wird als abhängige Variable bezeichnet. Es müssen alle anderen Erklärungsmöglichkeiten eliminiert werden, um eine bestimmte Wirkung (abhängige Variable) zu überprüfen. Das beste Verfahren, um Kausalitäten aufzudecken und zu belegen, ist die Durchführung eines Experiments (Kromrey, 2002).

Viele sozialwissenschaftliche Untersuchungen werden in der natürlichen Umwelt der experimentell zu untersuchenden Person durchgeführt (Feldexperiment), mit dem Ziel, dass die Ergebnisse ein Stück unverfälschte Realität charakterisieren (Roos & Leutwyler, 2017). Da die Anforderungen, welche ein reines Experiment mit sich bringt, in der Praxis nicht immer eingehalten werden können, werden gewisse Abstriche gemacht. Es entstehen Quasi-Experimente, welche oft bei Evaluationen und Wirkungsstudien eingesetzt werden (Kromrey, 2002). Bei Quasi-Experimenten werden bereits bestehende natürliche Gruppen in die Studie aufgenommen (Roos & Leutwyler, 2017).

2.4.1.3 Beobachtung

Damit Beobachtung als wissenschaftlich gilt, müssen die beobachteten Ereignisse systematisch aufgezeichnet werden, systematisch geplant werden und die Beobachtungen müssen einem Forschungszweck dienen (Lamnek & Krell, 2016). Roos und Leutwyler (2017) zufolge wird in der Sozialwissenschaft das systematische Erfassen, Festhalten und Deuten von sinnlich wahrnehmbarem Verhalten zum Zeitpunkt des Geschehens als Beobachtung verstanden. Durch Beobachtungen kann jedoch nur in Erfahrung gebracht werden, was, wie und wie häufig etwas getan wird. Zum Grund, weshalb etwas getan wird, können Beobachtungen keine sicheren Aussagen

liefern. Bei Beobachtungen muss stets eine strikte Trennung zwischen Fakten und Interpretationen herrschen. Es sind konkrete Tätigkeiten oder Verhaltensweisen zu dokumentieren (ebd.).

2.4.1.3.1 Beobachtungsarten

Eine typische qualitative Form der Beobachtung ist nicht-standardisiert, offen, (aktiv) teilnehmend, direkt und im Feld (Lamnek & Krell, 2016).

Bei der nicht-standardisierten Beobachtung soll ohne standardisierte Erhebungsinstrumente eine möglichst vollständige Schilderung von Handlungen und Beobachtungsfeldern gegeben werden (Roos & Leutwyler, 2017). Bei der nicht-standardisierten Beobachtung bilden grobe Hauptkategorien den Rahmen der Beobachtung – innerhalb dieses Rahmens besteht bezüglich der Beobachtungen jedoch freier Spielraum (Lamnek & Krell, 2016). Die nicht-standardisierte Beobachtung bietet sich vor allem für Situationen an, in denen Beobachtungen nicht direkt vor Ort schriftlich in einem standardisierten Raster festgehalten werden können (ebd.). Da bei der teilnehmenden Beobachtung das gewonnene Material zeitgleich mit dessen Erhebung analysiert wird, ist eine vorgängige Festlegung von Beobachtungseinheiten auf der Basis von Hypothesen nicht möglich (Lamnek & Krell, 2016). Trotzdem findet eine Konzentration auf gewisse Sachverhalte, geleitet von theoretischem Interesse, statt. In einem Beobachtungsschema werden offene Fragen notiert, die darauf hinweisen, worauf während den Beobachtungen zu achten ist (Roos & Leutwyler, 2017).

Von einer offenen Beobachtung wird dann gesprochen, wenn das soziale Feld mindestens den Grund der Anwesenheit der Forscher*innen kennt. Dies heisst aber noch lange nicht, dass die beobachteten Personen die Ziele der Studie kennen. Oft können theoretische Aspekte den beobachteten Personen nicht mitgeteilt werden. Ein weiterer Grund, weshalb die Beobachteten nicht über alle Informationen verfügen, ist, dass diese Informationen die Beobachtungssituation verfälschen könnten (Lamnek & Krell, 2016).

Bei der teilnehmenden Beobachtung wird der Beobachter/die Beobachterin selbst zu einem Teil des zu beobachtenden Feldes, wobei verschiedene Grade der Partizipation möglich sind. Um optimal beobachten zu können, muss der Forscher/die Forscherin eine möglichst günstige Rolle einnehmen, welche unbeschränkten Zugang zu den wichtigen Situationen ermöglicht und das Feld dabei möglichst wenig verändert (Lamnek & Krell, 2016).

Die eigentliche Methode der Beobachtung ist die direkte Beobachtung. Von der indirekten Beobachtung wird dann gesprochen, wenn nachträglich Dokumente zur Beobachtung analysiert werden (Lamnek & Krell, 2016).

Bei der Feldbeobachtung werden die zu beobachtenden Personen in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet. Das heisst, es werden Vorgänge dort beobachtet, wo sie sich zeitlich und räumlich in der Realität abspielen (Lamnek & Krell, 2016).

2.4.1.4 Qualitatives Interview

Durch das qualitative Interview ist es möglich, Informationen *statu nascendi* aufzuzeichnen. Diese Informationen sind unverzerrt-authentisch, intersubjektiv nachvollziehbar und beliebig reproduziert werden können, ist das qualitative Interview in der qualitativen Forschung sehr beliebt. Vor allem, da die eben genannten Merkmale bei einer teilnehmenden Beobachtung nicht aufgewiesen werden können. Insbesondere die Kontrollmöglichkeiten, welche sich aus dem Vergleichen von Texten und den dazugehörigen Interpretationen ergeben, weisen dem qualitativen Interview seinen hohen methodischen und methodologischen Status zu (Lamnek & Krell, 2016).

2.4.1.4.1 Episodisches Interview

Beim episodischen Interview soll der Befragte/die Befragte die Möglichkeit haben zu erzählen, aber auch zielgerichtete Fragen zu beantworten. Der Fokus richtet sich klar auf die Erfahrungen, welche für die Untersuchungsfragen von Bedeutung sind. Das episodische Interview bietet den Vorteil, dass der Befragte/die Befragte über Abläufe und Kontexte erzählen kann und zeitgleich Verallgemeinerungen und Alltagsroutinisierungen aufgenommen werden können (Lamnek & Krell, 2016). Denn dadurch besteht die Möglichkeit des Vergleichs in Bezug auf Erfahrungs- und Alltagswissen (Flick, 1995).

2.4.1.4.2 Interviewleitfaden

Gemäss Reinders (2005) besteht ein Leitfaden immer aus den drei Teilen Einstieg, Hauptteil sowie Abschluss. Für jede im Hauptteil gestellte Frage sind folgende Punkte zu prüfen: Bezug zur Fragestellung, inhaltliche Dimension, Verständlichkeit/Eindeutigkeit/Ergiebigkeit der Frage und die Grob- und Feinstruktur des Leitfadens. Die gestellten Fragen müssen einfach, eindeutig, offen und nicht suggestiv formuliert sein. Sie sollen auf einen bestimmten Sachverhalt zielen und von den zu interviewenden Personen beantwortbar sein (Roos & Leutwyler, 2017).

2.4.1.4.3 Transkription

Um die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar zu machen, wird ein Interview im Anschluss transkribiert. Die Transkription kann unterschiedliche Genauigkeitsgrade aufweisen (Roos & Leutwyler, 2017):

- aus der Erinnerung: wesentliche Fakten werden nach dem Gespräch aus der Erinnerung notiert.
- sinngemäss: während dem Interview werden die zentralen Aussagen mitgeschrieben.

- geglättet: Es wird jedes Wort notiert, aber abgebrochene Sätze, umständliche Wendungen, Seufzer, Stammeln und Ähnliches werden bereinigt.
- wörtlich: Ausnahmslos jedes Wort wird niedergeschrieben – inklusive abgebrochene Sätze, etc.
- mit speziellen Transkriptionszeichen: wörtliche Transkripte werden mit weiteren Angaben ergänzt – zum Beispiel spezielle Betonungen, etc.

2.4.1.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Forschung will in erster Linie neue Sichtweisen erfahren und ganze Fälle in ihrem Zusammenhang verstehen. Aus diesem Grund wird bei qualitativen Verfahren der Datenauswertung mit nicht-standardisierten Daten gearbeitet. Es wird versucht diese Daten auszulegen, zu ordnen, zu systematisieren und zu interpretieren (Roos & Leutwyler, 2017). Im Bereich der qualitativen Auswertungsverfahren gibt es eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Methoden, welche Möglichkeiten zum Umgang mit den komplexen Daten bieten. Ein solches qualitatives Auswertungsverfahren ist die qualitative Inhaltsanalyse (Roos & Leutwyler, 2017). Gemäss Mayring und Brunner (2010) zählt die qualitative Inhaltsanalyse zu der häufigsten Form der sozialwissenschaftlichen Textanalyse und ist besonders breit einsetzbar.

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse wird in einem ersten Schritt das Datenmaterial gesichtet, ausgewählt und vorbereitet. Wichtig ist, dass nur Datenmaterial ausgewählt wird, welches auch zur Beantwortung der Forscherfrage beiträgt. In einem zweiten Schritt werden Kategorien entwickelt und ein Suchraster wird vorbereitet. Beim dritten Schritt wird der Text durch Codieren auf relevante Informationen hin durchsucht. Diese werden anschliessend den jeweiligen Kategorien zugeordnet. In einem vierten Schritt werden die geordneten Informationen ausgewertet und analysiert und im fünften und letzten Schritt werden die Ergebnisse der Analyse in Form eines Berichts zusammengefasst (Roos & Leutwyler, 2017).

2.4.1.5.1 Kategorien entwickeln

Wie Roos und Leutwyler (2017) erläutern, geht es bei der qualitativen Inhaltsanalyse nicht um eine ganzheitliche Erfassung, sondern um ein kategorienbezogenes Vorgehen. Um nun die nötigen Kategorien zu entwickeln, kann ein deduktives oder ein induktives Vorgehen gewählt werden. Beim deduktiven Vorgehen werden die Kategorien laut Roos und Leutwyler (2017) basierend auf theoretischen Überlegungen abgeleitet. Sprich, es wird aus dem Allgemeinen (der Theorie) auf das Besondere (auf die vorliegenden Daten) geschlossen. «Top down» oder «theoriegeleitet» wird dieser Prozess genannt. Beim induktiven Vorgehen werden die Kategorien basierend auf dem vorliegenden Datenmaterial entwickelt. Das heisst, es wird aus dem Besonderen (das vorliegende Datenmaterial) auf das Allgemeine (zum Beispiel auf eine Theorie) geschlossen. Dieses Vorgehen ist vor allem dann hilfreich, wenn neue Theorien oder Theorieaspekte entwickelt werden sollen. Dieser Prozess wird auch «bottom up» oder «datengeleitet» genannt.

Alle Kategorien einer inhaltsanalytischen Untersuchung werden gemäss Roos und Leutwyler (2017) als Kategoriensystem bezeichnet. Mithilfe dieses Kategoriensystems müssen einzelne Textstellen den einzelnen Kategorien zugeordnet werden können. Je nach gewünschter Erkenntnis werden die Kategorien entweder scharf voneinander getrennt oder die Kategorien werden so gewählt, dass eine Aussage mehreren Kategorien zugeordnet werden kann.

Alle Kategorien müssen mit dem Namen der Kategorie, der Codierregel und einem Ankerbeispiel aufgeführt werden. Die Codierregel beschreibt, wann eine Textstelle der entsprechenden Kategorie zugeordnet wird und das Ankerbeispiel, eine typische Textstelle aus dem Datenmaterial, wird zur Veranschaulichung einer Kategorie verwendet.

2.4.1.5.2 Codieren

Basierend auf dem Kategoriensystem wird das Datenmaterial durchkämmt und wichtige Textstellen den passenden Kategorien zugeordnet. Am Schluss folgt eine eigene Überprüfung der Zuverlässigkeit (Intrakoderreliabilität), um die Zuverlässigkeit des Codierens zu überprüfen und zu gewährleisten, damit die Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Ansprüchen genügt (Mayring & Brunner, 2010).

2.4.1.5.3 Analysieren

Das codierte Material wird anschliessend systematisch analysiert. Als Analyseverfahren wird das Datenmaterial zusammengefasst, das heisst, dass ähnliche oder gleiche Aussagen zu einer allgemeinen Aussage zusammengefasst werden (Mayring & Brunner, 2010).

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse geht es also darum, zu erkennen, welche Aspekte in welchem Zusammenhang genannt wurden. Zusammenhänge wollen verstanden und Strukturen und (Deutungs-) Möglichkeiten aufgezeigt werden, wodurch allfällige Hypothesen abgeleitet werden können (Roos & Leutwyler, 2017).

3 Erfassung der Lernvoraussetzungen

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, mit welchem Vorgehen die insgesamt acht Fokuskinder in den beiden fünften Klassen ermittelt wurden.

3.1 Methodik der Erfassung

Durch das Lösen der Lernstandserfassung Proportionalität (Anhang 4) soll das Vorwissen bezüglich pro Portion und proportional sichtbar gemacht werden. Laut Reto Thöny, Kursleiter Churermodell (persönl. Mitteilung, 26.03.2022), werden bei der Lernstandserfassung verschiedene Stufen aus den Planungsrastern (Anhang 6, 7) „angetestet“. Dies, um zu sehen, wo die einzelnen Schüler*innen im Vorwissen stehen.

Die Lernstandserfassung wurde von allen Schüler*innen der 5. Klasse A und B als Prätest gelöst. In beiden Klassen wurde mit den vier Schüler*innen mit den wenigsten Punkten anschliessend ein flexibles Interview (Anhang 8) geführt, um mehr über ihr Vorwissen herauszufinden.

3.2 Ergebnisse

Die Lernstandserfassungen wurden korrigiert und die Ergebnisse aller Schüler*innen pro Klasse in einer Tabelle (Anhang 9) zusammengetragen. Die Punkte der ersten beiden Aufgaben hatten keinen Einfluss auf die Beurteilung, da sie keinen direkten Zusammenhang zum Vorwissen bezüglich pro Portion und proportional aufweisen.

Beim Lösen der Aufgaben während des flexiblen Interviews wurde bei nicht korrektem Vorgehen nicht interveniert, da der Zweck des flexiblen Interviews nur darin bestand, den aktuellen Wissensstand der Schüler*innen bezüglich pro Portion und proportional zu eruieren. Bei Unklarheiten wurde hingegen versucht, die Schüler*innen durch unterstützende Fragen im Lösungsprozess zu begleiten. Die Transkripte der flexiblen Interviews (Anhang 10) zeigten, dass einige Schüler*innen durchaus über ein Vorwissen bezüglich pro Portion und proportional verfügen. Es lässt sich die Vermutung formulieren, dass die Aufgaben der Lernstandserfassung in Bezug auf die zu lösenden Operationen für die Fokuskinder zu anspruchsvoll waren. Bei anderen Schüler*innen liess sich im flexiblen Interview erkennen, dass sie noch über kein oder nur ein sehr geringes Vorwissen im Bereich pro Portion und proportional verfügen.

4 Projektplanung

Trotz all der vom Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe bereits geleisteten Vorarbeit bezüglich Differenzierung und Individualisierung, sind für das Thema «Proportionalität» weitere, konkrete Anpassungen nötig, um Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf die Partizipation zu ermöglichen. Diese Anpassungen werden in Anlehnung an den Heilpädagogischen Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6 im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet. Es wird ein Kapitel eines heilpädagogischen Kommentars zum Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe für Lehrpersonen und Heilpädagog*innen konzipiert. Das entwickelte Kapitel beinhaltet für das Thema «Proportionalität» folgende Inhalte: mögliche Stolpersteine und passende Förderhinweise, der zu erarbeitende Themenwortschatz, die zu erreichenden Lernziele in Bezug auf den Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017), differenzierte Aufgaben zu den Grundanforderungen sowie die Möglichkeit einer kompetenzorientierten Lernzielüberprüfung.

Durch die in diesem Kapitel eines heilpädagogischen Kommentars entwickelten Differenzierungen und Unterstützungen, soll es auch Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf möglich sein, im Mathematikunterricht zu partizipieren, zusammen mit ihren Mitschüler*innen am gemeinsamen Gegenstand zu lernen und die im Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) aufgeführten Kompetenzen zu erarbeiten. Für die Lehrpersonen soll die Handreichung eine Unterstützung in Bezug auf die kompetente Förderung von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf bieten.

4.1 Diagnostik

Damit Schüler*innen adäquat gefördert werden können und mathematisches Weiterlernen möglich ist, müssen Lehrpersonen und Heilpädagog*innen über den aktuellen Lernstand der Schüler*innen Bescheid wissen (Leuders & Prediger, 2017). Besonders bei Schüler*innen, welche in der 5. Klasse Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen zeigen, bestehen oft Lücken im Verständnis des mathematischen Basisstoffs der ersten vier Schuljahren. Diese Lücken im Basisstoff zeigen sich durch fehlende Einsicht ins Dezimalsystem sowie Schwierigkeiten beim Operationsverständnis von Multiplikation und Division (Moser Opitz, 2013). Um eine Lernstandserfassung zum mathematischen Basisstoff der 4. Klasse durchzuführen, bieten sich folgende Diagnoseinstrumente an:

Lernstandserfassung zum mathematischen Basisstoff der 4. Klasse im Heilpädagogischen Kommentar 5+6 zum Schweizer Zahlenbuch von Schmassmann und Moser Opitz (2008) sowie der Basis-Math 4-8 von Anliker, Freesemann, Moeri Müller, Moser Opitz und Reusser (2010). Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Aufarbeitung der Lücken nicht über längere Zeit isoliert geschieht, sondern dass, wo immer möglich, der Basisstoff mit dem aktuellen Stoff verknüpft wird. Die Lücke bezüglich Verständnis von Multiplikation und Division lässt sich optimal mit dem Thema Proportionalität verknüpfen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008).

4.2 Lehrplan 21

4.2.1 Handlungsaspekte

Die Kompetenzen, welche im Mathematikunterricht zu erwerben sind, werden im Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017) den drei Handlungsaspekten «Operieren und Benennen», «Erforschen und Argumentieren» sowie «Mathematisieren und Darstellen» zugeteilt. Im Lehrmittel Mathematik Primarstufe 5 (Diener et al., 2017) werden beim Thema «Proportionalität» die zu erwerbenden Kompetenzen den Handlungsaspekten «Operieren und Benennen» und «Mathematisieren und Darstellen» zugeordnet. Schmassmann und Moser Opitz (2008) definieren diese beiden Handlungsaspekte durch die folgenden vier Kompetenzen:

- Operieren: Grundfertigkeiten im Umgang mit Zahlen, Grössen oder geometrischen Objekten ausführen
- Benennen: mathematische Fachbegriffe (symbolhaft und sprachlich) zu verstehen und zu verwenden
- Mathematisieren: reale Situationen und Problemstellungen in die Sprache der Mathematik zu übertragen, mit mathematischen Mitteln zu bearbeiten und die mathematische Lösung wieder auf die reale Situation oder Problemstellung anzuwenden
- Darstellen: Beobachtungen, Überlegungen und Erkenntnisse zu mathematischen Aufgaben mündlich, schriftlich oder bildhaft festhalten und mathematische Gesetzmässigkeiten oder Informationen symbolisch, grafisch oder schriftlich zu dokumentieren

Die Handlungsaspekte bilden die Zielperspektiven eines zeitgemässen Mathematikunterrichts. Es müssen alle Schüler*innen die Gelegenheit erhalten, sich im Unterricht Kompetenzen aus allen Handlungsaspekten anzueignen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Dadurch, dass viele Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf den Basisstoff aus den ersten vier Schuljahren aufarbeiten müssen und zusätzlich die Erarbeitung des Basisstoffs der fünften Klasse dazukommt, fehlt diesen Schüler*innen oft die Zeit, die nötige Gelegenheit für die Erarbeitung der Kompetenzen in den verschiedenen Handlungsbereichen zu erproben und weiter auszubauen. Fehlende mathematische Kompetenzen können auch dazu führen, dass diesen Schüler*innen das erfolgreiche Bearbeiten von Aufgaben zu den Handlungsaspekten nicht möglich ist. Durch falsche Lösungen können auch Muster und Zusammenhänge nur schwer erkannt werden (ebd.). In Bezug auf das Thema «Proportionalität» besteht die Möglichkeit, durch den Einsatz von Taschenrechner oder angepasstem Zahlenmaterial diesen Problemen entgegenzuwirken. Im erarbeiteten heilpädagogischen Material liegt der Fokus auf der Anpassung des Zahlenmaterials. Die angepassten Aufgaben verringern die Anforderung an das arithmetische Vorwissen und Verständnis der Schüler*innen durch eine bewusste Reduktion des Zahlenraums und die ausschliessliche Verwendung von natürlichen Zahlen.

4.2.2 Lernziele

Das Thema «Proportionalität» wird dem Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» des Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) zugeordnet. Innerhalb dieses Kompetenzbereichs eignen sich die Schüler*innen Kompetenzen in folgenden Bereichen an: «Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall verstehen und verwenden», «Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen», «Funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen» sowie «Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen sowie Ergebnisse interpretieren und überprüfen».

In jedem Zyklus werden sogenannte Grundansprüche definiert. Diese Grundansprüche beinhalten diejenigen Kompetenzen, welche die Schüler*innen bis zum Ende des Zyklus erreichen sollen. Zu welchem Zeitpunkt im jeweiligen Zyklus diese Grundansprüche erreicht werden, ist von Kind zu Kind verschieden (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017). Die differenzierten Aufgaben, welche im Rahmen dieser Arbeit erarbeitet wurden, sollen Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf dabei unterstützen, diese Grundanforderungen erfolgreich zu erarbeiten.

4.3 Allgemeine Hinweise

Bezüglich dem proportionalen Denken formulieren Schmassmann und Moser Opitz (2008) folgende Hinweise:

- Da die Schüler*innen in ihrem Alltag schon oft Proportionalität begegnet sind, kann auf diesem Vorwissen aufgebaut werden. Im Mathematikunterricht erhalten sie nun die Möglichkeit, sich mit dieser wichtigen Form von funktionaler Abhängigkeit auseinanderzusetzen.
- Proportionales Denken soll nicht durch die voreilige Einführung von Formalismen verbaut werden, sondern soll auf persönlichen Erfahrungen, inhaltlichen Überlegungen und sinnhaften Handlungen aufbauen.
- Durch das multiplikative Denken, welches bereits in der zweiten Klasse aufgebaut wird, wird den Schüler*innen eine erste Begegnung mit der direkten Proportionalität ermöglicht.
- Für einen erfolgreichen Start ins Thema «Proportionalität» müssen die Schüler*innen über eine hohe Abstraktionsfähigkeit verfügen.
- In der fünften Klasse wird in einem ersten Schritt der Blick nur auf die direkte Proportionalität gerichtet.
- Da sich Grössen im Alltag selten oder nur innerhalb bestimmter Grenzen proportional verhalten, sollen die Schüler*innen auch Situationen kennenlernen, die nicht proportional oder nicht direkt proportional sind. Bei den Aufgaben zum Thema «Proportionalität», welche mit dem Material von Mathematik Primarstufe 5 (Diener et al., 2017) und dem im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten heilpädagogischen Kommentar bearbeitet werden, werden proportionale Zusammenhänge als Denkmodell betrachtet. Aus diesem Grund verhalten sich die Grössen, innerhalb des betrachteten Rahmens, genau proportional.

4.4 Mögliche Stolpersteine und Förderhinweise

4.4.1 Tabellendarstellung

Im Handbuch Mathematik Primarstufe 5 (Diener et al., 2017) bei der Einstiegsaufgabe «Grundlage für alle» wird folgendes Lernziel genannt: Die Schülerinnen und Schüler lösen Aufgaben zur Proportionalität mithilfe von Wertetabellen. Die Darstellung in Tabellenform eignet sich sehr gut für die Übersetzung von proportionalen Beziehungen in die formale Sprache der Mathematik (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Es muss aber beachtet werden, dass ebendiese Darstellung für gewisse Schüler*innen motorisch, visuell und/oder kognitiv eine unüberwindbare Hürde darstellt. Im heilpädagogischen Kommentar finden sich deshalb angepasste Aufgaben (zum Themenbuch wie auch zum Arbeitsheft), zu welchen bereits passende Tabellen erstellt wurden. Eine weitere Möglichkeit stellt auch die Vorgabe einer Tabelle in Form von Punkten dar, welche die Schüler*innen verbinden können.

4.4.2 Verständnis Multiplikation / Division

Schmassman und Moser Opitz (2008) weisen darauf hin, dass Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf häufig Schwierigkeiten beim Operationsverständnis von Multiplikation und Division haben. Deshalb bietet es sich an, mit diesen Schüler*innen zu Beginn der Auseinandersetzung mit Proportionalität die additive Vorgehensweise anzuwenden. Als Beispiel: 2 Liter Milch kosten 3 Fr. Wie viel kosten 6 Liter?

2 passt in 6 dreimal hinein: 6 Liter = 2 Liter + 2 Liter + 2 Liter

Der Preis für 6 Liter beträgt dann 3 Fr. + 3 Fr. + 3 Fr. = 3 x 3 Fr. = 9 Fr.

Ziel ist es, dass die Schüler*innen mit der Zeit von der additiven zur multiplikativen Vorgehensweise wechseln. Zusätzlich soll mit diesen Schüler*innen in Kleingruppen das Operationsverständnis von Multiplikation und Division gefördert werden.

Einige Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf haben bereits ein Operationsverständnis von Multiplikation und Division aufgebaut, bewegen sich jedoch noch in einem kleineren Zahlenraum oder beherrschen die Operationen nur, wenn sie ausschliesslich aus natürlichen Zahlen bestehen. Um diesen Schüler*innen das gemeinsame Lernen zu ermöglichen, finden sich im heilpädagogischen Kommentar differenzierte Aufgaben zu einer Aufgabenauswahl aus dem Themenbuch, dem Arbeitsheft und dem Arbeitsblatt.

4.4.3 Proportionalität

Es ist nicht für alle Schüler*innen klar, zwischen welchen Zahlen sie eine Beziehung herstellen sollen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Beispiel: 200g kosten 7 Fr. Wie viel kosten 400g? Muss eine Beziehung zwischen 200 und 7, 200 und 400 oder zwischen 7 und 400 hergestellt werden? Die

Erkenntnis dieser Beziehungen kann dadurch gefördert werden, indem die Schüler*innen die tabellarische Darstellung wählen und dadurch erkennen, dass Beziehungen nicht übers Kreuz hergestellt werden.

Es kann passieren, dass einige Schüler*innen additive Beziehungen herstellen und diese auf alle Zahlen übertragen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). In Bezug zum Beispiel 200g kosten 7 Fr. – wie viel kosten 400g würde dies bedeuten: 400g sind 200g mehr als 200g, deshalb kostet es auch 200 Fr. mehr. Obwohl die additive Beziehung zwischen den Gramm korrekt ist, lässt sie sich nicht auf den Preis übertragen. Um dem entgegenzuwirken, können mit den Schüler*innen Aufgaben gelöst werden, die klar aufzeigen, dass die Lösung nicht stimmen kann. Es bietet sich an, Aufgabenbeispiele aus dem Alltag der Schüler*innen zu wählen, damit sie die Lösungen zusätzlich basierend auf ihren Erfahrungen beurteilen können. Beispiele: 1 Portion Pommes Frites kostet 7 Fr. Wie viel kosten dann 4 Portionen Pommes Frites? 2 Päckchen Kaugummi kosten 1 Fr. Wie viel kostet dann 1 Päckchen?

4.4.4 Themenwortschatz

Laut Freesemann (2013) konnte in einer Untersuchung gezeigt werden, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten im Gegensatz zu Schüler*innen ohne Lernschwierigkeiten über ein weniger weit entwickeltes mathematisches Vokabular verfügen. Aus diesem Grund sind der Aufbau und die Verwendung des Themenwortschatzes von grosser Relevanz. Von Bedeutung ist deshalb, dass auch Lehrpersonen konsequent das mathematische Vokabular nutzen und die Schüler*innen dazu anhalten, dies auch zu tun. Denn nur durch den regelmässigen Gebrauch wird das Vokabular verinnerlicht, verstanden und verwendet. Das mathematische Vokabular ist auch in Bezug auf den Austausch, das Begründen und Argumentieren von zentraler Bedeutung.

5 Methodik der Evaluation

In diesem Kapitel wird erläutert, wie das im Kapitel «Diagnostische Instrumente und Verfahren» vorgestellte qualitative Verfahren in dieser Arbeit angewendet wird.

5.1 Stichproben qualitativer Studien

In dieser Arbeit beläuft sich die Stichprobengrösse auf acht Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf, die Fokuskinder. Als qualitative Auswahlstrategie wurde das theoretische Sampling, verwendet (Roos & Leutwyler, 2017). Basierend auf der ersten Auswertung, der Lernstandserfassung (Prätest), wurde entschieden, mit welchen Schüler*innen in einem nächsten Schritt ein flexibles Interview durchgeführt wird. So wurden diejenigen Schüler*innen bestimmt, welche für die Durchführung des Produkts und dessen Auswertung von Interesse sind.

5.2 Experiment

In der vorliegenden Arbeit soll geprüft werden, ob sich Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf mithilfe der angepassten Aufgaben diejenigen Kompetenzen, welche zu den Grundanforderungen Zyklus 2 zum Thema «Proportionalität» gehören, aneignen können und ob ihnen durch die Anpassungen Partizipation im Klassenverband ermöglicht wird. Solche Wirkungszusammenhänge werden in der Wissenschaft Kausalzusammenhänge genannt (Roos & Leutwyler, 2017). Um diese Kausalität aufzudecken und zu belegen, wird ein Experiment durchgeführt (Kromrey, 2002). Das Lehrmittel Mathematik 5 stellt in diesem die Ursache und somit eine unabhängige Variable dar, wohingegen die vermutete Wirkung, nämlich der Lernzuwachs und die Partizipation, abhängige Variablen repräsentieren. Der Lernzuwachs und die Partizipation werden als abhängige Variablen bezeichnet, da davon ausgegangen wird, dass sie vom Lehrmittel abhängig sind.

Da die Untersuchung in der natürlichen Umwelt der Fokuskinder stattfinden soll, wird ein Feldexperiment durchgeführt. Obwohl dadurch die störenden Einflussgrössen nicht kontrolliert werden können, gelingt es mit den erhaltenen Ergebnissen, ein Stück unverfälschte Realität darzustellen (Kromrey, 2002). Die einzige erfolgte Veränderung, ist, dass anstelle der Klassenlehrperson die Autorin dieser Arbeit die Lektionen unterrichtet.

Damit eine tatsächliche Wirkung (interne Validität) vorgewiesen werden kann, benötigt es neben der Experimentalgruppe auch eine Kontrollgruppe. Da im Rahmen dieser Arbeit die Versuchspersonen nicht willkürlich der Experimental- und der Kontrollgruppe zugewiesen werden können, wird ein Quasi-Experiment mit zwei bestehenden fünften Klassen durchgeführt (Kromrey, 2002). Um die Wirkung zu untersuchen, absolvieren beide Klasse einen Prä- und einen Posttest. Zwischen den beiden Tests bearbeitet die Experimentalgruppe (Klasse A) das Thema Proportionalität gemäss Lehrmittel, wobei ihnen zusätzlich die differenzierten Aufgaben des Produktes zur Verfügung stehen. Die Kontrollgruppe (Klasse B) hingegen bearbeitet das Thema Proportionalität nur nach den im

Lehrmittel vorgegebenen Inhalten. Dadurch lassen sich Aussagen darüber formulieren, ob sich die Leistungen der Klassen insgesamt verändert haben und auch ob sich die Leistungen einzelne Schüler*innen verändert haben (Häder, 2010). Die Zuteilung, welche Klasse als Experimentalgruppe und welche als Kontrollgruppe fungiert, wurde per Los entschieden.

5.3 Beobachtung

Damit das Produkt auf seine Praxistauglichkeit geprüft werden kann, aus Sicht der Schüler*innen und der Lehrpersonen, bietet der Rollentypus, Teilnehmer*in als Beobachter*in (Lamnek & Krell 2016), in der Rolle als Lehrperson Zugang zu allen relevanten Bereichen. Dadurch wird es der Beobachterin/Autorin ermöglicht zu prüfen, wie sich das Produkt im Unterricht umsetzen lässt. Gleichzeitig kann die Partizipation der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf beobachtet werden. Dadurch, dass bei der teilnehmenden Beobachtung das gewonnene Material zeitgleich mit dessen Erhebung analysiert wird, ist eine vorgängige Festlegung von Beobachtungseinheiten auf der Basis von Hypothesen nicht möglich (Lamnek & Krell, 2016). Trotzdem findet eine Konzentration auf gewisse Sachverhalte, geleitet von theoretischem Interesse, statt. In einem Beobachtungsschema werden offene Fragen notiert, die darauf hinweisen, auf was während den Beobachtungen zu achten ist (Roos & Leutwyler, 2017):

- Wie reagieren die Schüler*innen auf das angepasste Unterrichtsmaterial?
- Wird die Partizipation der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf durch das angepasste Unterrichtsmaterial gesteigert?
- Welche Unterschiede zeigen sich zwischen den beiden Klassen bezüglich der Partizipation der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf?
- Wie gut lässt sich das angepasste Unterrichtsmaterial in den Unterricht integrieren?

Die Beobachtung ist insofern offen, dass die Schüler*innen darüber informiert sind, dass die Autorin das Produkt ihrer Arbeit innerhalb einer Woche während den Mathematiklektionen durchführt. Inwiefern die Schüler*innen in dieser Zeit von der Autorin beobachtet werden, ist für sie nicht klar. Es ist ihnen auch nicht bewusst, auf welchen Schüler*innen der Beobachtungsfokus liegt. Mit diesem Vorgehen wird eine Verminderung der Reaktivität angestrebt.

Es findet eine direkte wie auch eine indirekte Beobachtung statt. Die direkte Beobachtung findet dann statt, wenn das Produkt im Unterricht mit den Schüler*innen umgesetzt wird. Die indirekte Beobachtung dann, wenn die Prä- und Posttests sowie die flexiblen Interviews analysiert werden.

Um auf die Praxistauglichkeit des Produktes zu schliessen, ist es notwendig, Vorgänge zeitlich und räumlich dort zu beobachten, wo sie sich in der Realität abspielen, das heisst im Klassenzimmer. Aus diesem Grund wird eine Feldbeobachtung durchgeführt (Lamnek & Krell, 2016). Beobachtet werden

zwei 5. Klassen, die aus 18 beziehungsweise 21 Schüler*innen sowie je einer Lehrperson bestehen. Die Beobachtung findet während einer Woche in fünf Mathematiklektionen von je 45 Minuten statt. Nebst der jeweiligen Lehrperson sind jeweils alle Schüler*innen anwesend die nicht krankheitsbedingt fehlen, keine ausserschulischen Termine wahrnehmen oder im Lernclub sind.

Da die Mathematiklektionen von der Autorin geleitet werden, ist eine direkte Protokollierung nicht möglich. Die Protokollierung findet deshalb unmittelbar nach den durchgeführten Lektionen statt, um zu vermeiden, dass durch neu aufgenommene Informationen Beobachtungen in Vergessenheit geraten (Lamnek & Krell, 2016). Um die Beobachtungssituationen nicht unnötig zu entfremden, wird ein Gedächtnisprotokoll in Form von Notizen (Anhang 12) angefertigt.

5.4 Qualitatives Interview

Das episodische Interview wird nach der Umsetzung des heilpädagogischen Kommentars mit dem Fokuskind durchgeführt. Da das Interview mit einer Primarschülerin durchgeführt wird, wird während des Interviews ein weicher Kommunikationsstil gewählt. Um eine möglichst natürliche Situation herzustellen und authentische Informationen zu erhalten, findet das qualitative Interview in der Schule statt. Die Interviewerin und die befragte Schülerin kennen sich bereits, weshalb eine Vertrauensbasis besteht. Die Fragen des Interviews sind nicht standardisiert, es existiert jedoch ein Interviewleitfaden (Anhang 11). Um die Menge von Informationen vollständig und systematisch auswerten zu können, ist eine Audio-Aufzeichnung unverzichtbar.

5.4.1 Transkription

Um die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar zu machen, wird das Interview im Anschluss transkribiert (Anhang 13). In dieser Arbeit wird eine geglättete Transkription des Interviews durchgeführt. Diese Art der Transkription wird gewählt, da hauptsächlich der Sinngehalt der geäußerten Aussagen für die Analyse von Interesse ist.

5.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Um das gesammelte Material, welches in Form von Beobachtungen, Interview und Lernstandserfassungen (Prä- und Posttest) vorliegt, systematisch zu strukturieren und zu bündeln, wird eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt.

In einem ersten Schritt das Datenmaterial (das Interviewtranskript, die Beobachtungsprotokolle sowie die gelösten Prä- und Posttests) gesichtet, ausgewählt und vorbereitet.

5.5.1 Kategorien entwickeln

In dieser Arbeit wurden erste Kategorien, basierend auf theoretischen Vorüberlegungen, deduktiv entwickelt. Weitere Kategorien entwickelten sich aus dem vorliegenden Datenmaterial, sprich induktiv. Das Kategoriensystem dieser Arbeit besteht aus folgenden vier Kategorien: Aufgaben, Partizipation, Kommunikation und Kompetenzüberprüfung. Das Kategoriensystem inklusive Unterkategorien, Codierregeln und Ankerbeispielen dieser Arbeit befindet sich im Anhang (14, 15).

5.5.2 Codieren

Das Datenmaterial wurde mithilfe jeder der im Kategoriensystem aufgelisteten Codierregel durchgekämmt, wodurch die jeweiligen Textstellen den passenden Kategorien zugeordnet werden konnten. Jegliche Gedanken, welche der Autorin während des Codierens durch den Kopf gingen, wurden notiert, um diese Notizen in die Ergebnisse einfließen lassen zu können. Am Schluss folgt eine eigene Überprüfung der Zuverlässigkeit (Intrakoderreliabilität) um die Zuverlässigkeit des Codierens zu überprüfen. Dies in dem einzelne Teile des Datenmaterials erneut codiert werden wodurch gewährleistet wird, dass die Inhaltsanalyse wissenschaftlichen Ansprüchen genügt (Mayring & Brunner, 2010).

5.5.3 Analysieren

Das codierte Material wird anschliessend systematisch analysiert. Das Datenmaterial wird zusammengefasst, indem ähnliche oder gleiche Aussagen zu einer allgemeinen Aussage formuliert werden (Mayring & Brunner, 2010). Um die Analyse zu strukturieren, wird das Datenmaterial gemäss den festgelegten Kategorien in Form eines Berichts dargestellt, welcher sich im Kapitel «Ergebnisse» befindet.

6 Dokumentation der Durchführung

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie das erarbeitete Kapitel eines heilpädagogischen Kommentars zum Thema «Proportionalität» im Feld durchgeführt und erprobt wurde. Alle Ausführungen zu den diagnostischen Instrumenten und Verfahren sowie der Methodik, finden sich in den Kapiteln «Diagnostische Instrumente und Verfahren» und «Methodik der Evaluation».

Die Autorin dieser Arbeit arbeitet als IF Förderlehrerin in zwei fünften Klassen. Da das Kapitel eines heilpädagogischen Kommentars zum Thema Proportionalität basierend auf dem Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe erarbeitet wurde, war es naheliegend, die Lehrpersonen der beiden fünften Klassen anzufragen, ob in einer Klasse das Produkt während einer Woche erprobt werden darf und die andere Klasse als Kontrollgruppe fungieren würde. Die Lehrpersonen zeigten sich sehr kooperativ und so konnte gemeinsam die Planung der Durchführung erstellt werden.

In einem ersten Schritt lösten alle Schüler*innen der beiden fünften Klasse den Prätest. Die Ergebnisse des Prätest werden benötigt, um den Lernzuwachs der Schüler*innen nach Abschluss der Durchführung zu messen. Mit den vier Schüler*innen pro Klasse, welche die niedrigste Punktezahle erreichten, wurde danach ein flexibles Interview durchgeführt, um den aktuellen Lernstand genauer zu diagnostizieren. Per Los wurde anschliessend entschieden, welche Klasse und somit welche vier Fokuskinder das Treatment erhält und welche Klasse bzw. welche vier Schüler*innen als Kontrollgruppe fungiert.

In der Folgewoche fand in beiden Klassen die erste Lektion zum Thema «Proportionalität» statt. An fünf Tagen unterrichtete die Autorin während einer Lektion pro Tag das Thema «Proportionalität». In der Klasse A mit dem heilpädagogischen Kommentar, in der Klasse B nach Lehrmittel Mathematik Primarstufe 5 (Diener et al., 2017). Direkt nach der Durchführung jeder Lektion wurden die getätigten Beobachtungen von der Autorin schriftlich festgehalten.

Nach Abschluss der fünf Lektionen lösten beide Klassen den Posttest. Alle Schüler*innen der beiden fünften Klassen lösten als Posttest den gleichen Test, welchen sie bereits zuvor als Prätest gelöst hatten. Die acht Fokuskinder lösten zusätzlich eine angepasste Variante des Posttest. Beide Varianten wurden ausgewertet. Bei der angepassten Variante wurde lediglich der Zahlenraum angepasst und ausschliesslich natürliche Zahlen verwendet, die Aufgabenstellung wurde beibehalten. Damit wollte die Autorin herausfinden, ob sich die Fokuskinder die gemäss Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017) nötigen Kompetenzen im Bezug zum Thema «Proportionalität» aneignen konnten. Durch das Lösen des angepassten Posttests ist zusätzlich eine Aussage über die Stolpersteine im Thema «Proportionalität» möglich. Zudem lässt sich erkennen, ob eine allfällige Überarbeitung des Materials bezüglich des Grads der Elementarisierung notwendig ist. Exemplarisch wurde mit einem Fokuskind ein episodisches Interview durchgeführt.

7 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Beobachtungen, des Interviews sowie des Quasi-Experiments dargestellt.

7.1 Beobachtungen

Bei der Einstiegsaufgabe «Grundlagen für alle» fällt auf, dass in der Klasse B nur drei Schüler*innen die Aufgabe korrekt lösen konnten. Die restlichen Schüler*innen konnten die Aufgabe entweder gar nicht lösen oder das Resultat war nicht korrekt. In der Klasse A konnte die Mehrheit der Klasse die Aufgabe korrekt lösen. Die Einstiegsaufgabe in der ersten Lektion (Anhang 20), welche handelnd mit Hölzchen gelöst wurde, verstanden alle Schüler*innen auf Anhieb. Für das anschliessende Lösen des Arbeitsblattes verwendeten einige Fokuskinder von sich aus die Hölzchen und lösten die Aufgabe handelnd. Die Aufgabe(n) zum Input «Preise vergleichen» (Anhang 21) waren sehr anspruchsvoll und konnten in beiden Klassen, trotz Anpassung in Klasse A, von fast keinem Kind gelöst werden.

In den Beobachtungen fällt auf, dass in der Klasse B den Fokuskindern ein selbständiges Arbeiten im Themenbuch praktisch durchgehend verwehrt blieb. In der Klasse A entschieden sich alle Schüler*innen, mit den angepassten Aufgaben zu beginnen. Die Fokuskinder arbeiten alle mit den Aufgaben, welche die Tabelle schon vorgegeben haben und nur aus Zwei-Satz-Aufgaben bestehen. Einige Schüler*innen wechselten nach den ersten zwei Aufgaben zu den Aufgaben im Themenbuch. Andere Schüler*innen entschieden sich weiterhin für die angepassten Aufgaben, wählten jedoch eine anspruchsvollere Version. Allen Schüler*innen ist ein selbständiges Arbeiten möglich. Einige Schüler*innen teilten der Autorin mit, dass sie teilweise Mühe mit der Tabellendarstellung hatten. Anhand einer Aufgabe wurde nochmals gemeinsam am Visualizer die Darstellung mit der Wertetabelle besprochen.

Bei den Fokuskindern waren grosse Unterschiede in Bezug auf die Teilnahme erkennbar, sowohl im Plenum als auch in den Partner- und Gruppenarbeiten. Während des Austauschs im Plenum war die aktive Teilnahme der Fokuskinder in beiden Klassen sehr gering. Der Autorin fiel auf, dass die Fokuskinder im Einzelgespräch je nach Aufgabe durchaus ihre Strategien präsentieren konnten. Die Einzelgespräche waren aber auch häufig der Moment, in dem die Autorin erkannte, dass gewisse Zusammenhänge noch nicht erkannt wurden.

7.2 Interview

Das interviewte Fokuskind berichtet, dass es Spass gemacht habe, mit Hilfe der Tabelle den Rechenweg darzustellen und immer wieder Neues herauszufinden. Das Fokuskind war stolz auf sich, dass es die Aufgaben selbständig und korrekt lösen konnte. Die Möglichkeit, zuerst mit den

einfacheren Aufgaben zu beginnen und den Schwierigkeitsgrad bei Bedarf zu steigern, erlebte das Fokuskind positiv. Dieses durchlässige Vorgehen half dem Fokuskind, sein Niveau selbständig zu finden und anschliessend selbständig zu arbeiten. Zusätzlich wird dadurch der Problematik der Stigmatisierungen entgegengewirkt. Das Austauschen von Lösungswegen war für das Fokuskind eine neue Erfahrung. Zu Beginn berichtet es über eine gewisse Unsicherheit und Aufregung. Wenn der präsentierte Lösungsweg richtig war, hat sich das Fokuskind gefreut.

Als positiven Punkt erwähnt das Fokuskind auch die Möglichkeit, andere Schüler*innen um Hilfe zu bitten. Dies sei sonst nicht oft möglich, da basierend auf dem Mathematikplan alle Schüler*innen unterschiedliche Aufgaben lösen. Das Fokuskind erzählte, dass es gerne in Gruppen gearbeitet habe. Teilweise sei es aber schwierig gewesen, sich zu konzentrieren. Auch die Autorin konnte beobachten, dass sich die Zusammenarbeit in der Gruppe nicht immer einfach gestaltete.

Im Interview erzählte das Fokuskind, dass es als Prüfungsvorbereitung die Probepfprüfung (Anhang 17) und zusätzliche, von den Eltern erstellte Aufgaben, gelöst habe. Laut dem Fokuskind habe auch das Lösen der Hausaufgaben zur Prüfungsvorbereitung beigetragen. Den Posttest empfand das Fokuskind «ein bisschen schwierig», aber lösbar. Den angepassten Posttest beurteilte das interviewte Fokuskind als sehr einfach.

7.3 Posttest

7.3.1 Posttest Klasse

Abb. 13 Vergleich Prä- und Posttest Klasse A

In der Abb. 13 werden die Anzahl erreichter Punkte des Prätests (blaue Punkte) und des Posttests (orange Punkte) der Klasse A (Treatmentgruppe) miteinander verglichen. Für eine einfachere Darstellung wurden die Schüler*innen aufsteigend, nach den im Posttest erreichten Punkten, sortiert.

Es lässt sich erkennen, dass bei der Mehrheit der Schüler*innen der Klasse A im Vergleich vom Prä- zum Posttest eine Leistungssteigerung stattgefunden hat. Bei drei Kindern (3, 16, 17) hat die Leistung stagniert und bei zwei Kindern (1, 2) hat sich die Leistung verschlechtert. Ein Kind hat den Posttest krankheitsbedingt nicht gelöst, weshalb es nicht in der Grafik aufgeführt ist.

Abb. 14 Vergleich Prä- und Posttest Klasse B

Auch die erreichten Punkte im Prä- und Posttest der Klasse B (Kontrollgruppe) werden verglichen (Abb. 14). Es lässt sich erkennen, dass die Mehrheit der Schüler*innen der Klasse B ihre Leistung im Vergleich vom Prä- zum Posttest gesteigert hat. Bei einem Kind (3) hat die Leistung stagniert und bei drei Kindern (1, 4, 12) hat sich die Leistung verschlechtert. Zwei Kinder haben den Posttest krankheitsbedingt nicht gelöst, weshalb sie nicht in der Grafik aufgeführt sind.

Obwohl die Mehrheit beider Klassen eine Leistungssteigerung vom Prä- zum Posttest verzeichnen konnte, gelang es nur 53% der Schüler*innen der Klasse B beim Posttest das Lernziel zu erreichen, wohingegen dies 70% der Schüler*innen der Klasse A möglich war.

7.3.2 Posttest Fokuskinder

Die insgesamt acht Fokuskinder haben zusätzlich zum Posttest eine angepasste Version des Posttest gelöst (angepasster Zahlenraum, nur natürliche Zahlen).

Abb. 15 Vergleich Posttest und angepasster Posttest Klasse A

In der Abb. 15 werden die erzielten Leistungen der Fokuskinder der Klasse A (Treatmentgruppe) im Posttest (orange Säule) und im angepassten Posttest (gelbe Säule) verglichen. Es ist klar zu erkennen, dass allen Fokuskindern eine Leistungssteigerung vom Posttest zum angepassten Posttest möglich war.

Abb. 16 Vergleich Posttest und angepasster Posttest Klasse B

Auch die erzielten Leistungen im Posttest und im angepassten Posttest der Fokuskinder der Klasse B (Kontrollgruppe) werden verglichen (Abb. 16). Es lässt sich ebenfalls eine klare Leistungssteigerung vom Posttest zum angepassten Posttest erkennen.

Durch das Lösen des angepassten Posttests konnte aufgezeigt werden, dass fast alle Fokuskinder die Kompetenzen bezüglich «Proportionalität» erreicht haben. Diese Ergebnisse zeigen die Relevanz von elementarisierten Aufgaben und kompetenzorientierter Beurteilung auf.

8 Diskussion

8.1 Pointierte Einschätzung des Entwicklungserfolgs

Basierend auf den erhaltenen Ergebnissen, welche durch die Auswertung der Prä- und Posttests gewonnen werden konnten, lässt sich eine positive Aussage bezüglich des Entwicklungserfolgs formulieren. In der Klasse A, in welcher der erarbeitete heilpädagogische Kommentar zum Thema «Proportionalität» zum Einsatz kam, erzielten mehr Schüler*innen einen Lernzuwachs - welcher ebenfalls grösser war, im Vergleich zur Klasse B. Die aussergewöhnlich hohe Leistungssteigerung, welche die Fokuskinder beider Klassen im Vergleich vom regulären zum angepassten Posttest erzielen konnten, bestätigt die Relevanz von differenzierten, kompetenzorientierten Aufgaben. Die Ergebnisse zeigen auf, dass trotz Lücken im mathematischen Basiswissen Lernen am gemeinsamen Gegenstand stattfinden kann.

8.2 Gründe für die erhaltenen Ergebnisse

In den Aussagen des Fokuskindes und den von der Autorin gemachten Beobachtungen lassen sich viele Erkenntnisse, welche in der Theorie dargelegt wurden, erkennen.

Der grösste Teil der positiven Erfahrungen, welche das Fokuskind der Klasse A sammeln konnte, lässt sich der natürlichen Differenzierung, bei der die Differenzierung vom Kind ausgeht (Krauthausen & Scherer, 2013), zuschreiben. Diese natürliche Differenzierung, welche das Fokuskind erleben konnte, bildet den Ausgangspunkt für das gemeinsame Arbeiten im Sinne Wockens (1998) und Feusers (1995). Das gemeinsame Lernziel ermöglicht den Schüler*innen das Lernen mit- und untereinander (Benkmann, 2009). Durch die natürliche Differenzierung wurde eine hohe Passung zwischen den Anforderungen im Unterricht und dem Leistungsvermögen der Schüler*innen erreicht (Sikora & Voss, 2018). Diese Passung wird unterstützt durch die Umsetzung von drei Differenzierungsansätzen nach Leuders und Prediger (2016). In den Unterrichtsphasen «erarbeiten», «systematisieren» und «üben und wiederholen» konnten die Schüler*innen der Klasse A Inhalte eigenaktiv erkunden, Lösungswege austauschen und produktiv üben. Diese Möglichkeit blieb den Fokuskindern der Klasse B verwehrt, da durch die Aufgaben im Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe keine ausreichende Passung erreicht werden konnte. Obwohl das Lehrmittel Differenzierungsmöglichkeiten bietet, konnte keine natürliche Differenzierung stattfinden. Die Aufgaben zum Input «Preise vergleichen» stellten sich als zu anspruchsvoll heraus. Deshalb hat die Autorin die Aufgaben anschliessend aus dem heilpädagogischen Kommentar entfernt. Das Lehrmittel kategorisiert diese Aufgaben als «zur Auswahl», was grundsätzlich schon Aufschluss darüber gibt, dass sie anspruchsvoll sind. Basierend auf dem hohen Alltagsbezug wollte die Autorin die Aufgaben im Feld aber trotzdem testen.

Das Konstruieren einer Wertetabelle stellt für Schüler*innen mit motorischen und visuellen Schwierigkeiten eine grosse Herausforderung dar. Durch die Vorgabe einer Wertetabelle oder der

Anleitung zur Erstellung einer solchen, kann dieses Hindernis eliminiert oder zumindest verringert werden.

Damit die Schüler*innen miteinander und voneinander lernen können, wurden in Form von Gruppenarbeiten gemeinschaftliche Lernangebote zur Verfügung gestellt. Wie die Aussagen des Fokuskindes und die Beobachtungen der Autorin zeigen, kamen in diesen Gruppensituationen die individuellen Förderbedürfnisse von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zu kurz (Sikora & Voss, 2018), wodurch gewisse Unruhen entstanden und den Fokuskindern nur noch eine bedingte Partizipation möglich war. Dieses Spannungsfeld zwischen gemeinsamen und individualisiertem Lernen beschreibt auch Wocken (1998).

Die fehlende aktive Teilnahme der Fokus Kinder im Plenum könnte auf einen fehlenden Themenwortschatz zurückzuführen sein. Laut Fresemann (2013) konnte nämlich in einer Untersuchung gezeigt werden, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten über ein weniger weit entwickeltes mathematisches Vokabular verfügen.

Wie durch den Vergleich der Ergebnisse des Prätests und der Posttests erkennbar ist (siehe Abb. 13, Abb. 14), konnten prozentual mehr Schüler*innen der Klasse A das Lernziel erreichen. Der Grund für diese Ergebnisse kann auf die Arbeit mit dem differenzierten Material des heilpädagogischen Kommentars zurückzuführen sein. Weitere Gründe können aber auch Übungsphasen sein, welche die Schüler*innen ausserhalb der Schulzeit durchgeführt haben. Beim angepassten Posttest konnte bei allen Fokuskindern eine Leistungssteigerung festgestellt werden (siehe Abb. 15, Abb. 16). Der Grund für dieses Ergebnis liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am angepassten Zahlenraum und der Verwendung von ausschliesslich natürlichen Zahlen beim angepassten Posttest. Womit im angepassten Posttest das Basisthema Dezimalzahl nicht getestet wurde, welches auch keine Teilkompetenz im Thema Proportionalität darstellt.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

Basierend auf den aufgearbeiteten theoretischen Aspekten sowie den aus den Beobachtungen, dem Interview und des Quasi-Experiments erhaltenen Ergebnissen, kann die Fragestellung: «*Wie muss das Thema Proportionalität differenziert werden, damit Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf partizipieren können?*» wie folgt beantwortet werden:

Laut Wocken (1998) sollen, wo immer möglich und sinnvoll, gemeinsame Lernsituationen geschaffen werden, die allen Schüler*innen einer Klasse eine höchstmögliche Partizipation erlauben. Damit alle Schüler*innen einer Klasse in diesen Lernumgebungen partizipieren können, müssen Aufgaben umformuliert oder abgewandelt werden und die Arbeitsmittel sowie Kooperationsformen vorgängig geklärt werden. Damit Schüler*innen tatsächlich lernen, muss eine hohe Passung zwischen den im Unterricht gestellten Anforderungen und dem Leistungsvermögen des Kindes bestehen (Sikora & Voss, 2018). Um eine solche Passung für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf zu erreichen,

ist es notwendig, den Lerninhalt des Themas so weit als möglich zu elementarisieren. Beim Thema Proportionalität besteht die elementare Erkenntnis darin, dass alle Schüler*innen den Zusammenhang «je mehr, desto mehr» beziehungsweise «je weniger, desto weniger» erkennen. Setzt man diese Erkenntnis in Beziehung zu den im Lehrplan 21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017) aufgeführten Grundansprüchen, lässt sich erkennen, dass die erwähnten Kompetenzen an keinen expliziten Zahlenraum gebunden sind. Demnach wird in einem ersten Schritt die Differenzierung des Zahlenraums sowie die Komplexität der Zahlen (ausschliesslich natürliche Zahlen) angepasst. In den Beobachtungsnotizen ist zu erkennen, dass viele Schüler*innen mit den auszuführenden Operationen Mühe hatten. In einem nächsten Schritt wird deshalb der Schwierigkeitsgrad der Operation angepasst. Es werden Aufgaben angeboten, in welchen vom vorgegebenen Wertepaar direkt auf den gesuchten Wert geschlossen werden kann und Aufgaben, bei denen ein Zwischenschritt notwendig ist, um den gesuchten Wert zu bestimmen. Um die Schüler*innen beim Aufbau von Grundvorstellungen zu unterstützen, ist es hilfreich, Aufgabenstellungen mit einem grossen Alltagsbezug zu verwenden, die Aufgaben nachzuspielen oder mit Material darzustellen und handelnd zu lösen.

Eine weitere Differenzierung, welche beim Thema Proportionalität beachtet werden muss, liegt im Bereich der Motorik bzw. der Visuomotorik. Es wird nicht allen Schüler*innen möglich sein, eine Wertetabelle zu zeichnen und die Wertepaare darin zu notieren. Aus diesem Grund werden zu den Aufgaben passende Tabellen zur Verfügung gestellt. Es kann auch eine Anleitung zum Zeichnen der Tabelle (Punkte verbinden) angeboten werden.

Im Bereich der visuellen Wahrnehmung ist darauf zu achten, dass auch Darstellungen angepasst werden, zum Beispiel die Anzahl Aufgaben pro Seite oder die Schriftgrösse. Auch bezüglich der Sprache können Differenzierungen vorgenommen werden. Die Aufgabe soll so formuliert werden, dass die Schüler*innen alle Wörter verstehen und der Auftrag verständlich ist. Dazu gehört auch der Aufbau des Themenwortschatzes, welcher zusätzlich durch Wort-Bild Karten unterstützt werden kann. Je nach Kooperationsform muss darauf geachtet werden, dass Aufgaben auf unterschiedlichen Anforderungsstufen vorhanden sind, damit allen Schüler*innen Partizipation möglich ist.

Zusammenfassend lässt sich die Aussage formulieren, dass, um Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf eine Partizipation beim Thema Proportionalität zu ermöglichen, eine möglichst hohe Passung zwischen den gestellten Anforderungen und dem Leistungsvermögen bestehen muss. Diese Passung wird durch eine individuelle Differenzierung in den Bereichen Zahlenraum, Komplexität der Zahlen, Schwierigkeitsgrad der Operationen, Motorik bzw. Visuomotorik, visuelle Wahrnehmung sowie Sprache erreicht. In welchem Ausmass diese Differenzierungen angeboten werden müssen, ist von dem individuellen Leistungsvermögen der Schüler*innen abhängig. Dies muss vorgängig von der Lehrperson/Heilpädagog*in diagnostiziert werden.

8.4 Vergleiche/Einordnung bzgl. fachlicher Grundlagen

Den Fokuskindern der Klasse B blieb ein selbständiges Arbeiten verwehrt und dies obwohl das Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe über differenzierte Aufgaben verfügt (Diener et al., 2017). Die Schwierigkeiten, welche die Fokus Kinder der Klasse B aufweisen, lassen sich hauptsächlich auf vorhandene Lücken im mathematischen Basiswissen zurückführen. Wie Schmassmann (2009) darlegt, bietet eben dieses Basiswissen die unverzichtbare Grundlage für das erfolgreiche Weiterlernen im Mathematikunterricht. Stöckli et al. (2014) zeigen auf, dass Schüler*innen, welche Lücken im Basiswissen aufweisen, auf individualisierte Förderung angewiesen sind. Der Heilpädagogische Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 und 6 (Schmassmann & Moser Opitz, 2008) weist auf Schwierigkeiten hin, welche während der Erarbeitung mathematischer Lerninhalte auftreten können. Mit den, auf diese Schwierigkeiten bezogenen Förderhinweisen und Vorschlägen zu weiteren/alternativen Handlungsmöglichkeiten schlägt der Kommentar die Brücke, zwischen den im Lehrmittel gestellten Anforderungen und den Fähigkeiten der Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf. Das im Rahmen dieser Arbeit erarbeitete Kapitel eines heilpädagogischen Kommentars zum Thema «Proportionalität» soll genau diese Aufgabe in Bezug auf das Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe (Diener et al., 2017) übernehmen.

8.5 Ausblick Berufspraxis

Die Erkenntnisse, welche im Rahmen dieser Arbeit bezüglich der weiteren Berufspraxis gewonnen werden konnten, lassen sich im Kompetenzprofil Schulische Heilpädagogik der HfH verorten und zwar im Bereich der Fach- und Methodenkompetenz:

K1 - Kompetenz zur Erfassung von Lern- und Entwicklungsbedingungen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit besonderem Bildungsbedarf. Um für eine heterogene Lerngruppe passende Lernangebote anzubieten, ist es notwendig, die Kompetenzen aller Lernenden zu erfassen (Hoffmann & Scherer, 2017). Nur durch eine ausgeprägte diagnostische Kompetenz ist es Lehrer*innen und Heilpädagog*innen möglich, die Kompetenzen aller Lernenden zu erfassen (Bartel & Roth, 2017). Vor allem für Schüler*innen mit einer Lernschwäche in Mathematik ist es wichtig, dass die Förderung auf der richtigen Kompetenzstufe ansetzt (Freesemann, 2013). Der Autorin dieser Arbeit wurde die Relevanz dieser Kompetenz während dem Schreiben dieser Arbeit und dem Quasi-Experiment im Feld immer wieder bewusst. Damit die Autorin ihre Kompetenz in diesem Bereich steigern kann, wird weiterhin eine vertiefte Auseinandersetzung mit Diagnostik und dem Aufbau mathematischen Wissens stattfinden.

K 2 - Kompetenz zur Konzeption und Umsetzung von Bildungsangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderem Bildungsbedarf. Basierend auf den erfassten individuellen Fähigkeiten der Schüler*innen wird der Unterricht gestaltet (Bartel & Roth, 2017). Der Autorin wurde bewusst, dass das Wissen über den hierarchischen Aufbau des mathematischen Basiswissens die Grundlage bildet, um Schüler*innen adäquat auf ihrem Lernstand zu fördern. Bezüglich der

Gestaltung des Unterrichts gelangte die Autorin zu folgenden Erkenntnissen: Fehlendes Basiswissen soll, wenn möglich, immer parallel und in Bezug zum aktuellen Thema erarbeitet werden. Vor Beginn des Themas ist es nötig, den elementaren Inhalt des Themas zu formulieren und in Bezug mit den Kompetenzen des Lehrplans 21 zu setzen. Der Aufbau des Lehrmittels Mathematik 5 Primarstufe bietet bereits einen gewissen Grad an Differenzierung. Für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf müssen jedoch weitere Anpassungen vorgenommen werden. Der Aufbau des Themenwortschatzes ist von grosser Bedeutung und muss mit den Schüler*innen explizit eingeführt und geübt werden (Mathematik lernen heisst eine Sprache lernen). Im Unterricht soll den Schüler*innen ein sicherer Rahmen geboten werden, um die Kompetenzen zu erwerben, sich über Lösungswege auszutauschen, Vorgehen zu begründen und zu argumentieren.

8.6 Ausblick weitere Forschung und Entwicklung

Es wäre spannend zu sehen, ob und wie sich die aktive Partizipation von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf verändert, wenn der didaktische Grundsatz «argumentieren und begründen» im Unterricht einen erhöhten Stellenwert erhielte. Ebenfalls wäre es von Interesse zu wissen, ob sich das schulische Selbstkonzept von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf verändern würde, wenn sie, mithilfe von individuell differenzierten Aufgaben, im Klassenverband partizipieren könnten. Eine weitere Frage, die sich während des Schreibprozesses gestellt hat, ist, ob und inwiefern sich die schulische Laufbahn der Schüler*innen verändern würde, wenn die Beurteilung vermehrt kompetenzorientiert stattfinden würde.

Für das Lehrmittel Schweizer Zahlenbuch ist für die 1. bis zur 6. Klasse ein heilpädagogischer Kommentar vorhanden. Für das Lehrmittel Mathematik Primarstufe fehlt dies. Mit dieser Arbeit wurde für das Thema «Proportionalität» ein Kapitel eines solchen heilpädagogischen Kommentars erstellt. Die Erarbeitung von weiteren Themen für verschiedene Klassenstufen wäre wünschenswert und hilfreich für den Unterricht. Das breite mathematische Lernangebot im Lehrmittel Mathematik Primarschule zu gewichten, mit dem Fokus auf Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf, und einer entsprechenden Begründung für diese Auswahl, wäre ebenfalls ein Produkt, welches eine positive Wirkung auf gemeinsames Lernen haben könnte.

9 Literatur

- Anliker, B., Freesemann, O, Moeri Müller, M., Moser Opitz, E., Reusser, L. (2010). *BASIS-MATH 4-8. Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8*. Göttingen: Hogrefe.
- Bartel, M.-E. & Roth, J. (2017). Diagnostische Kompetenz von Lehramtsstudierenden fördern. Das Videotool ViviAn. In Leuders, J., Leuders, T., Prediger, S. & Ruwisch, S. (Hrsg.), *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung* (S. 3-16). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Bauersfeld, H. & Weis, V. (1972). Aus dem „Frankfurter Projekt zur Modernisierung des Mathematikunterrichts in der Grundschule“. *Thema Curriculum: Beiträge zur Theorie und Praxis 1*, 65-94.
- Benkmann, R. (2009). Individuelle Förderung und kooperatives Lernen im Gemeinsamen Unterricht. *Empirische Sonderpädagogik, 1*, 143-156.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/downloads.php>
- Bruner, G. (1971). *Studien zur kognitiven Entwicklung*. Stuttgart: Klett.
- Clements, D.H. (1984). Training effects on the development and generalization of Piagetian logical operations and knowledge. *Journal of Educational Psychology 76*, 766-776.
- Diener, M. & Schmassmann, M. (2013). Lernförderung in Mathematik braucht abgestimmte Materialien. *Bildung Schweiz, 3*, 14-15.
- Diener, M. & Schmassmann, M. (2014). Wie viele Punkte hat das Hunderterfeld? Wie didaktische Materialien die Einsicht in mathematische Strukturen ermöglichen. *Grundschulmagazin, 1*, 7-13.
- Diener, M., B. Keller, R. Keller, Kummer, V., Meyer-Rieser, E., Schelldorf, R. & Studer Brodmann, H. (2017). *Mathematik 5 Primarstufe. Handbuch, Themenbuch. Arbeitshefte. CD-ROM*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- EDK - Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, (2005). *Regelung der interkantonalen Zusammenarbeit im Sonderschulbereich*. Verfügbar unter: www.edk.ch/PDF_Downloads/Sonderschulung/Leitlinien_d.pdf (12.05.06)

- Feuser, G. (1989). Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik. *Behindertenpädagogik*, 28, 4-48.
- Feuser, G. (1995). *Behinderte Kinder und Jugendliche. Zwischen Integration und Aussonderung*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Flick, U. (1995). *Psychologie des technisierten Alltags*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Förderzentrum Mathematik, (n.d.). <https://foerderzentrum.mathematik.tu-dortmund.de/drupal/mathematische-basiskompetenzen/aufbau-von-operationsvorstellungen>
- Freeseemann, O. (2013). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern. Eine Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Freudenthal, H. (1974). Die Stufen im Lernprozess und die heterogene Lerngruppe im Hinblick auf die Middenschool. *Neue Sammlung* 14, 161–172.
- Fritz, A. & Ricken, G. (2008). *Rechenschwäche*. München: Reinhardt.
- Fuson, K. C. (1988). *Children's counting and concepts of number*. New York, NY Berlin: Springer.
- Gaidoschik, M. (2010). *Wie Kinder rechnen lernen – oder auch nicht. Eine empirische Studie zur Entwicklung von Rechenstrategien im ersten Schuljahr*. Frankfurt a.M.: Verlag Peter Lang.
- Gelman, R., & Gallistel, C.R. (1978). *The childrens's understanding of number*, MA: Harvard University Press.
- Gerster, H.-D. & Schultz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht*. Verfügbar unter <http://opus.bszbw.de/phfr/volltexte/2007/16/pdf/gerster.pdf>
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung – eine Einführung*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Häsel-Weide, U. (2020). Sachrechnen. In Heimlich, U., Wember, F.B. (Hrsg.), *Didaktik des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten. Ein Handbuch für Studium und Praxis*. 4., aktualisierte Auflage. (S. 303-318). Stuttgart: Kohlhammer.

- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M. (2012): Fördern im Mathematikunterricht. In Bartnitzky, H., Hecker, U. & Lassek, M. (Hrsg.). *Individuell fördern – Kompetenzen stärken – in der Eingangsstufe (Kl. 1 und 2)*. Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Häsel-Weide, U., & Nührenböcker, M. (2013). Fördern im Mathematikunterricht. In Bartnitzky H., Hecker, U. & Lassek, M. (Hrsg.). *Individuell fördern - Kompetenzen stärken ab Klasse 3*. Frankfurt am Main: Grundschulverband.
- Häsel-Weide, U., Nührenböcker, M., Moser Opitz, E. & Wittich, C. (2013). *Ablösung vom zählenden Rechnen. Fördereinheiten für heterogene Lerngruppen*. Seelze: Kallmeyer.
- Hafern, T. (2012). *Proportionalität und Prozentrechnung in der Sekundarstufe 1*. Wiesbaden: Springer Vieweg.
- Hertling, D. (2020). *Zahlbegriffsentwicklung bei Kindergartenkinder. Lernentwicklungen in verschiedenen Settings zur mathematischen Frühförderung*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Herzog, M., Fritz, A. & Ehlert, A. (2017). Entwicklung eines tragfähigen Stellenwertverständnisses. In Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken, G. (Hrsg.), *Handbuch Rechenschwäche. Lernwege, Schwierigkeiten und Hilfen bei Dyskalkulie* (S.266 – 285). Weinheim: Beltz.
- Hildenbrand, C. (2016). *Förderung früher mathematischer Kompetenzen. Eine Interventionsstudie zu den Effekten unterschiedlicher Förderkonzepte*. Münster, New York: Wasmann.
- Hoffmann, M. & Scherer, P. (2017). Diagnostische Kompetenzen im Mathematikunterricht. Ein Fortbildungskonzept zur kritischen Reflexion verschiedener Methoden und Instrumente. In J. Leuders, T. Leuders, Prediger, S. & Ruwisch, S. (Hrsg.), *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung* (S. 3-16). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter <https://www.hfh.ch/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik/auf-einen-blick>
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Verfügbar unter

<https://www.hfh.ch/news/broschuere-aufgaben-und-kompetenzen-von-schulischen-heilpaedagogen-und-heilpaedagoginnen>

Kaufmann, S. (2010). *Handbuch für die frühe mathematische Bildung*. Braunschweig: Schroedel.

KIRA (n.d.). *Operationsverständnis Division*. Verfügbar unter <https://kira.dzlm.de/arithmetik/operationsverst%C3%A4ndnis/operationsverst%C3%A4ndnis-division>

Klafki, W. & Stöcker, H. (1985). Innere Differenzierung des Unterrichts. In Klafki, W. (Hrsg.) *Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik*. (S. 119-154). München: Weinheim.

Krajewski, K. (2003). *Vorhersage von Rechenschwäche in der Grundschule (Schriftenreihe Studien zur Kindheits- und Jugendforschung)*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.

Krajewski, K., Grüssing, M. & Peter-Koop, A. (2009). Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen bis zum Beginn der Grundschulzeit. In A. Heinze & M. Grüssing (Hrsg.), *Mathematiklernen vom Kindergarten bis zum Studium: Kontinuität und Kohärenz als Herausforderung für den Mathematikunterricht* (S. 17–34). Münster New York München Berlin: Waxmann.

Krajewski, K. & Ennemoser, M. (2013). *Entwicklung und Diagnostik der Zahl-Größen-Verknüpfung zwischen 3 und 8 Jahren. Diagnostik mathematischer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Krauthausen, G. & Scherer, P. (2013). *Natürliche Differenzierung im Mathematikunterricht. Konzepte und Praxisbeispiele aus der Grundschule*. Seelze: Friedrich.

Kromrey, H. (2002). *Empirische Sozialforschung*. Opladen: Leske + Budrich.

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*, 6., überarbeitete Auflage. Weinheim: Beltz.

Landerl, K. & Kaufmann, L. (2013). *Dyskalkulie. Modelle, Diagnostik, Intervention (2. aktual. Auflage)*. München: Ernst Reinhardt.

Leuders, T. & Prediger, S. (2016). Flexibel differenzieren im Mathematikunterricht. *Pädagogik*, 9, 24-29.

- Leuders, J. & Prediger, S. (2017). Flexibel differenzieren erfordert fachdidaktische Kategorien. Vorschlag eines curricularen Rahmens für künftige und praktizierende Mathematiklehrkräfte. In J. Leuders, T. Leuders, Prediger, S. & Ruwisch, S. (Hrsg.), *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung* (S. 3-16). Wiesbaden: Springer Spektrum.
- J. Leuders, T. Leuders, Prediger, S. & Ruwisch, S. (2017). *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Lewe, H (2001). Sachsituationen meistern. *Grundschulmagazin (7-8)*, 8 -11.
München: Oldenbourg Schulbuchverlag
- Lorenz, J. (2014). Rechenschwäche. In Lauth, G., Grünke, M. & Brunstein, J. (Hrsg.) *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis*. Göttingen: Hogrefe.
- Mahiko (n.d.). *Addition verstehen*. Verfügbar unter <https://mahiko.dzlm.de/1-schuljahr-%E2%80%93-%C3%BCberblick/addition-verstehen/grundlagen/grundlagen/grundlagen/grundlagen>
- Mayring, P. (2015), *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 12., überarbeitete Auflage. Weinheim: Basel.
- Mayring, P. & Brunner, E. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In B. Frieberthäuser, A. Langer & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft* (S. 323–334). Weinheim: Juventa.
- Meier, A. & Walt, M. (n.d.). *WP3_02 Mathematik bei besonderem Bildungsbedarf. Zahlbegriff*. Verfügbar unter <https://zuugs.hfh.ch/wpmathematikbeibesonderembildungsbedarf/chapter/zahlbegriff/>
- Moser Opitz, E. (2002). *Zählen, Zahlbegriff, Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Bern: Haupt.
- Moser Opitz, E. (2007). *Rechenschwäche/ Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schüler*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.

- Moser Opitz, E. (2009a). Erwerb grundlegender Konzepte der Grundschulmathematik als Voraussetzung für das Mathematiklernen in der Sekundarstufe I. In A. Fritz & S. Schmidt (Hrsg.) *Fördernder Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I. Rechenschwierigkeiten erkennen und überwinden* (S. 29–46). Weinheim: Beltz.
- Moser Opitz, E. (2009b). Integrativer Unterricht. *Überlegungen zum Mathematiklernen Grundschule*, 3, 12-15.
- Moser Opitz, E. (2013). Rechenschwäche/ Dyskalkulie. *Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. korrigierte Auflg.). Bern: Haupt
- Padberg, F. & Benz, C. (2011). *Didaktik der Arithmetik*. Heidelberg: Spektrum.
- Peucker, S. & Weisshaupt, S. (2017). Entwicklung frühen numerischen Wissens. In Fritz, A., Schmidt, S. & Ricken, G. (Hrsg.) *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim: Beltz.
- Piaget, J. & Szeminska, A. (1975). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- PIKAS (n.d.). *Operationen verstehen*. Verfügbar unter <https://pikas-mi.dzlm.de/inhalte/operationsvorstellungen-multiplikation-und-division/hintergrund/operationen-verstehen-1#>
- PIKAS, (n.d.). *Unterrichtsorganisation*. Verfügbar unter <https://pikas-mi.dzlm.de/leitideen/diagnosegeleitet-f%C3%B6rdern/diagnose-und-f%C3%B6rderung%C3%BCnstige-unterrichtsorganisation/hintergrund>
- Reinders, H. (2005). *Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden*. München und Wien: R. Oldenbourg
- Reimann-Höhn, U. (n.d.). *Lernschwäche bei Kindern: Arten und Auswirkungen von Lernschwächen*. Verfügbar unter <https://www.elternwissen.com/lerntipps/lernschwaechen-lernstoerungen/art/tipp/so-erkennen-sie-lernschwaechen-bei-kinder.html>
- Resnick, L. B. (1989). Developing mathematical knowledge. *American Psychologist*, 44(2), 162–169. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.44.2.162>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*.

Göttingen: Hogrefe.

Ross, S.H. (1989). Parts, Wholes and Place Value: A Developmental View. *The Arithmetic Teacher*, 36(6), 47-51.

Schäfer, J. (2005). *Rechenschwäche in der Eingangsstufe der Hauptschule. Lernstand, Einstellungen und Wahrnehmungsleistungen – eine empirische Studie*. Hamburg: Dr. Kovač

Scherer, P. (1999). *Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht der Schule für Lernbehinderte – Theoretische Grundlagen und evaluierte unterrichtspraktische Erprobung*. Heidelberg: Edition Schindele.

Schlager, S. (2020). Eingesetzte Aufgaben und ihre stoffdidaktische Analyse. In: *Zur Erforschung des Zusammenhangs zwischen Sprachkompetenz und Mathematikleistung. Essener Beiträge zur Mathematikdidaktik*. Springer Spektrum, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-31871-0_8

Schmassmann, M. (2009). "Geht das hier ewig weiter?" Dezimalbrüche, Grössen, Runden und der Stellenwert. In Fritz, A. & Schmidt, S. (Hrsg.), *Fördernder Mathematikunterricht in der Sekundarstufe I. Rechenschwierigkeiten erkennen und überwinden* (S.167–185). Weinheim: Beltz.

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2* (vollst. überarb. Aufl.). Zug, CH: Klett und Balmer.

Schmassmann, M. & Jandl, S. (2020). Grundoperationen. In U. Heimlich & F. B. Wember (Hrsg.). *Didaktik des Unterrichts bei Lernschwierigkeiten. Ein Handbuch für Studium und Praxis* (4., aktualisierte Aufl.), (S. 289-301). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

Schneider, W., Küspert, P. & Krajewski K. (2021). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Brill Schöningh.

Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik SZH, (2019). *Gesetze Schweiz*. Verfügbar unter <https://integrationundschule.ch/grundlagen/>

Sikora, S. & Voss, S. (2018). *Mathematikunterricht in der inklusiven Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.

- Sprenger, J. (2008). *Operationsverständnis und Grundvorstellungen in Klasse 3 – Literaturanalyse und Interviewstudie*. <http://dx.doi.org/10.17877/DE290R-11739>
- Stöckli, M., Moser Opitz, E., Pfister, M., Reusser, L. (2014). Gezielt fördern, differenzieren und trotzdem gemeinsam lernen. Überlegungen zum inklusiven Mathematikunterricht. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 1, 44-56.
- Universität Rostock, (n.d.). *Probleme der direkten Proportionalität*. Verfügbar unter <https://www.mathe-mv.de/didaktische-hinweise-zu-entwicklungsprozessen/entwicklung-des-koennens-im-arbeiten-mit-funktionen/proportionalitaet/direkte-proportionalitaet/>
- Van de Walle, J.A., Karp, K.S., Bay-Williams, J.M. (2004). *Elementary and Middle School Mathematics. Teaching Developmentally*. Boston: Pearson.
- Volksschulamt Zürich VSA, (n.d.). *Besonderer Bildungsbedarf*. Verfügbar unter <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html>
- Vom Hofe, R. (1996). Grundvorstellungen – Basis für inhaltliches Denken. *Mathematik lehren* (78), S.4-8
- Wartha, S. & Schulz, A. (2011). *Aufbau von Grundvorstellungen (nicht nur) bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen*. Kiel: SINUS an Grundschulen.
- Wessel, J. (2015). *Grundvorstellungen und Vorgehensweisen bei der Subtraktion von Schülerinnen und Schülern des ersten Schuljahres*. Wiesbaden: Springer Spektrum.
- Widmer-Wolf, P. (2008). "Besonderer Förderbedarf" aus methodologischer Sicht. In: Schley, W. (Hrsg.) *Systemische Sonderpädagogik: empirische Beiträge und reflexiv-kritische Perspektiven* S. 59-93.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. (1990). *Handbuch produktiver Rechenübungen, Band 1: Vom Einspluseins zum Einmaleins*. Stuttgart: Klett.
- Winter, H. (1985). *Sachrechnen in der Grundschule*. Bielefeld: Cornelsen
- Winter, H. (2001). *Inhalte mathematischen Lernens*. Verfügbar unter: http://grundschule.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/grundschule.bildung-rp.de/Downloads/Mathemathik/Winter_Inhalte_math_Lernens.pdf

Wocken, H. (1998). Gemeinsame Lernsituationen. Eine Skizze zur Theorie des gemeinsamen Unterrichts. In Hildeschiedt, A. & Schnell, I. (Hrsg.), *Integrationspädagogik. Auf dem Wege zu einer Schule für alle* (S.37-52). München: Weinheim.

10 Abbildungsverzeichnis

ABB. 1 ENTWICKLUNGSMODELL DER ZAHL-GRÖSSEN-VERKNÜPFUNG NACH KRAJEWSKI & ENNEMOSER (2013)	14
ABB. 2 BESTANDTEILE DES STELLENWERTVERSTÄNDNISSES NACH VAN DE WALLE, KARP UND BAY-WILLIAMS (2004)	17
ABB. 3 ÜBERSICHT ÜBER DIE MODELLE NACH HERZOG ET AL. (2017)	19
ABB. 4 STANDARD UND NICHT-STANDARD-ZERLEGUNG DER «52» NACH SCHÄFER (2005)	20
ABB. 5 KANONISCHE UND NICHT-KANONISCHE DARSTELLUNG NACH HERZOG ET AL. (2017)	21
ABB. 6 GRUNDVORSTELLUNGSKREISLAUF NACH WARTHA UND SCHULZ (2011)	23
ABB. 7 GRUNDVORSTELLUNGSUMWEG BEI DER AUFGABE 7+8 NACH WARTHA NACH SCHULZ (2011)	23
ABB. 8 VIERPHASENMODELL NACH WARTHA UND SCHULZ (2011)	24
ABB. 9 MODELL DARSTELLUNGSWECHSEL NACH PIKAS (N.D.)	26
ABB. 10 BEISPIELE FÜR DIE GRUNDVORSTELLUNGEN ZU STRATEGIEN NACH WARTHA UND SCHULZ (2011)	28
ABB. 11 MODELLBILDUNGSKREISLAUF NACH HÄSEL-WEIDE (2020)	31
ABB. 12 ÜBERBLICK ÜBER ZWÖLF DIFFERENZIERUNGSANSÄTZE NACH LEUDERS UND PREDIGER (2016).	42
ABB. 13 VERGLEICH PRÄ- UND POSTTEST KLASSE A	62
ABB. 14 VERGLEICH PRÄ- UND POSTTEST KLASSE B	63
ABB. 15 VERGLEICH POSTTEST UND ANGEPASSTER POSTTEST KLASSE A	64
ABB. 16 VERGLEICH POSTTEST UND ANGEPASSTER POSTTEST KLASSE B	64

11 Anhangverzeichnis

ANHANG 1: FÜNF PHASEN BEIM ERWERB DER ZAHLWORTREIHE NACH FUSON _____	81
ANHANG 2: STRATEGIEN ZUR LÖSUNG VON ARITHMETISCHEN AUFGABEN NACH HILDENBRAND _____	82
ANHANG 3: INTERKANTONALE VEREINBARUNG ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER SONDERPÄDAGOGIK __	84
ANHANG 4: LERNSTANDSERFASSUNG / PRÄTEST _____	91
ANHANG 5: LÖSUNGEN LERNSTANDSERFASSUNG / PRÄTEST _____	92
ANHANG 6: PLANUNGSRASTER PRO PORTION _____	93
ANHANG 7: PLANUNGSRASTER PROPORTIONAL _____	94
ANHANG 8: FLEXIBLES INTERVIEW _____	95
ANHANG 9: ERGEBNISSE PRÄTEST KLASSE A UND B _____	96
ANHANG 10: TRANSKRIPT FLEXIBLE INTERVIEWS _____	98
ANHANG 11: INTERVIEWLEITFADEN _____	111
ANHANG 12: BEOBACHTUNGSNOTIZEN _____	113
ANHANG 13: TRANSKRIPT INTERVIEW FOKUSKIND _____	123
ANHANG 14: KATEGORIENSYSTEM _____	128
ANHANG 15: CODIEREN _____	131
ANHANG 16: VERGLEICH ERGEBNISSE PRÄ- UND POSTTEST _____	145
ANHANG 17: PROBEPRÜFUNG UND LÖSUNGEN _____	151
ANHANG 18: POSTTEST UND LÖSUNGEN _____	155
ANHANG 19: ANGEPASSTER POSTTEST UND LÖSUNGEN _____	158
ANHANG 20: EINSTIEGSAUFGABE _____	161
ANHANG 21: ANGEPASSTE AUFGABEN PREISE VERGLEICHEN _____	163

Anhang 1: Fünf Phasen beim Erwerb der Zahlwortreihe nach Fuson

Für den Erwerb der Zahlwortreihe stellt Fuson ein Modell mit fünf aufeinanderfolgenden Phasen vor (Meier & Walt, n.d., Hertling, 2020):

- String Level (Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe): Beim Aufsagen der Zahlwortreihe wird bei der Zahl eins begonnen und sie wird als Ganzes aufgesagt. Das Aufsagen der Zahlwortreihe wirkt wie ein Gedicht, da die Zahlwörter noch nicht voneinander unterschieden werden können.
- Unbreakable List Level (unflexible Zahlwortreihe): Zahlwörter werden nun als solche wahrgenommen und können von Nichtzahlwörtern unterschieden werden. Die Zahlwortreihe wird weiterhin als Ganzes aufgesagt und das Zählen beginnt immer bei der Zahl eins. Es ist den Kindern nun möglich, jedem Element einer Menge eine Zahl zuzuordnen (Eins-zu-Eins-Zuordnung). Das letzte Zahlwort im Zählvorgang wird bei der Frage nach der Anzahl auf das Kardinalwort übertragen. Somit stellt das Unbreakable List Level den Beginn der Kardinalaspektentwicklung dar.
- Breakable Chain Level (teilweise flexible Zahlwortreihe): Es kann nun von einer beliebigen Startzahl aus gezählt werden. Ansatzweise gelingt auch das Rückwärtszählen von verschiedenen Zahlen aus. Kinder beginnen zu realisieren, dass die Startzahl auch die Kardinalzahl einer Teilmenge darstellt. Auf diesem Level ist es Kindern möglich, die Vorgänger und Nachfolger einer Zahl zu nennen.
- Numerable Chain Level (flexible Zahlwortreihe): Es kann schrittweise weitergezählt werden und die Kinder sind fähig, von jedem Zahlwort aus um eine bestimmte Anzahl Schritte weiterzuzählen. Auf diesem Level kann das Zählen für erstes Rechnen genutzt werden.
- Bidirectional Chain Level (vollständig reversible Zahlwortreihe): Von jeder Startzahl aus kann vorwärts und rückwärts gezählt werden. Kinder haben in diesem Level das Wissen erlangt, dass jede Zahl zerlegt werden kann.

Anhang 2: Strategien zur Lösung von arithmetischen Aufgaben nach Hildenbrand

Gemäss Hildenbrand (2016) sind die Strategien, welche für Additions- und Subtraktionsaufgaben angewandt werden, sind einander sehr ähnlich und gehören zum Bereich der handlungsbasierten Strategien. Dazu zählen die folgenden Strategien:

- «counting-all» Strategie (Summenstrategie): Bei dieser Strategie werden Aufgaben mit der Hilfe von Materialien oder der Finger gelöst. Bei der Addition werden anfänglich beide Summanden von eins an ausgezählt. Für die Ergebnisermittlung werden anschliessend nochmals alle Elemente zusammengezählt.
- «separating from» Strategie: Die Elemente des Minuenden werden von eins an ausgezählt und darauffolgend werden so viele Elemente weggenommen, wie der Subtrahend vorgibt. Das Ergebnis wird ermittelt, indem die übrig gebliebenen Elemente ausgezählt werden.
- «adding on» Strategie: Es wird eine Menge von Elementen gebildet, die dem Subtrahenden entspricht. Dieser Menge werden anschliessend so viele Elemente hinzugefügt, bis die Menge dem Wert des Minuenden entspricht. Die Anzahl der ergänzten Elemente bilden das Ergebnis.

Um einfache arithmetische Aufgaben zu lösen, nutzen ältere Kinder nicht mehr gegenständliche Hilfsmittel, sondern verbale, innerliche Zählprozeduren. Auch hier lassen sich verschiedene Strategien unterscheiden:

- «shortcut sum» Strategie (weiterzählen): komplexe, verbale Zählstrategie, Kinder müssen über die Fähigkeit verfügen, ihre Zähl Schritte selbst zu zählen. Es wird zuerst der erste Summand von eins an ausgezählt. Danach wird werden so viele Schritte weitergezählt, wie der zweite Summand es voraussetzt.
- «counting on from first» Strategie (aufzählen): Kinder müssen über Kardinalzahlaspekt verfügen. Vom ersten Summand (kardinaler Ausgangswert) wird um so viele Schritte weitergezählt, wie es der zweite Summand erfordert.
- «min» Strategie (Zähl Schritte minimieren): Der grössere Summand wird als Ausgangswert genutzt und der kleinere Summand gibt vor, wie viele Schritte dazugezählt werden müssen.

- «counting down» Strategie (rückwärtszählen): Vom Minuend ausgehend wird die vom Subtrahenden vorgegebene Anzahl Zählschritte rückwärts gezählt. Das zuletzt genannte Zahlwort stellt das Ergebnis dar.
- «counting up from given» Strategie (vorwärtszählen): Verständnis Umkehrbarkeit Addition und Subtraktion wird benötigt. Vom Subtrahend wird so lange weitergezählt, bis der Minuend erreicht ist. Die Anzahl der Zählschritte gibt das Ergebnis an.

Durch häufiges Wiederholen und zunehmender Erfahrung kommt nun vermehrt der Wissens- und Faktenabruf zum Einsatz. Auf dieser Ebene gibt es ebenfalls unterschiedliche Strategien, die die Kinder anwenden:

- «retrieval» Strategie (Abruf): Im Langzeitgedächtnis gespeicherte Aufgaben werden genutzt und deren Ergebnisse können abgerufen werden.
- «derived facts» Strategie (Ableitung): Durch eine andere Aufgabe, welche im Gedächtnis verfügbar ist, kann das Ergebnis einer gestellten Aufgabe abgeleitet werden.
- «decomposition» Strategie (Zerlegung): Die Aufgaben werden in kleinere Teilaufgaben, deren Lösungen abgerufen werden können, zerlegt.

Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik

vom 25. Oktober 2007

I. Zweck und Grundsätze der Vereinbarung

Art. 1 Zweck

Die Vereinbarungskantone arbeiten im Bereich der Sonderpädagogik zusammen mit dem Ziel, den in der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft¹, in der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule² und im Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen³ statuierten Verpflichtungen nachzukommen. Insbesondere

- a. legen sie das Grundangebot fest, welches die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf garantiert,
- b. fördern sie die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in der Regelschule,
- c. verpflichten sie sich zur Anwendung gemeinsamer Instrumente.

Art. 2 Grundsätze

Die Bildung im Bereich der Sonderpädagogik basiert auf folgenden Grundsätzen:

- a. die Sonderpädagogik ist Teil des öffentlichen Bildungsauftrages;

¹SR 101

²Erlässammlung der EDK, Ziffer 1.2

³SR 151.3

- b. integrative Lösungen sind separierenden Lösungen vorzuziehen, unter Beachtung des Wohles und der Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes oder des Jugendlichen sowie unter Berücksichtigung des schulischen Umfeldes und der Schulorganisation;
- c. für den Bereich der Sonderpädagogik gilt der Grundsatz der Unentgeltlichkeit; für Verpflegung und Betreuung kann von den Erziehungsberechtigten eine finanzielle Beteiligung verlangt werden;
- d. die Erziehungsberechtigten sind in den Prozess betreffend die Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen mit einzubeziehen.

II. Anspruch auf sonderpädagogische Massnahmen

Art. 3 Berechtigte

Kinder und Jugendliche ab Geburt bis zum vollendeten 20. Lebensjahr, die in der Schweiz wohnen, haben unter folgenden Voraussetzungen ein Recht auf angemessene sonderpädagogische Massnahmen:

- a. vor der Einschulung: Wenn festgestellt wird, dass ihre Entwicklung eingeschränkt oder gefährdet ist oder sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht werden folgen können,
- b. während der obligatorischen Schulzeit: Wenn festgestellt wird, dass sie in ihren Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten so stark beeinträchtigt sind, dass sie dem Unterricht in der Regelschule ohne spezifische Unterstützung nicht beziehungsweise nicht mehr folgen können oder wenn ein anderer besonderer Bildungsbedarf festgestellt worden ist.

III. Festlegung des sonderpädagogischen Grundangebots

Art. 4 Grundangebot

¹Das sonderpädagogische Grundangebot umfasst

- a. Beratung und Unterstützung, heilpädagogische Früherziehung, Logopädie und Psychomotorik,
- b. sonderpädagogische Massnahmen in einer Regelschule oder in einer Sonderschule sowie
- c. Betreuung in Tagesstrukturen oder stationäre Unterbringung in einer sonderpädagogischen Einrichtung.

²Die Kantone sorgen für die Organisation notwendiger Transporte und übernehmen deren Kosten für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Behinderung den Weg zwischen Wohnort, Schule und / oder Therapiestelle nicht selbstständig bewältigen können.

Art. 5 Verstärkte Massnahmen

¹Erweisen sich die vor der Einschulung oder die in der Regelschule getroffenen Massnahmen als ungenügend, ist aufgrund der Ermittlung des individuellen Bedarfs über die Anordnung verstärkter Massnahmen zu entscheiden.

²Verstärkte Massnahmen zeichnen sich durch einzelne oder alle der folgenden Merkmale aus:

- a. lange Dauer,
- b. hohe Intensität,
- c. hoher Spezialisierungsgrad der Fachpersonen sowie
- d. einschneidende Konsequenzen auf den Alltag, das soziale Umfeld oder den Lebenslauf des Kindes oder des Jugendlichen.

Art. 6 Anordnung der Massnahmen

¹Die Vereinbarungskantone bezeichnen die für die Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen zuständigen Behörden.

²Die für die Anordnung sonderpädagogischer Massnahmen zuständigen Behörden bestimmen die Leistungsanbieter.

³Die Ermittlung des individuellen Bedarfs gemäss Artikel 5 Absatz 1 erfolgt im Rahmen eines standardisierten Abklärungsverfahrens durch die von den zuständigen Behörden betrauten Abklärungsstellen, die nicht identisch sind mit den Leistungsanbietern.

⁴Die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahmen ist periodisch zu überprüfen.

IV. Harmonisierungs- und Koordinationsinstrumente

Art. 7 Gemeinsame Instrumente

¹Die Vereinbarungskantone benutzen im kantonalen Recht, im kantonalen Konzept für den Bereich der Sonderpädagogik sowie in den entsprechenden Richtlinien

- a. eine einheitliche Terminologie,
- b. einheitliche Qualitätsstandards für die Anerkennung der Leistungsanbieter und
- c. ein standardisiertes Abklärungsverfahren zur Ermittlung des individuellen Bedarfs gemäss Artikel 6 Absatz 3.

²Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist verantwortlich für die wissenschaftliche Entwicklung und Validierung der gemeinsamen Instrumente gemäss Absatz 1. Sie konsultiert zu diesem Zweck die nationalen Dachverbände der Lehrpersonen, der Erziehungsberechtigten und der Institutionen für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung.

³Die gemeinsamen Instrumente werden von der Plenarversammlung der EDK mit einer Mehrheit von zwei Dritteln ihrer Mitglieder verabschiedet. Die Revision erfolgt durch die Vereinbarungskantone in einem analogen Verfahren.

⁴Das sonderpädagogische Grundangebot ist Gegenstand des nationalen Bildungsmonitorings.

Art. 8 Lernziele

Die Anforderungsniveaus für den Bereich der Sonderpädagogik werden auf der Basis der in den Lehrplänen festgelegten Lernziele und der Bildungsstandards der Regelschule angepasst; sie berücksichtigen die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten des Kindes oder des Jugendlichen.

Art. 9 Ausbildung der Lehrpersonen und des sonderpädagogischen Fachpersonals

¹Die Grundausbildung der Lehrpersonen in Schulischer Heilpädagogik und des sonderpädagogischen Fachpersonals für Kinder und Jugendliche wird in den Anerkennungsreglementen der EDK oder im Bundesrecht geregelt.

²Die Vereinbarungskantone arbeiten in der Entwicklung eines geeigneten Weiterbildungsangebots zusammen.

Art. 10 Kantonale Kontaktstelle

Jeder Vereinbarungskanton bezeichnet gegenüber der EDK eine kantonale Kontaktstelle, die für sämtliche den Bereich der Sonderpädagogik betreffenden Fragen zuständig ist.

Art. 11 Ausserkantonale Leistungen

Die Finanzierung von Leistungen ausserkantonalen stationärer Einrichtungen und ausserkantonalen Einrichtungen der externen Sonderschulung richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen (IVSE)⁴.

⁴Erlassungssammlung der EDK, Ziff. 3.2.

V. **Schlussbestimmungen**

Art. 12 Beitritt

Der Beitritt zu dieser Vereinbarung wird dem Vorstand der EDK gegenüber erklärt.

Art. 13 Austritt

Der Austritt aus der Vereinbarung muss dem Vorstand der EDK gegenüber erklärt werden. Er tritt auf Ende des dritten der Austrittserklärung folgenden Kalenderjahres in Kraft.

Art. 14 Umsetzungsfrist

Die Kantone, die der Vereinbarung nach dem 1. Januar 2011 beitreten, müssen diese innerhalb von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt der Ratifizierung umsetzen.

Art. 15 Inkrafttreten

¹Der Vorstand der EDK setzt die Vereinbarung in Kraft, wenn ihr mindestens zehn Kantone beigetreten sind, jedoch frühestens auf den 1. Januar 2011.

²Das Inkrafttreten ist dem Bund zur Kenntnis zu geben.

Art. 16 Fürstentum Liechtenstein

Das Fürstentum Liechtenstein kann der Vereinbarung beitreten. Ihm stehen alle Rechte und Pflichten eines Vereinbarungskantons zu.

Heiden, 25. Oktober 2007

Im Namen der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren

Die Präsidentin:
Isabelle Chassot

Der Generalsekretär:
Hans Ambühl

Was kannst du bereits?

Proportionalität

Name

<p>1) $5 \cdot 700 =$ $90 \cdot 300 =$ $800 \cdot 70 =$ $6000 \cdot 40 =$</p>	<p>2) $400 \cdot 800 =$ $90 \cdot 50 =$ $8000 \cdot 30 =$ $60 \cdot 4000 =$</p>
<p>2) 25 l Apfelsaft kosten 95 Fr. Wie viel kosten 15 l Apfelsaft?</p>	<p>3) 5 Bälle kosten 31 Fr. Wie viel kosten 8 Bälle?</p>
<p>4) Für 15 Personen werden 3 l Sirup benötigt. Für wie viele Personen reichen 5 l, 7 l, 8 l?</p>	<p>5) Ein Wanderer braucht geradeaus für eine 4.5 km lange Strecke 51 min. Wie lange braucht er für 1.5 km, 6 km und 9 km?</p>
<p>6) Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».</p> <p>$\begin{matrix} 250 \text{ g} & - & 36 \text{ cm} \\ 300 \text{ g} & - & 40 \text{ cm} \end{matrix}$</p>	<p>$\begin{matrix} 4 \text{ h} & - & 120 \text{ Fr.} \\ 5 \text{ h} & - & 150 \text{ Fr.} \end{matrix}$</p> <p>$\begin{matrix} 18 \text{ kg} & - & 810 \text{ Fr.} \\ 30 \text{ kg} & - & 1350 \text{ Fr.} \end{matrix}$</p>
<p>7) Das Kochen von 200 g Teigwaren dauert 12 min. Wie lange dauert es, um 500 g Teigwaren zu kochen?</p>	

Was kannst du bereits?

Proportionalität

Lösungen

<p>1) $5 \cdot 700 = 3500$ $90 \cdot 300 = 27\ 000$ $800 \cdot 70 = 56\ 000$ $6000 \cdot 40 = 240\ 000$</p> <p style="text-align: right;">Routine R 6</p>	<p>2) $400 \cdot 800 = 320\ 000$ $90 \cdot 50 = 4500$ $8000 \cdot 30 = 240\ 000$ $60 \cdot 4000 = 240\ 000$</p> <p style="text-align: right;">Routine R 6</p>
<p>2) 25 l Apfelsaft kosten 95 Fr. Wie viel kosten 15 l Apfelsaft? 5 l > 19 Fr. 15 l > 57 Fr.</p> <p style="text-align: right;">A1 / A2</p>	<p>3) 5 Bälle kosten 31 Fr. Wie viel kosten 8 Bälle? 1 Ball > 6.20 Fr. 40 Bälle > 248 Fr. 8 Bälle > 49.60 Fr. 8 Bälle > 49.60</p> <p style="text-align: right;">A1 / A2</p>
<p>4) Für 15 Personen werden 3 l Sirup benötigt. Für wie viele Personen reichen 5 l, 7 l, 8 l? 1 l = 5 P, 5 l = 25 P, 7 l = 35 P, 8 l = 40 P</p> <p style="text-align: right;">A1 / A2</p>	<p>5) Ein Wanderer braucht geradeaus für eine 4.5 km lange Strecke 51 min. Wie lange braucht er für 1.5 km, 6 km und 9 km? 1.5 km = 17 min, 6 km = 68 min, 9 km = 102 min</p> <p style="text-align: right;">A1 / A2</p>
<p>6) Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».</p> <p>$250\text{ g} - 36\text{ cm}$ $300\text{ g} - 40\text{ c}$ nein</p> <p style="text-align: right;">A3</p>	<p>$4\text{ h} - 120\text{ Fr.}$ $5\text{ h} - 150\text{ Fr.}$ ja</p> <p>$18\text{ kg} - 810\text{ Fr.}$ $30\text{ kg} - 1350\text{ Fr.}$ ja</p> <p style="text-align: right;">A3</p>
<p>7) Das Kochen von 200 g Teigwaren dauert 12 min. Wie lange dauert es, um 500 g Teigwaren zu kochen? Genau gleich lang! 12 min.</p>	

Anhang 6: Planungsraster pro Portion

Stufen Bereiche	1	2	3	4	5
A Preise von Mengen aus Wertetabellen ableiten / berechnen	Preise für mehrere Portionen erstellen und einfache Regeln finden und besprechen HB 103 Zeichnungen zu proportionalen Zusammenhängen HB 105	Ausgehend von einer Portion grössere Mengen bestimmen TB 36	Preise für kleine Mengen bestimmen TB 37 A 9 Preise für grössere <u>und</u> kleinere Mengen bestimmen AH 8	Kochrezepte HB 107 AH 10	Bestellscheine in Katalogen HB 106
B Wertetabellen erstellen und Preise ableiten / berechnen	Tabelle erstellen und Preis einer grösseren Menge berechnen TB 38 Werte ergänzen AH 7	Eine Portion berechnen TB 38 Von Preis Portionen ableiten TB 38	Preis suchen durch Ableitung von Proportionen TB 39 Berechne die Höhe TB 39	Berechne den Preis TB 39 Eine Portion berechnen, vergleichen (Rabatt-Denken!) AH 9	Klebestifte im Angebot TB 173

Anhang 7: Planungsraster proportional

Stufen	1	2	3	4	5
Bereiche					
A Preislisten erstellen und proportionale Wertepaare erkennen	Erstelle Listen und Tabellen TB 40 Proportionale Wertepaare TB 41 oben HB 111 Verdoppeln, Halbieren, Vervielfachen HB 112 AH 11 A 10 1	Aussagen überprüfen (Proportionale Wertepaare in Aussagen erkennen) TB 41 Stimmen die Aussagen? (durch Zeichnen) TB 174	Proportionale Wertepaar auf dem Rechenstrich HB 113 Proportionale Wertepaare können auch untereinander dargestellt werden TB 41 TB 43	Proportionale Wertepaar auf dem Rechenstrich / Operationen darstellen AH 13	Stimmen die Aussagen? (durch Nachdenken) TB 174
B Durch Aufbau von proportionalen Wertepaaren zur Lösung	Übertrage die Tabelle und berechne die Strecken. TB 42	Wertepaare zuordnen AH 12 A 10 2 A 10 2	Fehler in Preislisten finden und korrekte Wertepaare darstellen TB 42		Grenzen der Proportionalität erkennen HB 114
C Menge / Preis über 1 «Portion» vergleichbar machen			Bei welchem Abgebot kosten 1l Orangensaft am wenigsten TB 43	Benzinpreise ändern sich TB 174	Teuerstes Lebensmittel pro kg suchen TB 174

Anhang 8: Flexibles Interview

Frage 1

Wenn 2 Äpfel 1 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 4 Äpfel?

→ verdoppeln

Frage 2

Wenn 4 Bananen 3 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 12 Bananen?

→ direkte Berechnung möglich (2 Satz)

Frage 3

Wenn 5 Schokoladentafeln 10 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 7 Schokoladentafeln?

→ nur indirekte Berechnung möglich (3 Satz)

Frage 4

Wenn 6 Bananen 6 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 3 Bananen?

→ halbieren

Frage 5

Wenn 8 Liter Fanta 16 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 2 Liter Fanta?

→ direkte Berechnung möglich (2 Satz)

Frage 6

Wenn 9 kg Teigwaren 18 Franken kosten.

Wie viel kosten dann 6 kg?

→ nur indirekte Berechnung möglich (3 Satz)

Frage 7

Sind diese Wertepaare proportional:

16 kg – 6 Fr.

20 Fr. – 10 Bälle

8 kg – 3 Fr.

4 Fr. – 3 Bälle

Anhang 9: Ergebnisse Prätest Klasse A und B

Auswertung Prätest Klasse A

Name	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Total	max.	%
Le	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Al	0	0	0	0	1	0	1	12	8.3
Mo	0	1	0	0	0	0	1	12	8.3
El	0	0	0	1	0	0	1	12	8.3
Em	0	0	0	0	0	1	1	12	8.3
Ja	0	0	0	0	2	0	2	12	16.6
Li	0	1	0	0	1	0	2	12	16.6
Ed	0	0	0	0	3	0	3	12	25
Ni	0	0	0	0	2	1	3	12	25
Le	0	1	0	1	2	0	4	12	33.3
No	0	1	3	0	0	0	4	12	33.3
Iz	0	0	0	0	3	1	4	12	33.3
Lu	0	1	1	0	2	0	4	12	33.3
He	0	0	3	1	1	0	5	12	41.7
Lo	1	0	3	2	0	0	6	12	50
Da	0	1	0	3	2	0	6	12	50
Ra	0	1	3	0	3	0	7	12	58.3
Ol	0	0	3	3	1	0	7	12	58.3
Li	1	1	3	3	2	0	10	12	83.3
Ha	1	1	3	3	2	0	10	12	83.3
Sa	1	1	3	3	3	0	11	12	83.3

Auswertung Prätest Klasse B

Name	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Total	max.	%
Le	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Li	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Lo	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Za	0	0	0	0	0	0	0	12	0
No	0	1	0	0	0	0	1	12	8.3
No	0	0	3	0	0	0	3	12	25
Ka	0	0	0	1	1	1	3	12	25
Al	1	0	3	0	0	0	4	12	33.3
En	1	0	0	0	3	0	4	12	33.3
Sa	0	0	3	0	2	0	5	12	41.7
Ha	0	0	2	0	3	0	5	12	41.7
Ma	0	1	3	0	3	0	7	12	58.3
Sa	0	1	3	3	2	0	9	12	75
Gw	0	0	3	3	2	1	9	12	75
Le	0	1	3	3	2	1	11	12	91.7

Anhang 10: Transkript flexible Interviews

Klasse A, 24. März 2022

Kind 1 (Le)

Frage 1

Vier Äpfel sind doppelt so viel wie 2 Äpfel, darum muss ich auch den Preis verdoppeln.

Vier Äpfel kosten 2 Fr.

Frage 2

Wenn 4 Bananen 3 Fr. kosten, dann kosten 8 Bananen 6 Fr., also das Doppelte. Dann sind 12 Bananen das Dreifache, also muss ich auch den Preis mal drei rechnen. Dreimal 3 Fr. sind 9 Fr.

Frage 3

Wenn 5 Schokoladentafeln 10 Fr. kosten, dann kostet eine Schokoladentafel 2 Fr.

5 Schokoladentafeln plus 2 Schokoladentafeln sind 7 Schokoladentafeln. 10 Fr. plus 4 Fr. sind 14. Fr.

Frage 4

3 Bananen sind die Hälfte von 6 Bananen und die Hälfte von 6 Fr. sind 3 Fr.

Frage 5

Wenn 8 Liter Fanta 16 Fr. kosten, dann kosten 4 Liter Fanta 8 Fr. – also die Hälfte.

Dann kosten 2 Liter Fanta 4 Fr. – wieder die Hälfte.

Frage 6

Die Hälfte von 9 kg sind – ah nein, das geht nicht.

Du könntest einen Zwischenschritt machen.

Also wenn 9 kg 18 Fr. kosten, dann kosten 3 kg 6 Fr. – ich muss beides geteilt durch drei rechnen.

Dann sind 6 kg das Doppelte von 3 kg und deshalb muss ich auch den Preis verdoppeln, also 12 Fr.

Frage 7

Was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Aha, ok. Dann sind die ersten zwei Wertepaare proportional, weil ich auf beiden Seiten verdoppeln kann. Die anderen zwei Wertepaare sind nicht proportional, weil ich beim Preis mal fünf rechnen muss, aber bei den Bällen nicht.

Kind 2 (Mo)

Frage 1

Das sind doppelt so viele Äpfel, darum ist es auch doppelt so teuer - 2 Fr.

Frage 2

4 x 3 gibt 12, deshalb rechne ich auch den Preis mal drei – 3 x 3 Fr. = 9 Fr.

Frage 3

Eine Tafel kostet 2 Fr., wenn ich zu 5 Tafeln 2 Tafeln dazuzähle, habe ich 7 Tafeln.

Darum rechne ich zu den 10 Fr. 4 Fr. dazu, dann sind es 14 Fr.

Frage 4

1 Banane kostet 1 Fr. und dann kosten 3 Bananen 3 Fr.

Ah, 3 Bananen sind die Hälfte von 6 Bananen und 3 Fr. ist die Hälfte von 6 Fr. – dann stimmt mein Resultat.

Frage 5

16 ist doppelt so viel wie 8, darum rechne ich das Doppelte von 2, das ist 4. Also kosten 2 Liter Fanta 4 Fr.

Frage 6

18 ist doppelt so viel wie 9, darum rechne ich das Doppelte von 6, das ist 12. Also kosten 6 kg Teigwaren 12 Fr.

Frage 7

Das verstehe ich nicht.

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Ah, dann sind die ersten Wertepaare proportional, weil ich beide Zahlen verdoppeln kann. Die anderen Wertepaare sind nicht proportional, weil ich nicht verdoppeln kann.

Du musst auch nicht zwingend verdoppeln können, sondern einfach das gleiche rechnen, also zum Beispiel beide Zahlen mal vier.

Nein, dann sind diese Wertepaare nicht proportional, weil ich einmal mal fünf rechnen und einmal mal drei rechnen muss.

Kind 3 (Ed)

Frage 1

2 Äpfel + 2 Äpfel = 4 Äpfel

1 Fr. + 1 Fr. = 2 Fr.

Frage 2

8 Bananen kosten 6 Fr., weil es das Doppelte von 4 und 3 ist.

8 Bananen + 4 Bananen sind 12 Bananen, dann sind 6 Fr. + 3 Fr. = 9 Fr.

Frage 3

Sie, das geht nicht.

Welche Menge an Schokoladentafeln könnte dir helfen, herauszufinden wie viel 7 Schokoladentafeln kosten, wenn du weisst, dass 5 Schokoladentafeln 10 Fr. kosten?

Ich könnte 1 Tafel ausrechnen.

Genau, wie rechnest du das?

Ich weiss es nicht.

N.F. legt 10 Wendepfättchen hin. Das ist der Preis von 5 Schokoladentafeln. Wie viele Wendepfättchen kostet dann eine Schokoladentafel?

E. sortiert die Wendepfättchen zu fünf 2er-Gruppen.

Eine Tafel kostet 2 Wendepfättchen, also 2 Fr.

Das stimmt. Und wie viel kosten dann jetzt 7 Schokoladentafeln?

E. legt nochmals zwei 2er-Gruppen dazu. Er zählt jedes Wendepfättchen einzeln.

Dann kosten 7 Tafeln 14 Fr.

Frage 4

6 Bananen – 3 Bananen gibt 3 Bananen, dann kann ich 6 Fr. – 3 Fr. rechnen, das gibt 3 Fr. Ah, ich könnte auch halbieren, weil 3 ist die Hälfte von 6.

Frage 5

Sie, ich weiss nicht, wie ich diese Aufgabe lösen soll.

Was weisst du, wenn du die Aufgabe liest?

Dass 8 Liter Fanta 16 Fr. kosten.

Genau, das ist ein sogenanntes Wertepaar, das heisst, diese 8 Liter und die 16 Fr. gehören in dieser Aufgabe zusammen.

Was sollst du herausfinden?

Wie viel 2 Liter Fanta kosten.

Fällt dir etwas auf, wenn du die Zahlen 2 und 8 anschaust?

Ja, es sind beides gerade Zahlen.

Das ist richtig. Fällt dir sonst noch etwas auf?

8 kommt in der 2er Reihe vor.

Sehr gut. Wie viel mal zwei gibt acht?

Viermal.

Jawohl. Was könnte das jetzt für den Preis bedeuten?

Dass wenn ich den Preis von 2 Liter Fanta mal vier rechne, das Resultat 16 Fr. sein muss?

Ja. Weisst du, wie viel mal vier 16 gibt?

Ja, viermal.

Bravo. Wie teuer sind dann 2 Liter Fanta?

4 Fr.

Frage 6

Können Sie mir helfen, diese Aufgabe zu lösen?

Ja. Kannst du mir sagen, was du bereits weisst?

9 kg Teigwaren kosten 18 Fr.

Was sollst du herausfinden?

Wie teuer 6 kg Teigwaren sind.

Kannst du von den 9 kg direkt die 6 kg ausrechnen?

Hm, nein.

Genau, das geht nicht. Weisst du auch wieso?

Ja, weil die Zahl 9 nicht in der 6er Reihe vorkommt.

Richtig. Das heisst wir müssen eine andere Anzahl kg zu Hilfe nehmen, um von den 9 kg auf die 6 kg zu schliessen. Gibt es eine Reihe, in der beide Zahlen, 6 und 9, vorkommen?

Ja, in der 3er Reihe.

Wie viel mal drei gibt dann neun?

3×3 gibt 9.

Und was bedeutet das jetzt für den Preis?

Dass der Preis bei den 3 kg mal drei 18 Fr. geben muss.

Sehr gut. Weiss du, wie viel mal drei 18 ergibt?

Ja, 6×3 gibt 18.

Ganz genau. Wie viel kosten demnach 3 kg Teigwaren?

6 Fr.

Ja. Und wie kannst du jetzt herausfinden, wie viel 6 kg Teigwaren kosten?

6 kg ist das Doppelte von 3 kg, dann kann ich auch das Doppelte vom Preis ausrechnen. Das Doppelte von 6 ist 12. Dann kosten 6 kg Teigwaren 12 Fr.

Frage 7

Sie, was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Aha. Dann ist die erste Aufgabe proportional, weil ich auf beiden Seiten verdoppeln kann. Die zweite Aufgabe ist nicht proportional, weil ich auf beiden Seiten etwas anderes rechnen muss.

Kind 4 (Ja)

Frage 1

2 Äpfel + 2 Äpfel sind 4 Äpfel.

1 Fr. + 1 Fr. sind 2 Fr.

Dann kosten 4 Äpfel 2 Fr.

Frage 2

4 Bananen + 8 Bananen sind 12 Bananen.

3 Fr. + 8 Fr. sind 11 Fr.

Dann kosten 12 Bananen 11 Fr.

Frage 3

5 Schokoladentafeln + 2 Schokoladentafeln sind 7 Schokoladentafeln.

Dann rechne ich zu den 10 Fr. 2 Fr. dazu, dann habe ich 12. Fr.

Also kosten 7 Schokoladentafeln 12 Fr.

Frage 4

6 Bananen - 3 Bananen sind 3 Bananen.

6 Fr. - 3 Fr. sind 3 Fr.

3 Bananen kosten 3 Fr.

Frage 5

8 Liter - 2 Liter sind 6 Liter.

16 Fr. - 6 Fr. sind 10 Fr.

16 Liter Fanta kosten deshalb 10 Fr.

Frage 6

9 kg - 6 kg sind 3 kg.

18 Fr. - 3 Fr. sind 15 Fr.

Dann kosten 6 kg Teigwaren 15 Fr.

Frage 7

16 kg - 8 kg = 8 kg

6 Fr. - 8 Fr. = hm, das geht nicht

Dann ist das nicht proportional.

Und das andere geht auch nicht.

Klasse B, 24. März 2022

Kind 1 (Le)

Frage 1

Wenn 2 Äpfel 1 Fr. kosten, dann kostet 1 Apfel 50 Rp.

Dann sind 4 Äpfel 4×50 Rp., also 2 Fr.

Frage 2

Wenn 8 Bananen 6 Fr. kosten, dann kostet 1 Banane – das geht nicht

Jetzt musst du anstatt 1 einen anderen Zwischenschritt wählen.

Dann rechne ich 4 Bananen aus. 4 ist die Hälfte von 8 und die Hälfte von 6 Fr. sind 3 Fr.

3×4 gibt 12, also muss ich auch 3×3 Fr. rechnen – das sind dann 9 Fr.

Frage 3

Wenn 5 Tafeln 10 Fr. kosten, dann kostet 1 Tafel 2 Fr.

Jetzt rechne ich 7×2 Fr., das sind, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Fr.

7 Tafeln kosten 14 Fr.

Frage 4

6 Bananen kosten 6 Fr., dann kostet 1 Banane 1 Fr.

Also kosten 3 Bananen 3×1 Fr., also 3 Fr.

Frage 5

Diese Aufgabe kann ich nicht.

Was weisst du bereits?

Dass 8 Liter Fanta 16 Fr. kosten.

Und was sollst du herausfinden?

Wie viel 2 Liter Fanta kosten.

Ich könnte ausrechnen, wie viel 4 Liter kosten, weil 4 ist die Hälfte von 8.

Und was passiert dann mit dem Preis, wenn du die Anzahl Liter halbst?

Dann muss ich den Preis auch halbieren. Also $16 \text{ Fr.} : 2$ gibt 8 Fr.

Richtig. Und wie kannst du jetzt herausfinden, wie viel du für 2 Liter bezahlen musst?

2 ist die Hälfte von 4, dann kann ich den Preis wieder halbieren. $8 \text{ Fr.} : 2$ sind 4 Fr. Dann kosten 2 Liter Fanta 4 Fr.

Frage 6

9 kg kosten 18 Fr. – 18 ist das Doppelte von 9.

Dann rechne ich einfach das Doppelte von 6 und das ist 12.

Also kosten 6 kg Teigwaren 12 Fr.

Frage 7

Was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Ja, dann ist die erste Aufgabe proportional, weil 8 ist die Hälfte von 16 und 3 ist die Hälfte von 6.

Die zweite Aufgabe ist nicht proportional, weil $20 - 4$ gibt 16, aber $10 - 3$ gibt 7.

Kind 2 (Lo)

Frage 1

2 Äpfel kosten 1 Fr., dann kostet 1 Apfel 50 Rp.

Also sind 4 Äpfel 4×50 Rp. und das gibt 2 Fr.

Frage 2

Diese Aufgabe kann ich nicht lösen.

Was weisst du bereits?

4 Bananen kosten 3 Fr.

Und was sollst du herausfinden?

Wie viel 12 Bananen kosten.

Ah, $4 + 8$ gibt 12, also rechne ich $3 \text{ Fr.} + 8$ und das gibt 11 Fr.

Frage 3

5 Tafeln kosten 10 Fr., dann kostet 1 Tafel 2 Fr., weil $10 : 5$ gibt 2.

5 Tafeln + 2 Tafeln sind 7 Tafeln und dann rechne ich $10 \text{ Fr.} + 4 \text{ Fr.}$ sind 14 Fr.

Frage 4

$6 - 3$ gibt 3, darum rechne ich $6 \text{ Fr.} - 3$ und das gibt 3 Fr.

Frage 5

Ich weiss nicht, wie das geht.

Was weisst du bereits?

Dass 8 Liter Fanta 16 Fr. kosten.

Und was sollst du herausfinden?

Wie viel 2 Liter Fanta kosten.

Wie kannst du jetzt herausfinden, wie viel 2 Liter kosten?

Ich könnte ausrechnen wie viel 5 oder 6 Liter kosten.

Kannst du dann von 8 Liter direkt auf 5 oder 6 Liter schliessen?

Nein.

Kennst du eine Zahl, auf die du direkt von den 8 Litern schliessen kannst?

Ah ja, bei der 2.

Genau. Was musst du dann rechnen, damit du von 8 Liter auf 2 Liter kommst?

Ich muss geteilt durch vier rechnen.

Was müssen wir dann jetzt beim Preis machen?

Auch geteilt durch 4 rechnen?

Jawohl, wenn wir viermal weniger Liter haben, dann müssen wir auch viermal weniger bezahlen. Wie heisst dann die Rechnung?

16 Fr.: 4 und das gibt 4. Dann kosten 2 Liter Fanta nur 4 Fr.

Frage 6

Ich weiss nicht, wie das geht.

Was weisst du bereits?

9 kg Teigwaren kosten 18 Fr.

Und was sollst du herausfinden?

Wie viel das 6 kg kosten.

Wie kannst du jetzt herausfinden, wie viel 6 kg kosten?

Also ich kann nicht direkt von 9 kg auf 6 kg gehen.

Ja, das funktioniert leider nicht. Hast du eine Idee, was du sonst machen könntest?

Hm, nein.

Wir müssen einen Zwischenschritt finden, das heisst eine Zahl, auf die wir direkt von 9 kg schliessen können und uns dann in einem nächsten Schritt hilft, die 6 kg auszurechnen.

Ja, 1 würde gehen.

Genau, 1 würde passen. Was musst du dann rechnen, damit du von 9 kg auf 1 kg kommst?

Ich muss geteilt durch 9 rechnen.

Richtig, und was passiert jetzt beim Preis?

Ich muss auch geteilt durch 9 rechnen. Also 18 Fr. : 9 und das gibt 2 Fr.

Sehr gut. Jetzt weisst du, dass 1 kg 2 Fr. kostet. Was machst du als nächstes?

Jetzt rechne ich aus, wie viel 6 kg kosten.

Und wie rechnest du das aus?

Ich rechne 6×2 Fr., weil 6×1 kg gibt 6 kg und ich muss beim Preis das gleiche machen. Und 6×2 Fr. gibt 12 Fr., also kosten 6 kg 2 Fr.

Frage 7

Was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Ah ja, dann ist das erste proportional, weil es ist die Hälfte. Aber das zweite ist nicht proportional, weil es nicht die Hälfte ist.

Kind 3 (Za)

Frage 1

4 ist das Doppelte von 2, darum kosten 4 Äpfel 2 Fr.

Frage 2

4 Bananen kosten 3 Fr., dann kosten 8 Bananen 6 Fr. und 12 Bananen 9 Fr.

Weil 3 Fr. + 3 Fr. + 3 Fr. sind 9 Fr.

Frage 3

Das verstehe ich nicht.

Was weisst du bereits?

5 Schokoladentafeln kosten 10 Fr.

Genau, und was sollst du herausfinden?

Wie viel 7 Tafeln kosten.

Wie könntest du herausfinden, wie viel 7 Tafeln kosten?

Ich weiss es nicht.

Kannst du von 5 Tafeln direkt ausrechnen wie viel 7 Tafeln kosten?

Nein.

Gibt es eine Zahl, auf die du direkt von 5 Tafeln schliessen könntest?

Ich glaube schon.

Welche Zahl wäre dann das?

Vielleicht würde es helfen, wenn ich wüsste wie viel 1 Tafel kostet?

Ja, das ist eine sehr gute Idee. Weisst du, wie du das herausfinden kannst?

Ja 5 – 4 gibt 1.

Das ist richtig, aber in diesem Fall können wir das nicht so rechnen, weil wir beim Preis nicht einfach – 4 rechnen können. Stell dir vor, du bezahlst für 4 Kaugummis 2 Fr., wie viel bezahlst du dann für 2 Kaugummis?

1 Fr., weil es ist die Hälfte.

Genau, du hast also die Anzahl Kaugummis durch 2 geteilt und dann auch den Preis. Würdest du es so rechnen, wie du es vorhin vorgeschlagen hättest, wären ja 4 Kaugummis – 2 Kaugummis gleich 2 Kaugummis, also müsste ich dann 2 Fr. – 2 rechnen und dann wären die 2 Kaugummis plötzlich gratis.

Ah ja, das geht nicht.

Mit welcher Rechnung gelangst du also auch noch von 5 Tafeln auf 1 Tafel?

5 : 5 gibt auch 1.

Sehr gut. Und was bedeutet das jetzt für den Preis?

Ich muss den Preis auch geteilt durch 5 rechnen. Also 10 Fr. : 5 das gibt 2 Fr.

Jawohl. Jetzt weisst du, dass 1 Schokoladentafel 2 Fr. kostet.

Wie kannst du nun herausfinden, wie viel 7 Tafeln kosten?

Ich rechne $10 \text{ Fr.} + 2 \text{ Fr.} + 2 \text{ Fr.}$ und das sind 14 Fr.

Frage 4

6 Bananen – 3 gibt 3 Bananen, dann rechne ich $6 \text{ Fr.} - 3$ gibt 3 Fr.

Frage 5

16 ist das Doppelte von 8 und das Doppelte von 2 ist 4, also kosten 2 Liter 4 Fr.

Frage 6

18 ist das Doppelte von 9 und das Doppelte von 6 ist 12, also kosten 6 kg 12 Fr.

Frage 7

Was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Dann ist das erste proportional, es ist das Doppelte. Aber das zweite ist nicht proportional.

Warum ist das zweite nicht proportional?

Bei der ersten Zahl rechne ich mal 5, aber bei der zweiten geht das nicht.

Kind 4 (La)

Frage 1

Wenn 2 Äpfel 1 Fr. kosten, dann kostet 1 Apfel 50 Rp.

Dann muss ich 4×50 Rp. rechnen und das gibt 2 Fr.

Frage 2

4×3 gibt 12, darum rechne ich auch 3×3 Fr. und das gibt 9 Fr.

Frage 3

5 Tafeln kosten 10 Fr., dann kostet 1 Tafel 2 Fr., weil $10 \text{ Fr.} : 5$ gibt 2 Fr.

Für 7 Tafeln muss ich 7×2 Fr. rechnen und das gibt 14 Fr.

Frage 4

6 Bananen kosten 6 Fr., dann kostet 1 Banane 1 Fr. und dann kosten 3 Bananen 3×1 Fr., also 3 Fr.

Frage 5

Wenn ich 8 Liter durch 4 teile, erhalte ich 2 Liter. Darum rechne ich auch 16 Fr. geteilt durch 4 und das gibt 4 Fr.

Frage 6

Ich rechne aus, wie viel 1 kg kostet, also $18 \text{ Fr.} : 9$, das sind 2 Fr. und dann rechne ich 6×2 Fr., weil es 6 kg sind und das gibt dann 12 Fr.

Frage 7

Was bedeutet proportional?

Proportional bedeutet, dass sich die Werte, also die Zahlen, auf beiden Seiten um den gleichen Wert verändern.

Beim den ersten Zahlen kann ich verdoppeln, darum ist es proportional. Das zweite ist nicht proportional.

Warum ist das zweite nicht proportional?

Weil bei den ersten Zahlen ist mal 5, aber bei den zweiten Zahlen nicht.

Anhang 11: Interviewleitfaden

<p>«Führt die differenzierte Erarbeitung des Themas «Proportionalität» zu einem grösseren Lernzuwachs bei Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf?</p> <p>Datum:</p> <p>Zeit:</p> <p>Ort:</p> <p>Name:</p> <p>Klasse:</p>
Einstieg
<p>Liebe* xy, danke, dass du heute am Interview teilnimmst. Letzte Woche hast du im Mathematikunterricht das Thema Proportionalität bearbeitet. Um zu erfahren, wie diese Mathematikektionen für dich waren, werde ich dir nun ein paar Fragen stellen. Du darfst immer ehrlich antworten – es gibt keine richtigen oder falschen Antworten auf die Fragen. Ich werde unser Gespräch aufnehmen, damit ich nach dem Interview meine Fragen und deine Antworten aufschreiben kann. Deinen Namen werde ich nicht erwähnen.</p>
Lektionen
Kannst du mir erzählen, wie die Mathematikektionen letzte Woche für dich waren?
Was war für dich diese Woche in den Mathematikektionen besonders gut? Wieso?
Was für dich nicht so gut in den Mathematikektionen diese Woche? Wieso?
Was war letzte Woche während den Mathematikektionen für dich anders als sonst?
Aufgaben
Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die du besonders gut lösen konntest? Weshalb konntest du diese Aufgabe besonders gut lösen?
Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die besonders schwierig war für dich? Was war besonders schwierig bei dieser Aufgabe?
Was war bei den Aufgaben im Mathematikunterricht letzte Woche anders als sonst?
*Differenzierung
Wie war es für dich, dass es fast alle Aufgaben als 1, 2 oder 3 Punkt Aufgabe gab?
Für welche Aufgaben (1, 2 oder 3 Punkt) hast du dich meistens entschieden? Aus welchem Grund hast du dich am meisten für diese Aufgaben entschieden? Wie hast du dich gefühlt, wenn du dich für eine 1 oder 2 Punkt Aufgabe entschieden hast?
Kooperation

Wie war es für dich in der Gruppe zu arbeiten? Wieso?
Wie war es für dich, deine Lösungswege der Klasse vorzustellen?
Lernzielkontrolle
Wie hast du dich auf die Lernzielkontrolle vorbereitet?
Wie hast du die erste Lernzielkontrolle empfunden?
Wie hast du die zweite Lernzielkontrolle empfunden?
Wie war es für dich, dass du noch eine zweite Lernzielkontrolle lösen durftest?
Ausklang und Abschluss
Möchtest du zu den Mathelektionen von letzter Woche noch etwas sagen?
Möchtest du zu Antworten, die du gegeben hast, noch etwas ergänzen?
Danke vielmals, dass du am Interview teilgenommen hast.

Anhang 12: Beobachtungsnotizen

Lektion 1, 5. Klasse A (mit Produkt)

Datum: 28. März 2022

Zeit: 10.20 – 11.05 Uhr

Bei der Einstiegsaufgabe im Kreis (mit Hölzchen Quadrate bilden) haben die Schüler*innen sofort erkannt, wer mehr Hölzchen verwendet hat. Sie konnten ihre Erkenntnisse verständlich und nachvollziehbar begründen – «mehr Quadrate = mehr Hölzchen».

Das Arbeitsblatt, auf welchem die Tabelle fertig ausgefüllt werden musste, wollte niemand in der ein Punkt Version lösen. Auch der Hinweis, dass sie die Hölzchen verwenden sollen, um die Aufgabe handelnd zu lösen, fand keinen Anklang. Ein Fokuskind konnte die Tabelle nicht ausfüllen. Ich habe ihr die ein Punkt Aufgabe und die Hölzchen hingelegt und einen Mitschüler gebeten, sie zu unterstützen. In diesem Setting konnte sie das ein Punkt Arbeitsblatt lösen.

Im Kreis haben wir Definitionen für die Begriffe Wertepaar und Wertetabelle gesammelt. Zu Beginn äusserten sich die Schüler*innen nur mit Aussagen wie «ein Wertepaar sind zwei Zahlen» und «eine Wertetabelle ist einfach eine Tabelle». Durch häufiges und konstantes Nachfragen «Warum sprechen wir dann von einem Paar und nicht einfach von zwei Zahlen?», «Inwiefern sind diese beiden Zahlen miteinander verbunden?», «Was können wir in dieser Tabelle darstellen?», «Wobei unterstützt uns die Wertetabelle?» wurden die Äusserungen der Schüler*innen konkreter und verständlicher. Es wurden auch Beispiele verwendet, um die Erklärungen zu unterstreichen – zum Beispiel wenn es bei einer Aufgabe heisst «2 Äpfel kosten 1 Fr., wie viel kosten 4 Äpfel? Dann sind 2 Äpfel und 1 Fr. ein Wertepaar». Von den Fokuskindern hat sich niemand gemeldet.

Die Fokus Kinder konnten das Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» nicht oder nur unvollständig lösen. Im Einzelgespräch hat sich herausgestellt, dass sie die Zusammenhänge zwischen den Wertepaaren nicht oder nur teilweise erkannt haben. Durch hilfestellende Fragen meinerseits gelang es den Fokuskindern die Zusammenhänge zu erkennen. Einige konnten die Aufgaben dadurch lösen, andere nicht, da die zu lösende Multiplikation oder Division zu anspruchsvoll war.

Als ich Schüler*innen, welche das Arbeitsblatt bereits fertig gelöst hatten, gebeten habe, als Helferkind zu fungieren, merkte ich, dass einige von ihnen den anderen Schüler*innen einfach die Lösungen vorsagten. Nach meinem Hinweis, dass sie sich bitte Zeit nehmen sollen, das Vorgehen wirklich zu erklären, war eine Veränderung in der Unterstützung bemerkbar – die Helfer Kinder erklärten die Aufgaben nun, anstatt die Lösung zu sagen.

Im Kreis haben wir Definitionen für den Begriff proportional gesammelt. Auch in dieser Situation waren die Erklärungen der Schüler*innen sehr bruchstückhaft. Durch konkretes Nachfragen meinerseits konnten die Definitionen genauer und ausführlicher formuliert werden. Vor allem bei stärkeren Schüler*innen sind bereits gewisse Vorstellungen vorhanden. Bei den Fokuskindern vereinzelt auch.

Lektion 1, 5. Klasse B (ohne Produkt)

Datum: 28. März 2022

Zeit: 11.10 – 11.55 Uhr

Bei der Einstiegsaufgabe im Kreis (mit Hölzchen Quadrate bilden) haben die Schüler*innen sofort erkannt, wer mehr Hölzchen verwendet hat. Sie konnten ihre Erkenntnisse verständlich und nachvollziehbar begründen – «mehr Quadrate = mehr Hölzchen».

Um auf dem Arbeitsblatt die Tabelle fertig auszufüllen, haben einige Fokuskinder von sich aus die Hölzchen verwendet und die Aufgabe handelnd gelöst. Einige Schüler*innen waren mit dem Arbeitsblatt relativ schnell fertig und wurden anschliessend sehr unruhig. Sie haben sich laut miteinander unterhalten und Äusserungen wie «so einfach», «so langweilig» sind gefallen.

Im Kreis haben wir Definitionen für die Begriffe Wertepaar und Wertetabelle gesammelt. Zu Beginn äusserten sich die Schüler*innen nur mit Aussagen wie «ein Wertepaar sind einfach Zahlen» und «eine Wertetabelle ist eine Tabelle». Durch häufiges und konstantes Nachfragen «Warum sprechen wir dann von einem Paar und nicht einfach von zwei Zahlen?», «Inwiefern sind diese beiden Zahlen miteinander verbunden?», «Was können wir in dieser Tabelle darstellen?», «Wobei unterstützt uns die Wertetabelle?» wurden die Äusserungen der Schüler*innen konkreter und verständlicher. Ein Junge äusserte sich aber auch danach noch mit Aussagen wie «ich weiss es halt einfach», «in dem ich auf den Mount Everest gestiegen bin». Auch einige der Fokuskinder haben sich gemeldet. Ihnen gelang die Definition vor allem durch das Verwenden von Beispielen – Wertetabelle auf dem Arbeitsblatt zeigen, Wertepaar vom Arbeitsblatt vorlesen.

Das Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» haben die meisten Fokuskinder in Partnerarbeit gelöst. Gewisse Tabellen konnten sie nicht ergänzen. Meistens lag die Schwierigkeit darin, dass die Operationen zu anspruchsvoll waren, teilweise wurden aber auch die Zusammenhänge nicht erkannt. Als ich Schüler*innen, welche das Arbeitsblatt bereits fertig gelöst hatten, gebeten habe, als Helferkind zu fungieren, merkte ich, dass einige von ihnen den anderen Schüler*innen einfach die Lösungen vorsagten. Nach meinem Hinweis, dass sie sich bitte Zeit nehmen sollen, das Vorgehen wirklich zu erklären, war eine Veränderung in der Unterstützung bemerkbar – die Helferkinder

erklärten die Aufgaben nun, anstatt die Lösung zu sagen. Ein Junge hat sich geweigert, denn den anderen Schüler*innen zu helfen.

Im Kreis haben wir das Vorgehen beim Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» besprochen. Auf meine Frage, wie sie diese Tabellen ergänzt haben erhielt ich zuerst nur die Antwort «Ja ich habe halt einfach gerechnet.» Ich habe nachgehakt und gefragt «Was hast du dann gerechnet?» und dann war es den meisten Schüler*innen möglich, ihr Vorgehen zu erklären – auch den Fokuskindern, welche die Aufgaben lösen konnten.

Anschliessend starteten wir den Versuch, den Begriff proportional zu definieren. Einige Schüler*innen haben versucht, den Begriff zu erklären, was ihnen anhand von konkreten Beispielen auch ziemlich gut gelang – «Wenn zwei Äpfel 1 Fr. kosten und vier Äpfel 2 Fr. kosten, dann ist das proportional, weil sich die Anzahl Äpfel und der Preis verdoppelt hat.» Losgelöst von einem konkreten Beispiel war es sehr anspruchsvoll, den Begriff proportional zu erklären. Die Fokuskinder haben sich nicht gemeldet.

Lektion 2, 5. Klasse B (ohne Produkt)

Datum: 29. März 2022

Zeit: 10.20 – 11.05 Uhr

Als Einstieg haben wir die Begriffe «Wertepaar», «Wertetabelle» und «proportional» repetiert. Die Schüler*innen, die sich melden können die Begriffe erklären und finden passende Beispiele dazu. Bei den Fokuskindern ist eine grosse Differenz in Bezug auf die Teilnahme erkennbar. Einige Fokuskinder melden sich und erklären die Begriffe mit ihren Worten, während ein Fokuskind einen Comic liest und sich nicht beteiligt.

Am Visualizer zeige ich die Aufgabe 24 kg Orangen kosten 84 Fr. Wie viel kosten 28 kg Orangen? (Grundlagen für alle – Handbuch). Die Schüler*innen haben den Auftrag, diese Aufgabe zu lösen. Drei Schüler*innen können die Aufgabe korrekt lösen. Der Rest der Klasse konnte die Aufgabe entweder gar nicht lösen oder das Ergebnis war nicht korrekt. Einige Schüler*innen haben addiert ($24 \text{ kg} + 4 \text{ kg} = 28 \text{ kg}$, demnach $84 \text{ Fr.} + 4 \text{ Fr.} = 88 \text{ Fr.}$). Im Anschluss bitte ich, die Schüler*innen, welche die Aufgabe korrekt lösen konnten ihr Vorgehen mit der Klasse zu teilen. Zuerst werden Äusserungen wie «ich habe einfach gerechnet» gemacht. Durch konkretes Nachfragen «Was hast du dann gerechnet? Und wie bist du genau vorgegangen?» gelingt es den Schüler*innen ihren Lösungsweg zu präsentieren.

Wir lösen gemeinsam am Visualizer die Aufgabe 1 auf S. 112 im Themenbuch. Einige Schüler*innen fragen, ob sie die Darstellung mit der Tabelle übernehmen müssen oder ob sie nicht nur die Lösung aufschreiben können. Ich bestehe auf eine Darstellung mit der Tabelle. Die Schüler*innen stöhnen auf und lassen mich wissen, dass sie sonst den Lösungsweg nicht aufschreiben müssen. Ich zeige ihnen, dass die Tabelle eine sehr übersichtliche Darstellungsform ist und sie uns hilft, die Zusammenhänge zwischen den Wertepaaren zu erkennen.

Anschliessend arbeiten die Schüler*innen selbständig weiter. Für die Fokuskinder ist ein selbständiges Arbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da sie entweder daran scheitern die Zusammenhänge zu erkennen oder die nötigen Operationen zu lösen. Ich unterstütze die Fokuskinder, in dem ich sie durch hilfestellende Fragen durch die Aufgaben führe.

Die Stimmung im Klassenzimmer ist eher unruhig – viele Schüler*innen schwatzen.

Lektion 2, 5. Klasse A (mit Produkt)

Datum: 29. März 2022

Zeit: 11.10 – 11.55 Uhr

Als Einstieg haben wir die Begriffe «Wertepaar», «Wertetabelle» und «proportional» repetiert. Die Schüler*innen, die sich melden können die Begriffe erklären und finden passende Beispiele dazu. Die Fokuskinder melden sich nicht.

Die Aufgabe Grundlage für alle aus dem Handbuch liegt in angepasster Form (10 kg Orangen kosten 20 Fr. Wie viel kosten 20 kg Orangen?) auf dem Visualizer. Die Mehrheit der Klasse konnte die Aufgabe korrekt lösen. Es findet ein Austausch über die Lösungswege statt. Die Schüler*innen, welche ihre Lösungswege präsentieren zeigen ihr Vorgehen am Visualizer. Einem Fokuskind war es nicht möglich, die Aufgabe zu bearbeiten – es konnten keine Zusammenhänge erkannt werden. Eine anspruchsvollere Version der Aufgabe (24 kg Orangen kosten 48 Fr. Wie viel kosten 10 kg Orangen?) wird aufgelegt und gemeinsam mit der Klasse gelöst. Die Wichtigkeit der Darstellung mit der Wertetabelle wird aufgezeigt und erklärt. Die Schüler*innen übernehmen diese Darstellungsform kommentarlos.

Aufgabe 1, Seite 112 im Themenbuch wird gemeinsam mit der Klasse besprochen und gelöst. Die Schüler*innen werden darüber informiert, dass zu allen Aufgaben der Grundanforderungen angepasste Versionen vorhanden sind. Es wird den Schüler*innen verdeutlicht, dass das Ziel ist, dass alle Kinder gemeinsam lernen können und sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen und es keine Rolle spielt, auf welchem Schwierigkeitsgrad dies geschieht. Ebenfalls werden die Schüler*innen informiert, dass sie den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben jeder Zeit wechseln dürfen.

Da während der Lektion viel besprochen wurde, reicht die Zeit nicht mehr, um an den Aufgaben des Themenbuches weiterzuarbeiten.

Lektion 3, 5. Klasse A (mit Produkt)

Datum: 30. März 2022

Zeit: 08.20 – 09.05 Uhr

Die Schüler*innen starten direkt damit, die Aufgaben aus dem Themenbuch zu lösen. Alle Schüler*innen entscheiden sich, mit den angepassten Aufgaben zu beginnen. Dadurch ist es allen Schüler*innen möglich, selbständig an den Grundlagen des Themas zu arbeiten. Die Fokuskinder arbeiten alle mit den Aufgaben, welche die Tabelle schon vorgegeben haben und nur aus zwei Satz Aufgaben bestehen. Einige Schüler*innen wechseln nach den ersten zwei Aufgaben zu den Aufgaben im Themenbuch. Andere Schüler*innen entscheiden sich weiterhin für die angepassten Aufgaben, wählen jedoch eine anspruchsvollere Version.

Nach einigen Minuten lässt ein Fokuskind die KLP wissen, dass es für sie sehr ungewohnt ist, dass nicht die KLP unterrichtet, sondern ich. Das Fokuskind teilt ihr mit, dass die Situation belastend ist und es ihr schwerfällt, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Aus diesem Grund bleibt die KLP während der Lektion neben ihr sitzen und unterstützt sie beim Lösen der Aufgaben.

Lektion 3, Klasse B (ohne Produkt)

Datum: 31. März 2022

Zeit: 13.45 – 14.30 Uhr

Einige Schüler*innen präsentieren ihre Hausaufgaben (Wertetabellen mit proportionalen Situationen aus ihrem Alltag). Die Fokuskinder melden sich nicht.

Die Schüler*innen lösen in Einzel- oder Partnerarbeit die Aufgaben zu den Grundlagen aus dem Themenbuch. Den Fokuskindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht ausrechnen. Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben Schritt für Schritt und zerlegen die Operationen in Päckchen, welche für sie lösbar sind – zum Beispiel $3.80 \text{ Fr} : 4 \rightarrow 3.80 \text{ Fr.} = 380 \text{ Rp.} \rightarrow 360 \text{ Rp.} : 4 = 90 \text{ Rp.} \rightarrow 380 \text{ Rp.} - 360 \text{ Rp.} = 20 \text{ Rp.} \rightarrow 20 \text{ Rp.} : 4 = 5 \text{ Rp.} \rightarrow 90 \text{ Rp.} + 5 \text{ Rp.} = 95 \text{ Rp.}$

Der Rest der Klasse arbeitet selbständig. Einige Schüler*innen muss ich auf die Darstellung in der Wertetabelle hinweisen.

Lektion 4, 5. Klasse A (mit Produkt)

Datum: 31. März 2022

Zeit: 08.20 – 09.05 Uhr

Die Schüler*innen melden zurück, dass sie für das zwei Punkte Arbeitsblatt (A25) viel Zeit benötigt hätten, da die Aufgaben anspruchsvoll waren. Sie hätten aber so lange daran gearbeitet, bis sie alle Aufgaben, die für sie lösbar waren, gelöst hatten. Ebenfalls teilen sie mit, dass sie teilweise Mühe mit der Tabellendarstellung hatten. Ich lobe die Schüler*innen für ihre Ausdauer bezüglich dem Lösen des Arbeitsblattes. Anhand einer Aufgabe besprechen wir nochmals gemeinsam am Visualizer die Darstellung mit der Wertetabelle.

Die Schüler*innen sehen zwei verschieden grosse Verpackungen mit Tomaten. Eine Verpackung wiegt 350g und kostet 2.80 Fr., die andere Verpackung wiegt 500g und kostet 4.50 Fr. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in Partnerarbeit herauszufinden, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind. Einige Fokus Kinder sagen ihren Partner*innen, dass die schwerere Verpackung teurer ist, da sie ja 4.50 Fr. kostet. Einige Schüler*innen gehen davon aus, dass die Biotomaten per se teurer sind und rechnen nichts aus. Ich frage die Schüler*innen was wir tun müssen, damit wir die beiden Verpackungen/Preise überhaupt vergleichen können. Nur ein Schüler schlägt vor, dass wir die Preise nur dann vergleichen können, wenn beide Verpackungen gleich schwer sind. Im Plenum suchen wir nach einem Gewicht, für welches wir bei beiden Verpackungen den Preis berechnen können. Einige Schüler*innen erkennen, dass wir den Preis für 100g berechnen können. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, dies herauszufinden. Einige Fokus Kinder besprechen ein mögliches Vorgehen mit ihren Partner*innen, andere Fokus Kinder sitzen still am Platz und partizipieren nicht. Wir sammeln Lösungen und die Schüler*innen, welche eine Lösung nennen, erklären, wie sie zur gesagten Lösung gekommen sind. Gemeinsam formulieren wir, basierend auf dem 100g Preis, die Aussage, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind. Nur ein Fokus Kind beteiligt sich beim mündlichen Austausch im Plenum.

Anschliessend erhalten die Schüler*innen weitere Aufgaben, bei denen sie Preise vergleichen müssen. Die Aufgaben sind auf drei unterschiedlichen Niveaus vorhanden und ich informiere die Schüler*innen, dass sie für die Aufgaben des anspruchsvollsten Niveaus einen Taschenrechner verwenden dürfen. Dies freut die stärkeren Schüler*innen sehr und sie beginnen sofort mit dem Lösen der Aufgaben. Die Fokus Kinder sind eher verhalten und nehmen sich alle eine ein Punkt Aufgabe, welche sie in Partnerarbeit versuchen zu lösen. In gewissen Einzelgesprächen realisiere

ich, dass einige Fokuskinder über keine Strategie verfügen, wie sie diese Aufgaben lösen können. Durch vereinfachte Beispiele «Im Coop kosten zwei Zahnbürsten 2 Fr. Im Migros kostet eine Zahnbürste 60 Rp. – wo bezahlst du mehr für eine Zahnbürste?» helfen den Fokuskindern beim Aufbau einer Grundvorstellung bezüglich Preise vergleichen. Mit zwei Fokuskindern löse ich noch weitere solcher vereinfachten Aufgaben, da auch die ein Punkt Aufgaben für sie zu anspruchsvoll sind.

Lektion 4, 5. Klasse B (ohne Produkt)

Datum: 31. März 2022

Zeit: 14.35 – 15.20 Uhr

Die Schüler*innen sehen zwei verschieden grosse Verpackungen mit Tomaten. Eine Verpackung wiegt 350g und kostet 2.80 Fr., die andere Verpackung wiegt 500g und kostet 4.50 Fr. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in Partnerarbeit herauszufinden, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind. Einige Gruppen melden sich und informieren mich, dass sie nicht wissen, wie sie diese Aufgabe lösen sollen. Ich bitte sie, nochmals gut zu überlegen und teile ihnen mit, dass wir die Aufgabe anschliessend gemeinsam besprechen werden. Eine Gruppe meldet sich und lässt uns wissen, dass sie eine Lösung gefunden haben. Sie präsentieren der Klasse ihr Vorgehen und die Klasse bestätigt die Korrektheit der Lösung. Im Plenum repetieren wir das Vorgehen, wie wir Preise für unterschiedliche Mengen vergleichen können. Ein Fokuskind beteiligt sich am Austausch, die anderen Fokuskinder partizipieren nicht.

Anschliessend erhalten die Schüler*innen weitere Aufgaben, bei denen sie Preise vergleichen müssen. Die Aufgaben sind auf drei unterschiedlichen Niveaus vorhanden und ich informiere die Schüler*innen, dass sie für die Aufgaben des anspruchsvollsten Niveaus einen Taschenrechner verwenden dürfen. Dies freut die stärkeren Schüler*innen sehr und sie beginnen sofort mit dem Lösen der Aufgaben. Die Fokuskinder sind eher verhalten und nehmen sich alle eine ein Punkt Aufgabe, welche sie in Partnerarbeit versuchen zu lösen. In gewissen Einzelgesprächen realisiere ich, dass einige Fokuskinder über keine Strategie verfügen, wie sie diese Aufgaben lösen können. Durch vereinfachte Beispiele «Im Coop kosten zwei Zahnbürsten 2 Fr. Im Migros kostet eine Zahnbürste 60 Rp. – wo bezahlst du mehr für eine Zahnbürste?» helfen den Fokuskindern beim Aufbau einer Grundvorstellung bezüglich Preise vergleichen. Mit zwei Fokuskindern löse ich noch weitere solcher vereinfachten Aufgaben, da auch die ein Punkt Aufgaben für sie zu anspruchsvoll sind.

Lektion 5, 5. Klasse A (mit Produkt)

Datum: 1. April 2022

Zeit: 08.20 – 09.05 Uhr

Auf dem Visualizer zeige ich den Schüler*innen zwei Wertetabellen. In einer Wertetabelle verhalten sich die Wertepaare proportional zueinander, in der anderen Wertetabelle nicht. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, alles mitzuteilen, das ihnen auffällt. Schnell kommen Äusserungen «in der einen Tabelle passiert links und rechts das gleiche, bei der anderen Tabelle nicht», «bei der einen Tabelle kann ich verdoppeln, bei der anderen Tabelle muss ich einmal mal drei rechnen und einmal verdoppeln». Ich frage nach «sind die Wertepaar in einer dieser Tabellen proportional?». Die Schüler*innen, welche sie melden, erkennen korrekt, dass in derjenigen Wertetabelle, in der ich beide Werte verdoppeln kann, proportional ist. Sie ergänzen, «Wenn ich links und rechts in der Tabelle das gleiche rechnen kann, also zum Beispiel verdoppeln, dann ist es proportional.» Weiter frage ich sie, «Was ist dann mit der anderen Tabelle?». Korrekt erkennen sie, dass diese nicht proportional ist «Weil ich links und rechts nicht das gleiche rechnen kann – links muss ich mal drei rechnen und rechts verdoppeln.». Ich repetiere nochmals, wie sie erkennen, ob sich Wertepaare proportional oder nicht proportional verhalten.

Die Schüler*innen erhalten nun ein Arbeitsblatt mit Wertetabellen. In einigen Wertetabellen verhalten sich die Wertepaare proportional, in anderen nicht. Die Aufgabe der Schüler*innen ist es herauszufinden, welche Wertetabellen proportional sind. Anschliessend findet ein gemeinsamer Austausch im Plenum statt. Die Schüler*innen begründen, wie sie auf ihre Lösungen gekommen sind. Die Fokuskinder melden sich nicht. Im Anschluss gehe ich bei den Fokuskindern vorbei und erkundige mich nach ihren Strategien. Alle Fokuskinder können mir erklären, dass sie ausgerechnet haben, ob sie die Werte auf beiden Seiten gleich verändert. Wenn ja, wussten sie, dass es proportional ist.

Ich zeige den Schüler*innen acht verschiedene Couverts und erkläre ihnen, dass es in jedem Couvert Wertepaare hat, welche in unterschiedliche Wertetabellen passen. Wichtig ist, dass sich immer ein Wertepaar nicht proportional zu den anderen verhält und deshalb nicht in die jeweilige Wertetabelle gehört. Die Schüler*innen erhalten ein Arbeitsblatt, auf welchem die Wertetabellen für jedes Couvert bereits notiert sind. Die Schüler*innen bilden selbständig Gruppen und beginnen mit dem Lösen der verschiedenen Couverts. Fürs selbständige Korrigieren liegen Lösungen bereit. Eine Gruppe besteht aus zwei Fokuskindern und einem Schüler. Die Zusammenarbeit funktioniert gut und alle arbeiten konzentriert. Eine andere Gruppe besteht aus einem Fokuskind und einer Schüler*in. Die Schüler*in arbeitet sehr speditiv, wodurch das Fokuskind zu wenig Zeit zum Überlegen erhält. Ich

arbeite für eine Weile in dieser Gruppe mit, damit sich das Tempo verringert und die Schülerin merkt, dass das Fokuskind mehr Zeit benötigt.

Lektion 5, 5. Klasse B (ohne Produkt)

Datum: 1. April 2022

Zeit: 09.10 – 09.55 Uhr

Als die Schüler*innen das Arbeitsblatt A25 abgeben sagt ein Mädchen «das war so einfach!». Ich frage sie, weshalb sie dann nicht das zwei Punkte Arbeitsblatt genommen hat. Darauf meint sie nur «Ich war zu faul.».

Auf dem Visualizer zeige ich den Schüler*innen zwei Wertetabellen. In einer Wertetabelle verhalten sich die Wertepaare proportional zueinander, in der anderen Wertetabelle nicht. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, alles mitzuteilen, das ihnen auffällt. Mir fällt auf, dass es den Schüler*innen schwerfällt, ihre Erkenntnisse in Worte zu fassen. «Es passiert das gleiche», «ich muss verschiedene Sachen rechnen», «es sind Tabellen mit Zahlen». Ich frage nach «sind die Wertepaar in einer dieser Tabellen proportional?». Die Schüler*innen, welche sie melden, erkennen korrekt, dass eine der Wertetabellen proportional ist. Ich frage nach, welche Wertetabelle proportional ist. Die korrekte Wertetabelle wird genannt. Ich möchte wissen, woran sie erkennen, dass diese Wertetabelle proportional ist. Eine Schülerin erklärt, dass sie bei dieser Wertetabelle auf beiden Seiten das gleiche macht. Ich möchte gerne wissen, was das gleiche ist. Sie sagt, dass sie auf beiden Seiten verdoppelt. Ich bestätigte ihre Aussage. Weiter möchte ich nun wissen, was dann mit der anderen Wertetabelle ist. Korrekt erkennen die Schüler*innen, dass diese nicht proportional ist. Gerne möchte ich wissen, woran sie das erkennen. Ein Schüler antwortet «Weil ich links und rechts nicht das gleiche rechnen kann.» Ich frage ihn, was er dann rechnet. Er erklärt korrekt, dass er links mal drei rechnet und rechts mal zwei. Ich repetiere nochmals, wie sie erkennen, ob sich Wertepaare proportional oder nicht proportional verhalten.

Die Schüler*innen erhalten nun ein Arbeitsblatt mit Wertetabellen. In einigen Wertetabellen verhalten sich die Wertepaare proportional, in anderen nicht. Die Aufgabe der Schüler*innen ist es herauszufinden, welche Wertetabellen proportional sind. Einige Fokuskinder brauchen Unterstützung, um das Arbeitsblatt zu lösen. Ihnen ist nicht klar, wie sie herausfinden können, ob sich die Wertepaare proportional verhalten oder nicht. Anschliessend findet ein gemeinsamer Austausch im Plenum statt. Die Schüler*innen begründen, wie sie auf ihre Lösungen gekommen sind. Es melden sich auch einige der Fokuskinder.

Danach arbeiten sie an den Aufgaben im Themenbuch weiter. Den Fokuskindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht ausrechnen. Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben Schritt für Schritt und zerlegen die Operationen in Päckchen, welche für sie lösbar sind.

Anhang 13: Transkript Interview Fokuskind

Das Interview wurde am Freitag, 8. April um 09.00 Uhr im Gruppenraum im Pavillon 2 des Schulhauses Freilager in Zürich Altstetten durchgeführt. Anwesend waren M. (Schülerin) und Noemi Feusi (Autorin Arbeit).

1 NF: Liebe M., danke, dass du heute am Interview teilnimmst. Letzte Woche hast du
2 im Mathematikunterricht das Thema Proportionalität bearbeitet. Um zu erfahren, wie
3 diese Mathematiklektionen für dich waren, werde ich dir nun ein paar Fragen stellen. 4 Du
darfst immer ehrlich antworten. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten
5 auf die Fragen. Ich werde unser Gespräch aufnehmen, damit ich nach dem Gespräch 6
meine Fragen und deine Antworten aufschreiben kann. Deinen Namen werde ich
7 nicht erwähnen.

8 Kannst du mir erzählen, wie die Mathematiklektionen letzte Woche für dich waren?
9

10 M: Also sie haben sehr Spass gemacht, weil ich finde das Thema Proportionalität
11 sehr spannend. Es macht auch Spass, die Tabellen aufzuschreiben und immer
12 wieder Neues herauszufinden.
13

14 NF: Was war für dich in dieser Woche in den Mathematiklektionen besonders gut?
15

16 M: Ich glaube die Blätter, die man lösen konnte mit den Aufgaben – und die
17 Hausaufgaben.
18

19 NF: Kannst du mir ein bisschen genauer sagen, welche Blätter du meinst?
20

21 M: Ok, also zum Beispiele diese wo solche Aufgaben standen «fünf Äpfel kosten 10
22 Fr. wie viel kosten acht Äpfel?».

23

24 NF: Diese Aufgaben zum Themenbuch?
25

26 M: Ja.
27

28 NF: Wieso waren die besonders gut?

29 M: Es machte Spass den ganzen Rechenweg aufzuschreiben und dann zu sehen,
30 wow, das habe ich jetzt gerechnet. Man ist dann sehr überrascht von sich selbst.

31

32 NF: Schön. Was war für dich nicht so gut in den Mathektionen in dieser Woche?

33

34 M: Ein paar Aufgaben habe ich nicht verstanden. Dann war ich teilweise eine ganze
35 Lektion lang am überlegen und als ich dann andere gefragt habe und sie es mir
36 erklärt haben, habe ich mir im Nachhinein gedacht «warum habe ich jetzt so lange
37 nachgedacht, das war ja eigentlich ganz einfach».

38

39 NF: Ja. Spannend. Danke.

40 Was war dann letzte Woche während den Mathematikktionen für dich anders als
41 sonst?

42

43 M: Es war anders, dass eine andere Lehrperson unterrichtet hat und dass wir nicht im
44 Heft gearbeitet haben, sondern mit Aufgabenblättern und dass der Wochenplan
45 wieder ein bisschen anders war. Aber es hat trotzdem Spass gemacht.

46

47 NF: Was war dann anders am Wochenplan als sonst?

48

49 M: Also er war kleiner und alle Aufgaben waren für das gleiche Niveau. Und es waren
50 auch andere Matheaufgaben – nicht mehr so viel Themenbuch, sondern mehr
51 Arbeitsblätter.

52

53 NF: Wie hast du es gefunden, dass es nur noch ein Niveau gab?

54

55 M: Ich fand das sehr gut, weil dann konnte man andere Kinder, die die gleichen
56 Aufgaben schon gelöst hatten, um Hilfe bitten. Weil diese Kinder die Aufgaben bereits
57 gelöst hatten, konnten sie diese dann auch besser erklären.

58

59 NF: Ja das stimmt. Danke vielmals. Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die du 60
besonders gut lösen konntest?

61

62 M: Ich glaube nicht, nein.

63

64 NF: Kannst du dich an eine Aufgabe erinnern, die besonders schwierig war für dich?

65 M: Eine Aufgabe mit Mandarinen. Man wusste wie teuer 40 Stück sind und musste
66 herausfinden, wie viel das acht oder sieben Stück kosten. Bei dieser Aufgabe habe
67 ich sehr lange überlegt.

68

69 NF: Hast du es am Schluss herausgefunden?

70

71 M: Ja.

72

73 NF: Super. War bei den Aufgaben im Mathematikunterricht diese Woche etwas
74 anders als sonst?

75

76 M: Nein, eigentlich nicht. Es war genau das Gleiche, einfach ohne Themenbuch dafür
77 mit Arbeitsblätter.

78

79 NF: Es gab ja fast alle Aufgaben als ein, zwei oder drei Punkte Aufgaben. Wie war es
80 für dich, diese Auswahl zu haben?

81

82 M: Ich fand es sehr gut, dass ich zuerst das Einfache machen konnte und dann sehen
83 konnte, ob ich auch das Schwierige schaffe. Es war auch gut um zu sehen, auf
84 welchem Niveau ich gerade bin. Ich konnte sehen, wo ich gerade stehe beim Thema
85 Proportionalität, weil ich immer wieder ein anderes Niveau auswählen konnte und so
86 gemerkt habe, welche Aufgaben zu schwierig und welche Aufgaben zu einfach sind.

87

88 NF: Hast du viel unterschiedliche Niveaus genommen oder hast du immer ungefähr
89 auf dem gleichen Niveau die Aufgaben gelöst?

90

91 M: Ich habe sehr oft das gleiche Niveau genommen, weil ich gemerkt habe, dass das
92 einfachste Niveau zu einfach war und das schwierigste Niveau zu schwierig. Und das
93 Niveau, das ich gewählt habe, war manchmal schwierig und manchmal einfach und
94 deshalb blieb ich bei diesem Niveau.

95

96 NF: Super. Wie hast du dich gefühlt, als du gemerkt hast, dass die ein Punkt
97 Aufgaben zu einfach sind und die drei Punkt Aufgaben ein bisschen zu schwierig?

98

99 M: Als ich gemerkt habe, dass es zu einfach war, habe ich mich ein bisschen lustig
100 gefühlt, da ich gesehen habe, dass ich die Aufgaben in fünf Minuten lösen konnte. Bei
101 den drei Punkt Aufgaben habe ich mich ein bisschen nachdenklich gefühlt, weil es
102 schwierig war, alles zu überlegen und im Kopf zu speichern. Weil ich vorhin die
103 einfachen Aufgaben gelöst habe, habe ich mir vorgestellt, dass es nicht so schwierig
104 ist und dann löst man eine schwierige Aufgabe und fühlt sich unsicher.

105

106 NF: Wie hast du dich dann gefühlt, als du dich dann auf deinem Niveau gefunden
107 hast?

108

109 M: Als ich mein Niveau gefunden habe war ich sehr stolz. Ich war überhaupt nicht
110 enttäuscht, dass ich nicht das schwierigste Niveau hatte. Ich habe das Thema gut
111 verstanden und war sehr stolz, dass ich auf dem mittleren Niveau arbeiten konnte.

112

113 NF: Schön, das ist doch super. Wie war es für dich in der Gruppe zu arbeiten?

114

115 M: Es hat Spass gemacht, aber manchmal konnte ich mich nicht so gut
116 konzentrieren, weil andere die ganze Zeit gemalt oder geschwätzt haben. Aber
117 manchmal ging es auch gut.

118

119 NF: Wie war es für dich, deine Lösungswege der Klasse vorzustellen?

120

121 M: Ich war mir manchmal ein bisschen unsicher. Stimmt das jetzt wirklich? Manchmal
122 hat es keinen Sinn gemacht, aber am Schluss war es dann doch richtig. Ich war ein
123 bisschen aufgeregt, um es dann immer wieder der Klasse vorzustellen. Aber es hat
124 trotzdem Spass gemacht.

125

126 NF: Wie war es für dich, von den anderen ihre Lösungswege zu hören?

127

128 M: Manchmal war ich überrascht und habe mich gefragt, warum habe ich den
129 Lösungsweg nicht genommen? Weil er manchmal einfacher war. Manchmal fand ich
130 die Aufgaben sehr einfach und dann war es schwierig, einen Lösungsweg zu zeigen.
131 Aber ich fand es spannend zu hören, wie es die anderen gemacht haben.

132

133 NF: Wie hast du dich auf die Lernzielkontrolle vorbereite?

134

135 M: Meine Eltern haben mir Aufgaben gegeben, welche ich gelöst habe. Ich habe auch
136 die Probeprüfung gemacht. Die Hausaufgaben haben mir auch sehr geholfen, um
137 mich vorzubereiten.

138

139 NF: Wie hast du die erste Lernzielkontrolle empfunden?

140 M: Ich fand sie ein bisschen schwierig, aber es ging noch. Es war schon recht

141 schwierig, aber nicht so mega schwierig, dass ich Schweissausbrüche hatte. Es war
142 ein bisschen zum Kniffeln und ich fand das auch gut.

143

144 NF: Jetzt hast du gerade vorhin eine zweite Lernzielkontrolle zu diesem Thema
145 gelöst. Wie hast du diese empfunden?

146

147 M: Ich fand sie sehr einfach und ich war stolz auf mich, als ich beim Überprüfen noch
148 einen Fehler gefunden habe, welchen ich dann korrigieren konnte. Es war einfach,
149 nicht so schwierig wie die andere Lernzielkontrolle.

150

151 NF: Wie war es für dich, dass du noch eine zweite Lernzielkontrolle lösen durftest?

152

153 M: Ich fand es ganz ok. Jetzt habe ich das Thema noch ein bisschen besser
154 eingepägt.

155

156 NF: Hat jemand etwas gesagt in der Klasse, dass einige nochmals eine Prüfung
157 machen durften?

158

159 M: Nein, eigentlich nicht.

160

161 NF: Jetzt sind wir schon langsam am Ende. Möchtest du noch etwas sagen zu diesen
162 Mathelektionen von letzter Woche, dass du jetzt noch nicht sagen konntest?

163

164 M: Nein, ich glaube nicht.

165

166 NF: Möchtest du noch etwas ergänzen, zu Sachen, die du schon gesagt hast? Ist dir
167 im Nachhinein noch etwas in den Sinn gekommen, dass du noch sagen wolltest?

168

169 M: Ich glaube, ich habe alles gesagt.

170

171 NF: Dann danke ich dir vielmals, dass du am Interview teilgenommen hast.

Anhang 14: Kategoriensystem

Name	Codierregel (CR)	Ankerbeispiel (AB)
------	------------------	--------------------

1. Aufgaben

1.1 Schwierigkeitsgrad

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich der Lösbarkeit von Aufgaben

AB: «Als ich gemerkt habe, dass es zu einfach war, habe ich mich ein bisschen lustig gefühlt, da ich gesehen habe, dass ich die Aufgaben in fünf Minuten lösen konnte. Bei den drei Punkt Aufgaben habe ich mich ein bisschen nachdenklich gefühlt, weil es schwierig war, alles zu überlegen und im Kopf zu speichern. Weil ich vorhin die einfachen Aufgaben gelöst habe, habe ich mir vorgestellt, dass es nicht so schwierig ist und dann löst man eine schwierige Aufgabe und fühlt sich unsicher.»

1.2 Angepasste Aufgaben

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich dem Bearbeiten von angepassten Aufgaben (Arbeitsblättern)

AB: Während dieser Lektion gelingt es mithilfe der angepassten Aufgaben allen Schüler*innen selbständig erfolgreich zu arbeiten.

1.3 Darstellung

1.3.1 Wertetabelle

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich der Darstellung in Wertetabellen

AB: Die Schüler*innen «wehren» sich gegen die Darstellung in der Wertetabellen, sie schreiben lieber nur die Lösung auf.

1.3.2 Lösungsweg

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich der Darstellung des Lösungsweges

AB: «Manchmal fand ich die Aufgaben sehr einfach und dann war es schwierig, einen Lösungsweg zu zeigen.»

1.4 Material

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich der Verwendung von Hilfsmaterial

AB: Die Fokuskinder nehmen das bereitgelegte Hilfsmaterial mit an den Platz und verwenden es, um die Aufgabe handelnd zu lösen.

2. Partizipation

2.1 Plenum

CR: Beobachtungen bezüglich aktiver Partizipation im Plenum

AB: Während der Repetition im Plenum äussern sich die Fokuskinder nicht.

2.2 Partner-/Gruppenarbeit

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich aktiver Partizipation in Partner-/Gruppenarbeiten

AB: Fokuskinder haben Mühe, sich in die Gruppe einzubringen.

2.3 1:1 Situation

CR: Beobachtungen bezüglich aktiver Partizipation in 1:1 Situation (LP:S)

AB: In der 1:1 Situation mit Unterstützung gelingt es den Fokuskindern die Aufgabe zu lösen.

2.4 Selbständigkeit

CR: Beobachtungen bezüglich selbständigem Arbeiten während Arbeitsphasen

AB: Es ist den Fokuskindern nicht möglich, die Aufgabe aus dem Themenbuch selbständig zu lösen.

3. Kommunikation

3.1 Lösungswege präsentieren

3.1.1 im Plenum

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich Präsentation von Lösungswegen im Plenum

AB: «Ich war ein bisschen aufgeregt, um es dann immer wieder der Klasse vorzustellen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht.»

3.1.2 in 1:1 Situation

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich Präsentation von Lösungswegen in 1:1 Situation (LP:S)

AB: In der 1:1 können die Fokuskinder ihre Lösungswege nachvollziehbar präsentieren.

3.2 Überlegungen und Vorgehensweisen begründen

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich Begründung von Überlegungen und Vorgehensweisen

AB: «Manchmal war ich überrascht und habe mich gefragt, warum habe ich den Lösungsweg nicht genommen? Weil er manchmal einfacher war.»

3.3 Begriffe definieren

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich Begriffe definieren

AB: Die Schüler*innen haben Mühe, Begriffe mit Worten und nicht nur mit Zahlbeispielen zu definieren.

3.4 Erkenntnisse teilen

CR: Aussagen und/oder Beobachtungen bezüglich Erkenntnisse teilen

AB: Die Schüler*innen haben Mühe, ihre Erkenntnisse in Worte zu fassen.

4. Kompetenzüberprüfung

4.1 Anforderungen

CR: Analyse Schwierigkeitsgrad Lernzielkontrolle

AB: «Ich fand sie ein bisschen schwierig, aber es ging noch. Es war schon recht schwierig, aber nicht so mega schwierig, dass ich Schweissausbrüche hatte. Es war ein bisschen zum Kniffeln und ich fand das auch gut.»

4.2 Kompetenzerreichung

CR: Analyse Lösungen Lernzielkontrolle

AB: Aus diesem Grund würde ich dies auch mit einer genügenden Note (Lernziel erreicht) wertschätzen.

Anhang 15: Codieren

Kategorie 1 - Aufgaben	
Dokument	Text
Interview, 11-12	Es macht auch Spass, die Tabellen aufzuschreiben und immer wieder Neues herauszufinden.
Interview, 16-17	Ich glaube die Blätter, die man lösen konnte mit den Aufgaben – und die Hausaufgaben.
Interview, 21-22	Ok, also zum Beispiele diese wo solche Aufgaben standen «fünf Äpfel kosten 10 Fr. wie viel kosten acht Äpfel?».
Interview, 29-30	Es machte Spass, den ganzen Rechenweg aufzuschreiben und dann zu sehen, wow, das habe ich jetzt gerechnet.
Interview, 34-37	Man ist dann sehr überrascht von sich selbst. Ein paar Aufgaben habe ich nicht verstanden. Dann war ich teilweise eine ganze Lektion lang am überlegen und als ich dann andere gefragt habe und sie es mir erklärt haben, habe ich mir im Nachhinein gedacht «warum habe ich jetzt so lange nachgedacht, das war ja eigentlich ganz einfach».
Interview, 49-51	Also er war kleiner und alle Aufgaben waren für das gleiche Niveau. Und es waren auch andere Matheaufgaben nicht mehr so viel Themenbuch, sondern mehr Arbeitsblätter.
Interview, 55-57	Ich fand das sehr gut, weil dann konnte man andere Kinder, die die gleichen Aufgaben schon gelöst hatten, um Hilfe bitten. Weil diese Kinder die Aufgaben bereits gelöst hatten, konnten sie diese dann auch besser erklären.
Interview, 65-67	Eine Aufgabe mit Mandarinen. Man wusste wie teuer 40 Stück sind und musste herausfinden, wie viel das acht oder sieben Stück kosten. Bei dieser Aufgabe habe ich sehr lange überlegt.
Interview, 76-77	Es war genau das Gleiche, einfach ohne Themenbuch dafür mit Arbeitsblätter.
Interview, 82-86	Ich fand es sehr gut, dass ich zuerst das Einfache machen konnte und dann sehen konnte, ob ich auch das Schwierige schaffe. Es war auch gut, um zu sehen, auf welchem Niveau ich gerade bin. Ich konnte sehen, wo ich gerade stehe beim Thema Proportionalität, weil ich immer wieder ein anderes Niveau auswählen konnte und so gemerkt habe, welche Aufgaben zu schwierig und welche Aufgaben zu einfach sind.
Interview, 91-94	Ich habe sehr oft das gleiche Niveau genommen, weil ich gemerkt habe, dass das einfachste Niveau zu einfach war

<p>Interview, 99-104</p>	<p>und das schwierigste Niveau zu schwierig. Und das Niveau, das ich gewählt habe, war manchmal schwierig und manchmal einfach und deshalb blieb ich bei diesem Niveau.</p> <p>Als ich gemerkt habe, dass es zu einfach war, habe ich mich ein bisschen lustig gefühlt, da ich gesehen habe, dass ich die Aufgaben in fünf Minuten lösen konnte. Bei den drei Punkt Aufgaben habe ich mich ein bisschen nachdenklich gefühlt, weil es schwierig war, alles zu überlegen und im Kopf zu speichern. Weil ich vorhin die einfachen Aufgaben gelöst habe, habe ich mir vorgestellt, dass es nicht so schwierig ist und dann löst man eine schwierige Aufgabe und fühlt sich unsicher.</p>
<p>Protokoll, L 1, Klasse A</p>	<p>Bei der Einstiegsaufgabe im Kreis (mit Hölzchen Quadrate bilden) haben die Schüler*innen sofort erkannt, wer mehr Hölzchen verwendet hat.</p> <p>Das Arbeitsblatt, auf welchem die Tabelle fertig ausgefüllt werden musste, wollte niemand in der ein Punkt Version lösen.</p> <p>Ein Fokuskind konnte die Tabelle nicht ausfüllen.</p> <p>Die Fokus Kinder konnten das Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» nicht oder nur unvollständig lösen. Einige konnten die Aufgaben dadurch lösen, andere nicht, da die zu lösende Multiplikation oder Division zu anspruchsvoll war.</p>
<p>Protokoll, L 1, Klasse B</p>	<p>Bei der Einstiegsaufgabe im Kreis (mit Hölzchen Quadrate bilden) haben die Schüler*innen sofort erkannt, wer mehr Hölzchen verwendet hat.</p> <p>Um auf dem Arbeitsblatt die Tabelle fertig auszufüllen, haben einige Fokus Kinder von sich aus die Hölzchen verwendet und die Aufgabe handelnd gelöst. Einige Schüler*innen waren mit dem Arbeitsblatt relativ schnell fertig und wurden anschliessend sehr unruhig. Sie haben sich laut miteinander unterhalten und Äusserungen wie «so einfach», «so langweilig» sind gefallen.</p>

<p>Protokoll L 2, Klasse B</p>	<p>Gewisse Tabellen konnten sie nicht ergänzen. Meistens lag die Schwierigkeit darin, dass die Operationen zu anspruchsvoll waren, teilweise wurden aber auch die Zusammenhänge nicht erkannt.</p> <p>Drei Schüler*innen können die Aufgabe korrekt lösen. Der Rest der Klasse konnte die Aufgabe entweder gar nicht lösen oder das Ergebnis war nicht korrekt. Einige Schüler*innen haben addiert ($24 \text{ kg} + 4 \text{ kg} = 28 \text{ kg}$, demnach $84 \text{ Fr.} + 4 \text{ Fr.} = 88 \text{ Fr.}$).</p> <p>Wir lösen gemeinsam am Visualizer die Aufgabe 1 auf S. 112 im Themenbuch. Einige Schüler*innen fragen, ob sie die Darstellung mit der Tabelle übernehmen müssen oder ob sie nicht nur die Lösung aufschreiben können. Ich bestehe auf eine Darstellung mit der Tabelle. Die Schüler*innen stöhnen auf und lassen mich wissen, dass sie sonst den Lösungsweg nicht aufschreiben müssen. Ich zeige ihnen, dass die Tabelle eine sehr übersichtliche Darstellungsform ist und sie uns hilft, die Zusammenhänge zwischen den Wertepaaren zu erkennen.</p> <p>Für die Fokuskinder ist ein selbständiges Arbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da sie entweder daran scheitern die Zusammenhänge zu erkennen oder die nötigen Operationen zu lösen. Ich unterstütze die Fokuskinder, in dem ich sie durch hilfestellende Fragen durch die Aufgaben führe.</p>
<p>Protokoll, L 2, Klasse A</p>	<p>Die Aufgabe Grundlage für alle aus dem Handbuch liegt in angepasster Form (10 kg Orangen kosten 20 Fr. Wie viel kosten 20 kg Orangen?) auf dem Visualizer. Die Mehrheit der Klasse konnte die Aufgabe korrekt lösen</p> <p>Einem Fokuskind war es nicht möglich, die Aufgabe zu bearbeiten – es konnten keine Zusammenhänger erkannt werden.</p> <p>Eine anspruchsvollere Version der Aufgabe (24 kg Orangen kosten 48 Fr. Wie viel kosten 10 kg Orangen?) wird aufgelegt und gemeinsam mit der Klasse gelöst. Die Wichtigkeit der Darstellung mit der Wertetabelle wird aufgezeigt und erklärt. Die Schüler*innen übernehmen diese Darstellungsform kommentarlos.</p>

	<p>Aufgabe 1, Seite 112 im Themenbuch wird gemeinsam mit der Klasse besprochen und gelöst. Die Schüler*innen werden darüber informiert, dass zu allen Aufgaben der Grundanforderungen angepasste Versionen vorhanden sind.</p> <p>Ebenfalls werden die Schüler*innen informiert, dass sie den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben jeder Zeit wechseln dürfen.</p> <p>Da während der Lektion viel besprochen wurde, reicht die Zeit nicht mehr, um an den Aufgaben des Themenbuches weiterzuarbeiten.</p>
Protokoll, L 3, Klasse A	<p>Die Schüler*innen starten direkt damit, die Aufgaben aus dem Themenbuch zu lösen. Alle Schüler*innen entscheiden sich, mit den angepassten Aufgaben zu beginnen.</p> <p>Die Fokuskinder arbeiten alle mit den Aufgaben, welche die Tabelle schon vorgegeben haben und nur aus zwei Satz Aufgaben bestehen. Einige Schüler*innen wechseln nach den ersten zwei Aufgaben zu den Aufgaben im Themenbuch. Andere Schüler*innen entscheiden sich weiterhin für die angepassten Aufgaben, wählen jedoch eine anspruchsvollere Version.</p> <p>Das Fokuskind teilt ihr mit, dass die Situation belastend ist und es ihr schwerfällt, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren. Aus diesem Grund bleibt die KLP während der Lektion neben ihr sitzen und unterstützt sie beim Lösen der Aufgaben.</p>
Protokoll, L 3, Klasse B	<p>Die Schüler*innen lösen in Einzel- oder Partnerarbeit die Aufgaben zu den Grundlagen aus dem Themenbuch. Den Fokuskindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht ausrechnen. Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben Schritt für Schritt und zerlegen die Operationen in Päckchen, welche für sie lösbar sind.</p>

<p>Protokoll, L 4, Klasse A</p>	<p>Einige Schüler*innen muss ich auf die Darstellung in der Wertetabelle hinweisen.</p> <p>Die Schüler*innen melden zurück, dass sie für das zwei Punkte Arbeitsblatt (A25) viel Zeit benötigt hätten, da die Aufgaben anspruchsvoll waren. Sie hätten aber so lange daran gearbeitet, bis sie alle Aufgaben, die für sie lösbar waren, gelöst hatten. Ebenfalls teilen sie mit, dass sie teilweise Mühe mit der Tabellendarstellung hatten. Ich lobe die Schüler*innen für ihre Ausdauer bezüglich dem Lösen des Arbeitsblattes. Anhand einer Aufgabe besprechen wir nochmals gemeinsam am Visualizer die Darstellung mit der Wertetabelle.</p> <p>Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in Partnerarbeit herauszufinden, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind. Einige Fokuskinder sagen ihren Partner*innen, dass die schwerere Verpackung teurer ist, da sie ja 4.50 Fr. kostet. Einige Schüler*innen gehen davon aus, dass die Biotomaten per se teurer sind und rechnen nichts aus. Ich frage die Schüler*innen was wir tun müssen, damit wir die beiden Verpackungen/Preise überhaupt vergleichen können. Nur ein Schüler schlägt vor, dass wir die Preise nur dann vergleichen können, wenn beide Verpackungen gleich schwer sind. Im Plenum suchen wir nach einem Gewicht, für welches wir bei beiden Verpackungen den Preis berechnen können. Einige Schüler*innen erkennen, dass wir den Preis für 100g berechnen können. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, dies herauszufinden.</p> <p>Wir sammeln Lösungen und die Schüler*innen, welche eine Lösung nennen, erklären, wie sie zur gesagten Lösung gekommen sind. Gemeinsam formulieren wir, basierend auf dem 100g Preis, die Aussage, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind</p> <p>Anschliessend erhalten die Schüler*innen weitere Aufgaben, bei denen sie Preise vergleichen müssen. Die Aufgaben sind auf drei unterschiedlichen Niveaus vorhanden und ich informiere die Schüler*innen, dass sie für die Aufgaben des anspruchsvollsten Niveaus einen Taschenrechner verwenden dürfen. Dies freut die stärkeren Schüler*innen sehr und sie beginnen sofort mit dem Lösen der Aufgaben. Die Fokuskinder sind eher verhalten und nehmen sich alle eine ein Punkt Aufgabe, welche sie in Partnerarbeit versuchen zu lösen. In gewissen</p>
---------------------------------	--

	<p>Einzelgesprächen realisiere ich, dass einige Fokus Kinder über keine Strategie verfügen, wie sie diese Aufgaben lösen können. Durch vereinfachte Beispiele «Im Coop kosten zwei Zahnbürsten 2 Fr. Im Migros kostet eine Zahnbürste 60 Rp. – wo bezahlst du mehr für eine Zahnbürste?» helfen den Fokus Kindern beim Aufbau einer Grundvorstellung bezüglich Preise vergleichen. Mit zwei Fokus Kindern löse ich noch weitere solcher vereinfachten Aufgaben, da auch die ein Punkt Aufgaben für sie zu anspruchsvoll sind.</p>
<p>Protokoll, L 4, Klasse B</p>	<p>Die Schüler*innen sehen zwei verschieden grosse Verpackungen mit Tomaten. Eine Verpackung wiegt 350g und kostet 2.80 Fr., die andere Verpackung wiegt 500g und kostet 4.50 Fr. Die Schüler*innen erhalten den Auftrag, in Partnerarbeit herauszufinden, in welcher Verpackung die Tomaten teurer sind. Einige Gruppen melden sich und informieren mich, dass sie nicht wissen, wie sie diese Aufgabe lösen sollen. Ich bitte sie, nochmals gut zu überlegen und teile ihnen mit, dass wir die Aufgabe anschliessend gemeinsam besprechen werden. Eine Gruppe meldet sich und lässt uns wissen, dass sie eine Lösung gefunden haben. Sie präsentieren der Klasse ihr Vorgehen und die Klasse bestätigt die Korrektheit der Lösung. Im Plenum repetieren wir das Vorgehen, wie wir Preise für unterschiedliche Mengen vergleichen können.</p>
<p>Protokoll, L 5, Klasse A</p>	<p>Die Schüler*innen erhalten nun ein Arbeitsblatt mit Wertetabellen. In einigen Wertetabellen verhalten sich die Wertepaare proportional, in anderen nicht. Die Aufgabe der Schüler*innen ist es herauszufinden, welche Wertetabellen proportional sind</p>
<p>Protokoll, L 5, Klasse B</p>	<p>Die Schüler*innen erhalten nun ein Arbeitsblatt mit Wertetabellen. In einigen Wertetabellen verhalten sich die Wertepaare proportional, in anderen nicht. Die Aufgabe der Schüler*innen ist es herauszufinden, welche Wertetabellen proportional sind. Einige Fokus Kinder brauchen Unterstützung, um das Arbeitsblatt zu lösen. Ihnen ist nicht klar, wie sie herausfinden können, ob sich die Wertepaare proportional verhalten oder nicht.</p> <p>Danach arbeiten sie an den Aufgaben im Themenbuch weiter. Den Fokus Kindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht</p>

	ausrechnen. Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben Schritt für Schritt und zerlegen die Operationen in Päckchen, welche für sie lösbar sind.
Kategorie 2 - Partizipation	
Dokument	Text
Interview, 34-37	Ein paar Aufgaben habe ich nicht verstanden. Dann war ich teilweise eine ganze Lektion lang am überlegen und als ich dann andere gefragt habe und sie es mir erklärt haben, habe ich mir im Nachhinein gedacht «warum habe ich jetzt so lange nachgedacht, das war ja eigentlich ganz einfach».
Interview, 55-57	Ich fand das sehr gut, weil dann konnte man andere Kinder, die die gleichen Aufgaben schon gelöst hatten, um Hilfe bitten. Weil diese Kinder die Aufgaben bereits gelöst hatten, konnten sie diese dann auch besser erklären.
Interview, 82-86	Ich fand es sehr gut, dass ich zuerst das Einfache machen konnte und dann sehen konnte, ob ich auch das Schwierige schaffe. Es war auch gut um zu sehen, auf welchem Niveau ich gerade bin. Ich konnte sehen, wo ich gerade stehe beim Thema Proportionalität, weil ich immer wieder ein anderes Niveau auswählen konnte und so gemerkt habe, welche Aufgaben zu schwierig und welche Aufgaben zu einfach sind.
Interview, 109-111	Als ich mein Niveau gefunden habe war ich sehr stolz. Ich war überhaupt nicht enttäuscht, dass ich nicht das schwierigste Niveau hatte. Ich habe das Thema gut verstanden und war sehr stolz, dass ich auf dem mittleren Niveau arbeiten konnte. Es hat Spass gemacht, aber manchmal konnte ich mich nicht so gut konzentrieren, weil andere die ganze Zeit gemalt oder geschwätzt haben. Aber manchmal ging es auch gut.
Interview, 115-117	Ich war mir manchmal ein bisschen unsicher. Stimmt das jetzt wirklich? Manchmal hat es keinen Sinn gemacht, aber am Schluss war es dann doch richtig. Ich war ein bisschen aufgeregt, um es dann immer wieder der Klasse vorzustellen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht.
	Ein Fokuskind konnte die Tabelle nicht ausfüllen. Ich habe ihr die ein Punkt Aufgabe und die Hölzchen hingelegt und einen Mitschüler gebeten, sie zu unterstützen. In diesem Setting konnte sie das ein Punkt Arbeitsblatt lösen.

Interview, 121-124	<p>Von den Fokuskindern hat sich niemand gemeldet.</p>
Protokoll, L 1, Klasse A	<p>Die Fokus Kinder konnten das Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» nicht oder nur unvollständig lösen. Im Einzelgespräch hat sich herausgestellt, dass sie die Zusammenhänge zwischen den Wertepaaren nicht oder nur teilweise erkannt haben. Durch hilfestellende Fragen meinerseits gelang es den Fokuskindern die Zusammenhänge zu erkennen. Einige konnten die Aufgaben dadurch lösen, andere nicht, da die zu lösende Multiplikation oder Division zu anspruchsvoll war.</p> <p>Vor allem bei stärkeren Schüler*innen sind bereits gewisse Vorstellungen vorhanden. Bei den Fokuskindern vereinzelt auch.</p> <p>Um auf dem Arbeitsblatt die Tabelle fertig auszufüllen, haben einige Fokus Kinder von sich aus die Hölzchen verwendet und die Aufgabe handelnd gelöst.</p> <p>Auch einige der Fokus Kinder haben sich gemeldet. Ihnen gelang die Definition vor allem durch das Verwenden von Beispielen – Wertetabelle auf dem Arbeitsblatt zeigen, Wertepaar vom Arbeitsblatt vorlesen.</p>
Protokoll, L 1, Klasse B	<p>Das Arbeitsblatt «Wertepaare ergänzen» haben die meisten Fokus Kinder in Partnerarbeit gelöst. Gewisse Tabellen konnten sie nicht ergänzen. Meistens lag die Schwierigkeit darin, dass die Operationen zu anspruchsvoll waren, teilweise wurden aber auch die Zusammenhänge nicht erkannt.</p> <p>«Was hast du dann gerechnet?» und dann war es den meisten Schüler*innen möglich, ihr Vorgehen zu erklären – auch den Fokuskindern, welche die Aufgaben lösen konnten.</p> <p>Die Fokus Kinder haben sich nicht gemeldet.</p>

<p>Protokoll, L 2, Klasse B</p>	<p>Bei den Fokuskindern ist eine grosse Differenz in Bezug auf die Teilnahme erkennbar. Einige Fokus Kinder melden sich und erklären die Begriffe mit ihren Worten, während ein Fokuskind einen Comic liest und sich nicht beteiligt. Für die Fokus Kinder ist ein selbständiges Arbeiten zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, da sie entweder daran scheitern die Zusammenhänge zu erkennen oder die nötigen Operationen zu lösen.</p> <p>Die Fokus Kinder melden sich nicht.</p>
<p>Protokoll, L 2, Klasse A</p>	<p>Einem Fokuskind war es nicht möglich, die Aufgabe zu bearbeiten – es konnten keine Zusammenhänge erkannt werden.</p> <p>Es wird den Schüler*innen verdeutlicht, dass das Ziel ist, dass alle Kinder gemeinsam lernen können und sich mit dem gleichen Thema auseinandersetzen und es keine Rolle spielt, auf welchem Schwierigkeitsgrad dies geschieht.</p> <p>Dadurch ist es allen Schüler*innen möglich, selbständig an den Grundlagen des Themas zu arbeiten.</p>
<p>Protokoll, L 3, Klasse A</p>	<p>Das Fokuskind teilt ihr mit, dass die Situation belastend ist und es ihr schwerfällt, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren.</p> <p>Die Fokus Kinder melden sich nicht.</p>
<p>Protokoll, L 3, Klasse B</p>	<p>Den Fokuskindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht ausrechnen.</p> <p>Einige Fokus Kinder sagen ihren Partner*innen, dass die schwerere Verpackung teurer ist, da sie ja 4.50 Fr. kostet.</p>

<p>Protokoll, L 4, Klasse A</p>	<p>Einige Fokuskinder besprechen ein mögliches Vorgehen mit ihren Partner*innen, andere Fokuskinder sitzen still am Platz und partizipieren nicht.</p> <p>Nur ein Fokuskind beteiligt sich beim mündlichen Austausch im Plenum.</p> <p>Die Fokuskinder sind eher verhalten und nehmen sich alle eine ein Punkt Aufgabe, welche sie in Partnerarbeit versuchen zu lösen. In gewissen Einzelgesprächen realisiere ich, dass einige Fokuskinder über keine Strategie verfügen, wie sie diese Aufgaben lösen können.</p> <p>Mit zwei Fokuskindern löse ich noch weitere solcher vereinfachten Aufgaben, da auch die ein Punkt Aufgaben für sie zu anspruchsvoll sind.</p> <p>Einige Gruppen melden sich und informieren mich, dass sie nicht wissen, wie sie diese Aufgabe lösen sollen.</p> <p>Ein Fokuskind beteiligt sich am Austausch, die anderen Fokuskinder partizipieren nicht.</p>
<p>Protokoll, L 4, Klasse B</p>	<p>Die Fokuskinder melden sich nicht. Im Anschluss gehe ich bei den Fokuskindern vorbei und erkundige mich nach ihren Strategien. Alle Fokuskinder können mir erklären, dass sie ausgerechnet haben, ob sie die Werte auf beiden Seiten gleich verändert. Wenn ja, wussten sie, dass es proportional ist.</p>
<p>Protokoll, L 5, Klasse A</p>	<p>Eine Gruppe besteht aus zwei Fokuskindern und einem Schüler. Die Zusammenarbeit funktioniert gut und alle arbeiten konzentriert. Eine andere Gruppe besteht aus einem Fokuskind und einer Schüler*in. Die Schüler*in arbeitet sehr speditiv, wodurch das Fokuskind zu wenig Zeit zum Überlegen erhält. Ich arbeite für eine Weile in dieser Gruppe mit, damit sich das Tempo verringert und die Schülerin merkt, dass das Fokuskind mehr Zeit benötigt.</p>

Protokoll, L 5, Klasse B	<p>Einige Fokuskinder brauchen Unterstützung, um das Arbeitsblatt zu lösen. Ihnen ist nicht klar, wie sie herausfinden können, ob sich die Wertepaare proportional verhalten oder nicht.</p> <p>Es melden sich auch einige der Fokuskinder.</p> <p>Den Fokuskindern ist ein selbständiges Arbeiten nicht möglich. Sie erkennen zwar die Zusammenhänge, können da die auszuführenden Operationen jedoch nicht ausrechnen. Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben Schritt für Schritt und zerlegen die Operationen in Päckchen, welche für sie lösbar sind.</p>
Kategorie 3 - Kommunikation	
Dokument	Text
Interview, 34-37	Dann war ich teilweise eine ganze Lektion lang am überlegen und als ich dann andere gefragt habe und sie es mir erklärt haben, habe ich mir im Nachhinein gedacht «warum habe ich jetzt so lange nachgedacht, das war ja eigentlich ganz einfach».
Interview, 55-57	Ich fand das sehr gut, weil dann konnte man andere Kinder, die die gleichen Aufgaben schon gelöst hatten, um Hilfe bitten. Weil diese Kinder die Aufgaben bereits gelöst hatten, konnten sie diese dann auch besser erklären.
Interview, 122-124	Ich war ein bisschen aufgeregt, um es dann immer wieder der Klasse vorzustellen. Aber es hat trotzdem Spass gemacht.
Interview, 129-131	Manchmal fand ich die Aufgaben sehr einfach und dann war es schwierig, einen Lösungsweg zu zeigen. Aber ich fand es spannend zu hören, wie es die anderen gemacht haben.
Protokoll, L 1, Klasse A	<p>Von den Fokuskindern hat sich niemand gemeldet.</p> <p>Im Einzelgespräch hat sich herausgestellt, dass sie die Zusammenhänge zwischen den Wertepaaren nicht oder nur</p>

	<p>teilweise erkannt haben. Durch hilfestellende Fragen meinerseits gelang es den Fokuskindern die Zusammenhänge zu erkennen.</p> <p>Vor allem bei stärkeren Schüler*innen sind bereits gewisse Vorstellungen vorhanden. Bei den Fokuskindern vereinzelt auch.</p> <p>Auch einige der Fokus Kinder haben sich gemeldet. Ihnen gelang die Definition vor allem durch das Verwenden von Beispielen – Wertetabelle auf dem Arbeitsblatt zeigen, Wertepaar vom Arbeitsblatt vorlesen.</p> <p>«Was hast du dann gerechnet?» und dann war es den meisten Schüler*innen möglich, ihr Vorgehen zu erklären – auch den Fokuskindern, welche die Aufgaben lösen konnten.</p>
<p>Protokoll, L 1, Klasse B</p>	<p>Auch einige der Fokus Kinder haben sich gemeldet. Ihnen gelang die Definition vor allem durch das Verwenden von Beispielen – Wertetabelle auf dem Arbeitsblatt zeigen, Wertepaar vom Arbeitsblatt vorlesen.</p> <p>«Was hast du dann gerechnet?» und dann war es den meisten Schüler*innen möglich, ihr Vorgehen zu erklären – auch den Fokuskindern, welche die Aufgaben lösen konnten.</p>
<p>Protokoll, L 2, Klasse B</p>	<p>Die Fokus Kinder haben sich nicht gemeldet.</p> <p>Einige Fokus Kinder melden sich und erklären die Begriffe mit ihren Worten, während ein Fokuskind einen Comic liest und sich nicht beteiligt.</p> <p>Ich unterstütze die Fokus Kinder, in dem ich sie durch hilfestellende Fragen durch die Aufgaben führe.</p> <p>Die Fokus Kinder melden sich nicht.</p>
<p>Protokoll, L 2, Klasse A</p>	<p>Nach einigen Minuten lässt ein Fokuskind die KLP wissen, dass es für sie sehr ungewohnt ist, dass nicht die KLP unterrichtet, sondern ich. Das Fokuskind teilt ihr mit, dass die Situation belastend ist und es ihr schwerfällt, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren.</p>
<p>Protokoll, L 3, Klasse A</p>	<p>Die Fokus Kinder melden sich nicht.</p> <p>Ich setze mich mit den Fokuskindern zusammen und gemeinsam bearbeiten wir die Aufgaben.</p>

	Einige Fokuskinder sagen ihren Partner*innen, dass die schwerere Verpackung teurer ist, da sie ja 4.50 Fr. kostet.
Protokoll, L 3, Klasse B	Einige Fokuskinder besprechen ein mögliches Vorgehen mit ihren Partner*innen, andere Fokuskinder sitzen still am Platz und partizipieren nicht.
Protokoll, L 4, Klasse A	Nur ein Fokuskind beteiligt sich beim mündlichen Austausch im Plenum.
Protokoll, L 4, Klasse B	In gewissen Einzelgesprächen realisiere ich, dass einige Fokuskinder über keine Strategie verfügen, wie sie diese Aufgaben lösen können. Ein Fokuskind beteiligt sich am Austausch, die anderen Fokuskinder partizipieren nicht. Die Fokuskinder melden sich nicht.
Protokoll, L 5, Klasse A	Im Anschluss gehe ich bei den Fokuskindern vorbei und erkundige mich nach ihren Strategien. Alle Fokuskinder können mir erklären, dass sie ausgerechnet haben, ob sie die Werte auf beiden Seiten gleich verändert. Wenn ja, wussten sie, dass es proportional ist.
Protokoll, L 5, Klasse B	Es melden sich auch einige der Fokuskinder.
Kategorie 4 - Kompetenzüberprüfung	
Dokument	Text
Interview, 135-137	Meine Eltern haben mir Aufgaben gegeben, welche ich gelöst habe. Ich habe auch die Probeprüfung gemacht. Die Hausaufgaben haben mir auch sehr geholfen, um mich vorzubereiten.
Interview, 140-142	Ich fand sie ein bisschen schwierig, aber es ging noch. Es war schon recht schwierig, aber nicht so mega schwierig, dass ich Schweissausbrüche hatte. Es war ein bisschen zum Kniffeln und ich fand das auch gut.

Interview, 147-149	Ich fand sie sehr einfach und ich war stolz auf mich, als ich beim Überprüfen noch einen Fehler gefunden habe, welchen ich dann korrigieren konnte. Es war einfach, nicht so schwierig wie die andere Lernzielkontrolle.
Interview, 153-154	Jetzt habe ich das Thema noch ein bisschen besser eingeprägt.
Vergleich Vortest – LZK, Klasse A	Beim Vergleich des Vortests und der regulären LZK konnte L. seine Leistung um 50% und M. um 41.7% steigern. E. hat zweimal die gleiche Leistung gezeigt Die Leistung von J. ist um 8.3% gesunken.
Vergleich angepasste LZK – reguläre LZK, Klasse A	Beim Vergleich der regulären LZK und der angepassten LZK konnte M. ihre Leistung um 57%, E. um 122% und J. um 133% steigern.
Vergleich Vortest – LZK, Klasse B	Beim Vergleich des Vortests und der regulären LZK konnte L.K. seine Leistung um 33%, L.Z. um 58%, L.C. um 33% und Z. um 25% steigern.
Vergleich angepasste LZK – reguläre LZK, Klasse A	Beim Vergleich der regulären LZK und der angepassten LZK konnte L.K. seine Leistung um 120%, L.C. um 80% und Z. um 166% steigern.

Anhang 16: Vergleich Ergebnisse Prä- und Posttest

Klasse A

Name	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Total	max.	%
*Le	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	0	0	1	2	0	3	6	12	50
Al	0	0	0	0	1	0	1	12	8.3
	1	0	3	0	2	1	7	12	58.3
*Mo	0	1	0	0	0	0	1	12	8.3
	1	1	0	1	2	1	6	12	50
EI	0	0	0	1	0	0	1	12	8.3
	1	1	3	2	1	1	9	12	75
Em	0	0	0	0	0	1	1	12	8.3
	0	0	0	1	2	1	4	12	33.3
*Ja	0	0	0	0	2	0	2	12	16.6
	0	0	0	0	1	0	1	12	8.3
Li	0	1	0	0	1	0	2	12	16.6
	0	1	3	1	1	1	7	12	58.3
*Ed	0	0	0	0	3	0	3	12	25
	0	0	0	0	3	0	3	12	25
Ni	0	0	0	0	2	1	3	12	25
krank									
Le	0	1	0	1	2	0	4	12	33.3
	0	0	0	0	1	0	1	12	8.3
No	0	1	3	0	0	0	4	12	33.3
	0	1	3	3	1	1	9	12	75
Iz	0	0	0	0	3	1	4	12	33.3

	1	0	3	3	2	1	10	12	83.3
Lu	0	1	1	0	2	0	4	12	33.3
	1	1	3	1	2	1	9	12	75
He	0	0	3	1	1	0	5	12	41.7
	0	1	3	3	2	1	10	12	83.3
Lo	1	0	3	2	0	0	6	12	50
	1	1	3	3	3	1	12	12	100
Da	0	1	0	3	2	0	6	12	50
	0	0	3	3	2	1	9	12	75
Ra	0	1	3	0	3	0	7	12	58.3
	1	0	3	3	2	0	9	12	75
OI	0	0	3	3	1	0	7	12	58.3
	1	1	3	3	3	1	12	12	100
Li	1	1	3	3	2	0	10	12	83.3
	0	1	3	3	2	1	10	12	83.3
Ha	1	1	3	3	2	0	10	12	83.3
	1	0	3	3	2	1	10	12	83.3
Sa	1	1	3	3	3	0	11	12	83.3
	1	1	3	3	3	1	12	12	100

Steigerung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

Keine Veränderung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

Verschlechterung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

*Fokusinder:

Beim Vergleich vom Prä- zum Posttest konnte Le seine Leistung um 50% und Mo um 42% steigern.

Ed hat zweimal die gleiche Leistung gezeigt Die Leistung von Ja ist um 8% gesunken.

Vergleich regulärer Posttest und angepasster Posttest

Name	Note regulärer Posttest	Note angepasster Posttest
*Ja	1.5	3.5
Le	1.5	
*Le	2.25	5.25
*Ed	2.25	5
Em	2.5	
*Mo	3.5	5.5
Li	4	
Al	4	
No	4.75	
Ra	4.75	
El	4.75	
Lu	4.75	
Da	4.75	
Li	5.25	
Iz	5.25	
Ha	5.25	
He	5.25	
Sa	6	
OI	6	
Lo	6	

*Fokus Kinder:

Beim Vergleich der regulären LZK und der angepassten LZK konnte Mo ihre Leistung um 57%, Ed um 122% und Ja und Le um 133% steigern.

Klasse B

Name	Nr. 3	Nr. 4	Nr. 5	Nr. 6	Nr. 7	Nr. 8	Total	max.	%
*Le	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	0	0	0	1	2	1	4	12	33.3
Li	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	1	0	0	3	3	0	7	12	58.3
*Lo	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	0	0	3	0	1	0	4	12	33.3
*Za	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	0	0	0	0	2	1	3	12	25
No	0	1	0	0	0	0	1	12	8.3
	0	0	3	0	1	1	5	12	41.7
Au (LZK)	0	0	0	1	0	1	2	12	16.6
No	0	0	3	0	0	0	3	12	25
	0	0	0	0	2	1	3	12	25
Ka	0	0	0	1	1	1	3	12	25
	1	0	3	2	2	1	9	12	75
Al	1	0	3	0	0	0	4	12	33.3
	1	1	3	0	2	1	8	12	66.6
En	1	0	0	0	3	0	4	12	33.3
	1	0	3	3	3	1	11	12	91.6
*La	0	0	3	0	2	0	5	12	41.7
	0	0	0	0	2	0	2	12	16.6
Ha	0	0	2	0	3	0	5	12	41.7
	0	0	0	0	2	1	3	12	25
Lu (LZK)	0	0	2	0	2	1	5	12	41.7

Ma	0	1	3	0	3	0	7	12	58.3
	1	0	0	3	3	1	8	12	66.6
Sa	0	1	3	3	2	0	9	12	75
	1	0	3	3	3	1	11	12	91.6
Gw	0	0	3	3	2	1	9	12	75
	1	1	3	3	1	1	10	12	83.3
Le	0	1	3	3	2	1	11	12	91.7
	1	1	3	1	2	1	9	12	75

Steigerung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

Keine Veränderung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

Verschlechterung vom Vortest zur Lernzielkontrolle

*Fokus Kinder:

Beim Vergleich des Prä- und Posttests konnten Le und Lo ihre Leistungen um 33% und Za um 25% steigern. Die Leistung von La hingegen ist um 25% gesunken.

Vergleich Noten regulärer Posttest und angepasster Posttest:

Name	Note regulärer Posttest	Note angepasster Posttest
Au	1.75	
*La	2	4.5
Ha	2.25	
*Za	2.25	6
No	2.25	
*Le	2.5	5.5
*Lo	2.5	4.5
Lu	3	
No	3	

Li	4
Ma	4.5
Al	4.5
Le	4.75
Ka	4.75
Gw	5.25
Sa	5.5
En	5.5

*Fokuskind: Beim Vergleich des regulären Posttest und des angepassten Posttest konnte Lo ihre Leistung um 80%, Le um 120%, La um 127% und Za um 167% steigern.

Anhang 17: Probeprüfung und Lösungen

- ✓ Löse die Aufgaben mithilfe von Wertetabellen.
- ✓ Denke daran, dass du manchmal Zwischenschritte benötigst, um die Aufgabe zu lösen
zum Beispiel 9 kg kosten 12 Fr., wie viel kosten 6 kg?

9 kg	12 Fr.
3 kg	4 Fr.
6 kg	8 Fr.

- ✓ Auch bei Aufgabe 6 kann eine Wertetabelle sehr hilfreich sein.

Lernziel 1

Du kannst proportionale Wertepaare in einer Wertetabelle darstellen.

Aufgabe 1

30 l Orangensaft kosten 99 Fr.

Wie viel kosten 20 l Apfelsaft?

Aufgabe 2

5 Zeitschriften kosten 21 Fr.

Wie viel kosten 7 Zeitschriften?

Lernziel 2

Du kannst mit proportionalen Wertepaaren rechnen.

Aufgabe 3

Um 16 Schüsseln zu füllen, werden 4 l Wasser benötigt.

Wie viele Schüsseln können mit 6 l, 8 l, 9 l gefüllt werden?

Aufgabe 4

Ein Traktor braucht geradeaus für eine 7.5 km lange Strecke 42 min.

Wie lange braucht er für 2.5 km, 5 km und 15 km?

Lernziel 3

Du erkennst Proportionalität in Sachsituationen.

Aufgabe 5

Im Rezept steht, dass ich 250 g Peperoni für 20 min im Backofen backen muss.
Ich möchte aber 500 g Peperoni backen. Wie lange müssen sie im Ofen bleiben?

Lernziel 4

Du erkennst, ob Wertepaare proportional zueinanderstehen oder nicht.

Aufgabe 6

Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».

a)

250 g	-	35 cm
300 g	-	42 cm

b)

3 h	-	120 Fr.
4 h	-	150 Fr.

c)

24 kg	-	33 Fr.
30 kg	-	41 Fr.

Lösungen

Aufgabe 1

30 l Orangensaft kosten 99 Fr.

Wie viel kosten 20 l Apfelsaft?

Orangensaft	Preis
30 l	99 Fr.
20 l	66 Fr.
10 l	33 Fr.

Aufgabe 2

5 Zeitschriften kosten 21 Fr.

Wie viel kosten 7 Zeitschriften?

Zeitschriften	Preis
5	21 Fr.
7	29.40 Fr.
1	4.20 Fr.

Aufgabe 3

Um 16 Schüsseln zu füllen, werden 4 l Wasser benötigt.

Wie viele Schüsseln können mit 6 l, 8 l, 9 l gefüllt werden?

Schüsseln	Wasser (l)
16	4 l
24	6 l
32	8 l
36	9 l
4	1 l

Aufgabe 4

Ein Traktor braucht geradeaus für eine 7.5 km lange Strecke 42 min.

Wie lange braucht er für 2.5 km, 5 km und 15 km?

Strecke	Zeit
7.5 km	42 min
2.5 km	14 min
5 km	28 min
15 km	84 min (1 h 24 min)

Aufgabe 5

Im Rezept steht, dass ich 250 g Peperoni für 20 min im Backofen backen muss.

Ich möchte aber 500 g Peperoni backen. Wie lange müssen sie im Ofen bleiben?

500 g Peperoni müssen auch 20 min im Ofen bleiben. Die Backzeit verändert sich nicht.

Aufgabe 6

Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».

a)
$$\begin{array}{r} 250 \text{ g} - 35 \text{ cm} \\ 300 \text{ g} - 42 \text{ cm} \end{array}$$

Antwort: ja (proportional)

250 g	35 cm
50 g	7 cm
300 g	42 cm

b)
$$\begin{array}{r} 3 \text{ h} - 120 \text{ Fr.} \\ 4 \text{ h} - 150 \text{ Fr.} \end{array}$$

Antwort: nein (nicht proportional)

3 h	120 Fr.
1 h	40 Fr.
4 h	160 Fr.

c)
$$\begin{array}{r} 24 \text{ kg} - 33 \text{ Fr.} \\ 30 \text{ kg} - 41 \text{ Fr.} \end{array}$$

Antwort: nein (nicht proportional)

24 kg	33 Fr
6 kg	8.25 Fr.
30 kg	41.25 Fr.

Anhang 18: Posttest und Lösungen

Lernzielkontrolle «Proportionalität» 5. Klasse

4. April 2022

Name: _____

Aufgabe 1

(1P)

25 Liter Apfelsaft kosten 95 Fr.

Wie viel kosten 15 Liter Apfelsaft?

15 Liter Apfelsaft kosten _____

Aufgabe 2

(1P)

5 Bälle kosten 31 Fr.

Wie viel kosten 8 Bälle?

8 Bälle kosten _____

Aufgabe 3

(3P)

Für 15 Personen werden 3 Liter Sirup benötigt.

Für wie viele Personen reichen 5 Liter, 7 Liter, 8 Liter?

5 Liter Sirup reichen für _____ Personen.

7 Liter Sirup reichen für _____ Personen.

8 Liter Sirup reichen für _____ Personen.

Aufgabe 4

(3P)

Ein Wanderer braucht geradeaus für eine 4.5 km lange Strecke 51 min.

Wie lange braucht er für 1.5 km, 6 km und 9 km?

Für 1.5 km braucht er _____

Für 6 km braucht er _____

Für 9 km braucht er _____

Aufgabe 5

(3P)

Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».

250 g - 36 cm
300 g - 40 cm

Antwort: _____

4 h - 120 Fr.
5 h - 150 Fr.

Antwort: _____

18 kg - 810 Fr.
30 kg - 1350 Fr.

Antwort: _____

Aufgabe 6

(1P)

Das Kochen von 200 g Teigwaren dauert 12 min. Wie lange dauert es, um 500 g Teigwaren zu kochen?

Es dauert _____ um 500 g Teigwaren zu kochen.

Anzahl Punkte: ____ / 12

Note: _____

Unterschrift: _____

Lösungen

Aufgabe 1

57 Fr.

Aufgabe 2

49.60 Fr.

Aufgabe 3

5 Liter = 25 Personen

7 Liter = 35 Personen

8 Liter = 40 Personen

Aufgabe 4

1.5 km = 17 min

6 km = 68 min (1h 8 min)

9 km = 102 min (1 h 42 min)

Aufgabe 5

Nein

Ja

Ja

Aufgabe 6

gleich lang (12min)

Aufgabe 1

(1P)

20 Liter Saft kosten 40 Fr.

Wie viel kosten 30 Liter Saft?

20 Liter	40 Fr.
30 Liter	

30 Liter Saft kosten _____

Aufgabe 2

(1P)

5 Bälle kosten 50 Fr.

Wie viel kosten 8 Bälle?

5 Bälle	50 Fr.
8 Bälle	

8 Bälle kosten _____

Aufgabe 3

(1.5P)

Für 10 Personen werden 3 Liter Sirup benötigt.

Für wie viele Personen reichen 6 Liter, 9 Liter, 12 Liter?

3 Liter	10 Personen
6 Liter	
9 Liter	
12 Liter	

Aufgabe 4

(1.5P)

Ein Wanderer braucht geradeaus für eine 4 km lange Strecke 40 min.

Wie lange braucht er für 2 km, 6 km und 10 km?

4 km	40 min
2 km	
6 km	
10 km	

Aufgabe 5

(1.5P)

Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».

200 g - 30 cm
400 g - 60 cm

Antwort: _____

4 h - 20 Fr.
12 h - 70 Fr.

Antwort: _____

7 kg - 40 Fr.
14 kg - 90 Fr.

Antwort: _____

Aufgabe 6

(1P)

Das Kochen von 200 g Teigwaren dauert 12 min. Wie lange dauert es, um 500 g Teigwaren zu kochen?

Es dauert _____ um 500 g Teigwaren zu kochen.

Anzahl Punkte: ___ / 7.5

Note: _____

Unterschrift: _____

Lösungen

Aufgabe 1

60 Fr.

Aufgabe 2

80 Fr.

Aufgabe 3

6 Liter = 20 Personen

9 Liter = 30 Personen

12 Liter = 40 Personen

Aufgabe 4

2 km = 20 min

6 km = 60 min (1 h)

10 km = 100 min (1 h 40 min)

Aufgabe 5

Ja

Nein

Nein

Aufgabe 6

gleich lang (12min)

Anhang 20: Einstiegsaufgabe

Lege Quadrate mit Hölzchen.

Jede Seite besteht aus einem Hölzchen.

a Wie viele Hölzchen brauchst du, um 2, 3, 4, 5 Quadrate zu legen? Protokolliere in einer Tabelle.

Anzahl Quadrate	Anzahl Hölzchen
1	4
2	
3	
4	
5	

b Wie viele Hölzchen brauchst du für 8, 12, 20, 100 Quadrate? Ergänze die Tabelle.

c Beschreibe den Zusammenhang zwischen der Anzahl Quadrate und der Anzahl Hölzchen.

Tabelle zur Aufgabe «Lege Quadrate mit Hölzchen»

Anzahl Quadrate	Anzahl Hölzchen
1	
2	
3	
4	
5	

«Lege Quadrate mit Hölzchen» Aufgabe b) Wie viele Hölzchen brauchst du für 8, 12, 20, 100 Quadrate? Ergänze die Tabelle.

angepasste Aufgabe b) zur Aufgabe «Lege Quadrate mit Hölzchen»
Wie viele Hölzchen brauchst du für 6, 7, 8, 10 Quadrate? Ergänze die Tabelle.

Lösungen

Anzahl Quadrate	Anzahl Hölzchen
6	24
7	28
8	32
10	40

Anhang 21: angepasste Aufgaben Preise vergleichen

...

	Geschäft A		Geschäft B	
Knoblauch	85 g:	1.10 Fr.	190 g:	2.40 Fr.
Halbrahm	0.5 l:	2.65 Fr.	330 ml:	1.90 Fr.
Ingwer	230 g:	2.20 Fr.	0.37 kg:	3.55 Fr.
Süssmost	0.75 l:	1.85 Fr.	4 l:	10.70 Fr.

..

	Geschäft A		Geschäft B	
Äpfel	2.5 kg kosten 7.20 Fr.		5 kg kosten 14.80 Fr.	
Orangen	6 kg kosten 15.60 Fr.		4 kg kosten 10.80 Fr.	
Haushaltpapier	6 Rollen kosten 2.70 Fr.		15 Rollen kosten 6.75 Fr.	
Zahnbürsten	4 Stück kosten 7.60 Fr.		3 Stück kostet 5.40 Fr.	

.

	Geschäft A		Geschäft B	
Äpfel	2 kg kosten 7.20 Fr.		4 kg kosten 14.80 Fr.	
Orangen	6 kg kosten 18.60 Fr.		2 kg kosten 6.90 Fr.	
Haushaltpapier	6 Rollen kosten 2.50 Fr.		12 Rollen kosten 5 Fr.	
Zahnbürsten	4 Stück kosten 8.40 Fr.		1 Stück kostet 2 Fr.	

Lösungen

...

Knoblauch: Geschäft B ist billiger

Halbrahm: Geschäft A ist billiger

Ingwer: Geschäft A ist billiger

Süßmost: Geschäft A ist billiger

..

Äpfel: Geschäft A ist billiger

Orangen: Geschäft A ist billiger

Haushaltspapier: gleich teuer

Zahnbürsten: Geschäft B ist billiger

.

Äpfel: Geschäft A ist billiger

Orangen: Geschäft A ist billiger

Haushaltspapier: gleich teuer

Zahnbürsten: Geschäft B ist billiger

Heilpädagogischer Kommentar zum Thema «Proportionalität»

als Ergänzung zum Lehrmittel Mathematik 5 Primarstufe

Durch die im heilpädagogischen Kommentar entwickelten Differenzierungen und Unterstützungen, soll es auch Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf möglich sein, im Mathematikunterricht zu partizipieren, zusammen mit ihren Mitschüler*innen am gemeinsamen Gegenstand zu lernen und die im Lehrplan 21 aufgeführten Kompetenzen zu erarbeiten. Für die Lehrpersonen soll der Kommentar eine Unterstützung in Bezug auf die kompetente Förderung von Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf bieten. Schlussendlich liegt die Auswahl, welche Förderhinweise für welche Schülerin, für welchen Schüler geeignet sind jedoch bei der Lehrperson.

Inhaltsverzeichnis

Diagnostik	2
Lernziele	3
<i>Lernzielkontrolle</i>	4
Allgemeine Hinweise	5
Mögliche Stolpersteine und Förderhinweise	6
<i>Tabellendarstellung</i>	6
<i>Verständnis Multiplikation / Division</i>	6
<i>Proportionalität</i>	7
Wortschatz	8
Angepasste Aufgaben	9
Literaturverzeichnis	10
Anhangsverzeichnis	11

Diagnostik

Damit Schüler*innen adäquat gefördert werden können und mathematisches Weiterlernen möglich ist, müssen Lehrpersonen und Heilpädagog*innen über den aktuellen Lernstand der Schüler*innen Bescheid wissen (Leuders & Prediger, 2017). Besonders bei Schüler*innen, welche in der 5. Klasse Schwierigkeiten beim mathematischen Lernen zeigen, bestehen oft Lücken im Verständnis des mathematischen Lernstoffs der ersten vier Schuljahren. Diese Lücken im sogenannten Basisstoff zeigen sich durch fehlende Einsicht ins Dezimalsystem, sowie Schwierigkeiten beim Operationsverständnis von Multiplikation und Division (Moser Opitz, 2013). Um eine Lernstandserfassung zum mathematischen Basisstoff der 4. Klasse durchzuführen, bieten sich folgende Diagnoseinstrumente an: Lernstandserfassung zum mathematischen Basisstoff der 4. Klasse, im Heilpädagogischen Kommentar 5+6 zum Schweizer Zahlenbuch von Schmassmann und Moser Opitz (2008) sowie der Basis-Math 4-8 von Anliker, Freesemann, Moeri Müller, Moser Opitz und Reusser (2010). Wichtig ist darauf zu achten, dass die Aufarbeitung der Lücken nicht über längere Zeit isoliert geschieht, sondern dass, wo immer möglich, der Basisstoff mit dem aktuellen Stoff verknüpft wird. Lücken im Verständnis von Multiplikation und Division lassen sich bei der Erarbeitung des Themas Proportionalität gut schliessen.

Lernziele

Das Thema «Proportionalität» wird dem Kompetenzbereich «Grössen, Funktionen, Daten und Zufall» des Lehrplan21 (Bildungsdirektion des Kantons Zürichs, 2017) zugeordnet.

Innerhalb dieses Kompetenzbereichs eignen sich die Schüler*innen Kompetenzen in folgenden Bereichen an:

- Begriffe und Symbole zu Grössen, Funktionen, Daten und Zufall verstehen und verwenden
- Grössen schätzen, messen, umwandeln, runden und mit ihnen rechnen
- Funktionale Zusammenhänge beschreiben und Funktionswerte bestimmen
- Sachsituationen mathematisieren, darstellen, berechnen
- Ergebnisse interpretieren und überprüfen

Konkret handelt es sich um die folgenden Kompetenzstufen:

MA.3.A.1.2e: Die Schüler*innen verstehen und verwenden die Begriffe Gewicht, Inhalt, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sekunde

MA.3.A.1.2f: Die Schüler*innen können Masseinheiten und deren Abkürzungen benennen und verwenden: Hohlmasse (l, dl, cl, ml), Gewichte (t, kg, g, mg), Zeit (h, min, s)

MA.3.A.1.2h: *Die Schüler*innen verstehen und verwenden die Begriffe Proportionalität, Flächeninhalt, Volumen, Inhalt, Mittelwert, Kreisdiagramm, Säulendiagramm, Liniendiagramm, Daten, Häufigkeit, Zufall, Speicher.*

MA.3.A.2.2d: Die Schüler*innen können Geldbeträge mit Fr. und Rp. bilden, addieren und subtrahieren (z.B. 20 Fr. mit $2 \cdot 5 \text{ Fr.} + 5 \cdot 2 \text{ Fr.}$ bilden; 25 Fr. 60 Rp. + 14 Fr. 30 Rp.).

MA.3.A.2.2e: Die Schüler*innen können Grössen schätzen, messen und in benachbarte Masseinheiten umwandeln: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 2'000 g = 2 kg).
Die Schüler*innen können Grössen addieren, subtrahieren und vervielfachen: l, dl; m, cm, mm; kg, g (z.B. 3 cm 5 mm + 2 cm 7 mm).

MA.3.A.2.2g: Die Schüler*innen können mit Längen, Gewichten, Volumen und Zeitangaben rechnen sowie entsprechende Grössen in benachbarte Masseinheiten umwandeln.

MA.3.A.2.2h: *Die Schüler*innen können Grössen (Geld, Längen, Gewicht bzw. Masse, Zeit, Volumen [I]) schätzen, bestimmen, vergleichen, runden, mit ihnen rechnen, in benachbarte Masseinheiten umwandeln und in zweifach benannten Einheiten schreiben.*

MA.3.A.3.2d: Die Schüler*innen können Wertetabellen zu proportionalen Zusammenhängen mit Geldbeträgen beschreiben und weiterführen (z.B. 100 g → 5.40 Fr.; 200 g → 10.80 Fr.; 300 g → 16.20 Fr., ...).

MA.3.A.3.2e: *Die Schüler*innen können funktionale Zusammenhänge in Wertetabellen erfassen (z.B. zurückgelegte Distanzen bei einer Geschwindigkeit von 4.5 km/h nach 10 min, 20 min, 30 min, ...).*

*Die Schüler*innen können mit proportionalen Beziehungen rechnen (z.B. 300 g Käse zu 20 Fr./kg; Treibstoffverbrauch für 700 km zu 6 l/100 km).*

MA.3.C.2.2e: *Die Schüler*innen erkennen in Sachsituationen Proportionalitäten (z.B. zwischen Anzahl Schritten und Distanz).*

In jedem Zyklus werden sogenannte Grundansprüche definiert. Diese Grundansprüche beinhalten diejenigen Kompetenzen, welche die Schüler*innen bis zum Ende des Zyklus erreichen sollen. Zu welchem Zeitpunkt im jeweiligen Zyklus diese Grundansprüche erreicht werden, ist von Kind zu Kind verschieden (Bildungsdirektion des Kantons Zürichs, 2017). In der obigen Aufzählung sind die Grundansprüche in kursiver Schrift verfasst.

Der heilpädagogische Kommentar unterstützt Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf dabei, diese Grundanforderungen erfolgreich zu erarbeiten.

Lernzielkontrolle

Im Anhang findet sich eine Darstellung der Lernziele, welche den Schüler*innen gleich zu Beginn des Themas eine Übersicht verschafft.

Ebenfalls im Anhang befindet sich eine angepasste Lernzielkontrolle, bei welcher die Aufgaben ausschliesslich aus natürlichen Zahlen in einem reduzierten Zahlenraum bestehen. Wie bei den Grundanforderungen ersichtlich, sind die Kompetenzen nicht an einen spezifischen Zahlenraum gebunden. Aus diesem Grund sollen die Schüler*innen auf dem Niveau geprüft werden, auf welchem sie auch vorgängig die Kompetenzen erworben haben.

Allgemeine Hinweise

Bezüglich dem proportionalen Denken formulieren Schmassmann und Moser Opitz (2008) folgende Hinweise:

- Da die Schüler*innen in ihrem Alltag schon oft Proportionalität begegnet sind, kann auf diesem Vorwissen aufgebaut werden. Im Mathematikunterricht erhalten sie nun die Möglichkeit, sich mit dieser wichtigen Form von funktionaler Abhängigkeit auseinanderzusetzen.
- Proportionales Denken soll nicht durch die voreilige Einführung von Formalismen verbaut werden, sondern soll auf persönlichen Erfahrungen, inhaltlichen Überlegungen und sinnhaften Handlungen aufbauen.
- Durch das multiplikative Denken, welches bereits in der zweiten Klasse aufgebaut wird, wird den Schüler*innen eine erste Begegnung mit der direkten Proportionalität ermöglicht.
- Für einen erfolgreichen Start ins Thema «Proportionalität» müssen die Schüler*innen über eine hohe Abstraktionsfähigkeit verfügen. Als Einstieg wird im Handbuch Mathematik Primarstufe 5 eine Aufgabe gewählt, bei welcher der Preis für eine bestimmte Menge berechnet werden muss. Vom bekannten Wertepaar kann nicht direkt auf den fehlenden Wert des zweiten Wertepaars geschlossen werden. Dies stellt für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf bereits eine erste Hürde dar. Aus diesem Grund findet sich im heilpädagogischen Kommentar eine angepasste Variante dieser Aufgaben, welche sich für den Einstieg anbietet.
- In der fünften Klasse wird in einem ersten Schritt der Blick nur auf die direkte Proportionalität gerichtet.
- Da sich Grössen im Alltag selten oder nur innerhalb bestimmter Grenzen proportional verhalten, sollen die Schüler*innen auch Situationen kennenlernen, die nicht proportional oder nicht direkt proportional sind. Bei den Aufgaben zum Thema «Proportionalität», welche mit dem Material von Mathematik Primarstufe 5 und dem im Rahmen dieser Arbeit erarbeiteten heilpädagogischen Kommentar bearbeitet werden, werden proportionale Zusammenhänge als Denkmodell betrachtet. Aus diesem Grund verhalten sich die Grössen, innerhalb des betrachteten Rahmens, genau proportional.

Mögliche Stolpersteine und Förderhinweise

Tabellendarstellung

Im Handbuch Mathematik Primarstufe 5 bei der Einstiegsaufgabe «Grundlage für alle» wird folgendes Lernziel genannt: Die Schülerinnen und Schüler lösen Aufgaben zur Proportionalität mithilfe von Wertetabellen. Die Darstellung in Tabellenform eignet sich sehr gut für die Übersetzung von proportionalen Beziehungen in die formale Sprache der Mathematik. Es muss aber beachtet werden, dass ebendiese Darstellung für gewisse Schüler*innen motorisch und/oder kognitiv eine unüberwindbare Hürde darstellt. Im heilpädagogischen Kommentar finden sich deshalb angepasste Aufgaben (zum Themenbuch wie auch zum Arbeitsheft) zu welchen bereits passende Tabellen erstellt wurden. Eine weitere Möglichkeit stellt auch die Vorgabe einer Tabelle in Form von Punkten, welche die Schüler*innen verbinden können, dar.

Verständnis Multiplikation / Division

Schmassmann und Moser Opitz (2008) weisen darauf hin, dass Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf häufig Schwierigkeiten beim Operationsverständnis von Multiplikation und Division haben. Deshalb bietet es sich an, mit diesen Schüler*innen zu Beginn der Auseinandersetzung mit Proportionalität die additive Vorgehensweise anzuwenden.

Als Beispiel: 2 Liter Milch kosten 3 Fr. Wie viel kosten 6 Liter?

2 passt in 6 dreimal hinein: 6 Liter = 2 Liter + 2 Liter + 2 Liter

Der Preis für 6 Liter beträgt dann 3 Fr. + 3 Fr. + 3 Fr. = 3 x 3 Fr. = 9 Fr.

Ziel ist es, dass die Schüler*innen mit der Zeit von der additiven zur multiplikativen Vorgehensweise wechseln. Zusätzlich soll mit diesen Schüler*innen in Kleingruppen das Operationsverständnis von Multiplikation und Division gefördert werden.

Einige Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf haben bereits ein Operationsverständnis von Multiplikation und Division aufgebaut, bewegen sich jedoch noch in einem kleineren Zahlenraum oder beherrschen die Operationen nur, wenn sie ausschliesslich aus natürlichen Zahlen bestehen. Um diesen Schüler*innen das gemeinsame Lernen zu ermöglichen, finden sich im heilpädagogischen Kommentar differenzierte Aufgaben zu einer Aufgabenauswahl aus dem Themenbuch, dem Arbeitsheft und dem Arbeitsblatt (ebd.).

Proportionalität

Es ist nicht für alle Schüler*innen klar, zwischen welchen Zahlen sie eine Beziehung herstellen sollen. Beispiel: 200g kosten 7 Fr. Wie viel kosten 400g? Muss eine Beziehung zwischen 200 und 7, 200 und 400 oder zwischen 7 und 400 hergestellt werden? Die Erkenntnis dieser Beziehungen kann gefördert werden, indem die Schüler*innen die tabellarische Darstellung wählen und dadurch erkennen, dass Beziehungen nicht übers Kreuz hergestellt werden.

Es kann passieren, dass einige Schüler*innen additive Beziehungen herstellen und diese auf alle Zahlen übertragen (Schmassmann & Moser Opitz, 2008). Im Beispiel oben würde dies bedeuten: 400g sind 200g mehr als 200g, deshalb kostet es auch 200 Fr. mehr. Obwohl die additive Beziehung zwischen den Gramm korrekt ist, lässt sie sich nicht auf den Preis übertragen. Um dem entgegenzuwirken, können mit den Schüler*innen Aufgaben gelöst werden, die klar aufzeigen, dass die Lösung nicht stimmen kann. Es bietet sich an, Aufgabenbeispiele aus dem Alltag der Schüler*innen zu wählen, damit sie die Lösungen basierend auf ihren Erfahrungen beurteilen können. Beispiele: 1 Portion Pommes Frites kostet 7 Fr. Wie viel kosten 4 Portionen Pommes Frites? 2 Päckchen Kaugummi kosten 1 Fr. Wie viel kostet 1 Päckchen?

Wortschatz

Laut Freesemann (2013) konnte in einer Untersuchung gezeigt werden, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten im Gegensatz zu Schüler*innen ohne Lernschwierigkeiten über ein weniger entwickeltes mathematisches Vokabular verfügen. Aus diesem Grund sind der Aufbau und die Verwendung des Themenwortschatzes von grosser Relevanz. Lehrpersonen sollten konsequent das mathematische Vokabular benutzen und die Schüler*innen dazu anhalten, dies auch zu tun. Denn nur durch den regelmässigen Gebrauch wird das Vokabular verinnerlicht, verstanden und verwendet. Das mathematische Vokabular ist auch in Bezug auf den Austausch, das Begründen und Argumentieren von zentraler Bedeutung. Da vor allem Schüler*innen, welche Deutsch als Zweitsprache lernen, über mangelhafte Vorstellungen zu den verwendeten Begriffen verfügen, wurden die Aufgaben mit entsprechenden Bildern ergänzt.

Beim Thema «Proportionalität» erweitern die Schüler*innen ihren Fachwortschatz um folgende Begriffe:

proportional

Wenn eine Zuordnung mit einem gleichbleibenden Faktor multipliziert wird, ist sie proportional.

Wertepaar

Als Wertepaar werden zwei Werte bezeichnet, welche in einer bestimmten Situation zusammengehören. Ein Wertepaar, welches man beispielsweise auf einem Lebensmittelmarkt finden könnte ist: ein Apfel kostet 50 Rp. – in diesem Fall sind der Apfel und die 50 Rp. ein Wertepaar.

proportionales Wertepaar

Ein proportionales Wertepaar verändert sich immer um den gleichen Wert. Das bedeutet, wenn ich doppelt so viele Äpfel kaufe, muss ich auch doppelt so viel bezahlen (2 Äpfel = 1Fr.). Kaufe ich dreimal so viele Äpfel, muss ich auch dreimal so viel bezahlen (3 Äpfel = 1.50Fr.).

Tabelle

Mithilfe einer Tabelle können Daten in Zeilen und Spalten dargestellt werden. Durch diese Darstellungen können Einzelheiten angezeigt und Werte verglichen werden.

Angepasste Aufgaben

Im Anhang finden sich zu Aufgaben des Lehrmittels Mathematik 5 Primarstufe angepasste Aufgaben, wobei zu erwähnen ist, dass der Fokus für Schüler*innen mit besonderem Förderbedarf auf den Aufgaben «Grundlage für alle» im Handbuch und im Themenbuch liegt.

Zu folgenden Aufgaben des Lehrmittels Mathematik 5 Primarstufe finden sich angepasste Aufgaben:

Handbuch: S. 266

Themenbuch: S. 112, Nr. 1 und 2

S. 113, Nr. 3 und 4

S. 114, Nr. 6

S. 115, Nr. 8

Arbeitsheft Grössen und Daten 2: S. 3, Nr. 2

Arbeitsblatt: AB25

Zusätzlich findet sich eine Aufgabe im Anhang (28 - 30), welche eine zusätzliche, gemeinsame Lernsituation ermöglicht. Die Schüler*innen bilden dazu 4er Gruppen. In acht Umschlägen befinden sich zwölf Wertepaare, welche drei Wertetabellen zugeordnet werden müssen. Pro Umschlag bleiben jeweils drei Wertepaare übrig, welche zu keiner Wertetabelle passen. Die auszuführenden Operationen sind so differenziert, dass alle Schüler*innen partizipieren können. Je nach Förderbedarf müssen die Wertepaare jedoch angepasst werden. Wenn eine Gruppe die zum Umschlag gehörende Wertetabelle ausgefüllt hat, legen sie den Umschlag zurück und nehmen sich einen neuen Umschlag, wie auch ein neues Arbeitsblatt mit drei leeren Wertetabellen.

Literaturverzeichnis

Anliker, B., Freesemann, O, Moeri Müller, M., Moser Opitz, E., Reusser, L. (2010). *BASIS-MATH 4-8. Basisdiagnostik Mathematik für die Klassen 4-8*. Göttingen: Hogrefe.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/downloads.php>

Freesemann, O. (2013). *Schwache Rechnerinnen und Rechner fördern. Eine Interventionsstudie an Haupt-, Gesamt- und Förderschulen*. Wiesbaden: Springer Spektrum.

Leuders, J. & Prediger, S. (2017). Flexibel differenzieren erfordert fachdidaktische Kategorien. Vorschlag eines curricularen Rahmens für künftige und praktizierende Mathematiklehrkräfte. In J. Leuders, T. Leuders, Prediger, S. & Ruwisch, S. (Hrsg.), *Mit Heterogenität im Mathematikunterricht umgehen lernen. Konzepte und Perspektiven für eine zentrale Anforderung an die Lehrerbildung* (S. 3-16). Wiesbaden: Springer Spektrum.

Moser Opitz, E. (2013). *Rechenschwäche/ Dyskalkulie. Theoretische Klärungen und empirische Studien an betroffenen Schülerinnen und Schülern* (2. korrigierte Auflg.). Bern: Haupt

Schmassmann, M. & Moser Opitz, E. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2* (vollst. überarb. Auflg.). Zug, CH: Klett und Balmer.

Anhangverzeichnis

Anhang 1: Lernziele _____	13
Anhang 2: angepasste Aufgaben zum Einstieg _____	15
Anhang 3: angepasste Aufgaben zum Einstieg Lösungen _____	16
Anhang 4: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) ohne Tabelle _____	17
Anhang 5: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) mit Tabelle _____	18
Anhang 6: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) Lösungen _____	20
Anhang 7: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) ohne Tabelle _____	21
Anhang 8: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) mit Tabelle _____	22
Anhang 9: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) Lösungen _____	24
Anhang 10: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) ohne Tabelle _____	25
Anhang 11: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) mit Tabelle _____	26
Anhang 12: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) Lösungen _____	28
Anhang 13: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) ohne Tabelle _____	29
Anhang 14: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) mit Tabelle _____	30
Anhang 15: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) Lösungen _____	32
Anhang 16: Themenbuch S. 114 Aufgabe Nr. 6 angepasste Inhalte _____	32
Anhang 17: Themenbuch S. 114 Aufgabe Nr. 6 angepasste Inhalte Lösungen _____	33
Anhang 18: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (2-Satz) _____	34
Anhang 19: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (2-Satz) Lösungen _____	35
Anhang 20: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (3-Satz) _____	36
Anhang 21: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (3-Satz) Lösungen _____	37
Anhang 22: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 2-Satz _____	38
Anhang 23: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 2-Satz Lösungen _____	39
Anhang 24: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 3-Satz _____	40
Anhang 25: Arbeitsheft «Grössen und Daten 2» S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 3-Satz Lösungen _____	41
Anhang 26: Arbeitsblatt A25 angepasste Inhalte _____	42
Anhang 27: Arbeitsblatt A25 angepasste Inhalte Lösungen _____	43
Anhang 28: Wertepaare Umschläge _____	44
Anhang 29: Wertetabellen zu den Umschlägen _____	53

Anhang 30: Lösungen zu den Umschlägen	54
Anhang 31: angepasste Lernzielkontrolle	62
Anhang 32: angepasste Lernzielkontrolle Lösungen	64

Anhang 1: Lernziele

Lernziel 1

Du kannst proportionale Wertepaare in einer Wertetabelle darstellen.

Beispiel:

100 g Schokolade kosten 1 Fr.

200 g Schokolade kosten 2 Fr.

Darstellung in einer Wertetabelle:

Menge Schokolade	Preis
100 g	1 Fr.
200 g	2 Fr.

Lernziel 2

Du kannst mit proportionalen Wertepaaren rechnen.

Themenbuch S. 112, 113, 114, 115 (Nr. 8, 9), S. 178 (Nr. 14)

Arbeitsheft «Grössen und Daten 2», S. 3, 4

A25

Beispiel:

Für 1 km brauche ich zu Fuss 10 Minuten.

Wie lange muss ich für 3 km gehen?

Anzahl Kilometer	Zeit
1 km	10 Minuten
3 km	30 Minuten

$\cdot 3$ $\cdot 3$

Lernziel 3

Du erkennst Proportionalität in Sachsituationen.

Themenbuch S. 115 Nr. 11, S. 178 Nr. 15

Beispiel:

5 Liter Orangensaft kosten 10 Franken. Wie viel kosten 8 Liter Orangensaft?

- Die Situation ist proportional, weil pro Portion immer gleich viel dazukommt / weggenommen wird.

Tanjas Schwester ist 5 Jahre alt und 1m 20 cm gross. Wie gross ist sie mit 10 Jahren?

- Die Situation ist nicht proportional, da Tanjas Schwester nicht jedes Jahr um die gleiche Anzahl Zentimeter wachsen wird und sie ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr weiterwachsen wird.

Lernziel 4

Du erkennst, ob Wertepaare proportional zueinanderstehen oder nicht.

Themenbuch S. 115 Nr. 10

Arbeitsheft «Grössen und Daten 2», S. 5

Beispiel:

200 g – 50 cm

400 g – 150 cm

	Gewicht	Länge
	200 g	50 cm
$\cdot 2$	400 g	150 cm

$\cdot 3$

- Die Wertepaare stehen nicht proportional zueinander

50 km – 12 h

25 km – 6 h

	Länge	Zeit
	50 km	12 h
$: 2$	25 km	6 h

$: 2$

- Die Wertepaare stehen proportional zueinander

Anhang 2: angepasste Aufgaben zum Einstieg

mit 3-Satz:

24 kg Orangen kosten 48 Fr.

Wie viel kosten 10 kg Orangen?

mit 2-Satz:

10 kg Orangen kosten 20 Fr.

Wie viel kosten 20 kg Orangen?

Anhang 3: angepasste Aufgaben zum Einstieg **Lösungen**

mit 3-Satz:

10 kg Orangen kosten 10 Fr.

Wie viel kosten 3 kg Orangen?

3 kg Orangen kosten 3 Fr.

Menge Orangen	Preis
10 kg	10 Fr.
1 kg	1 Fr
3 kg	3 Fr.

Mit 2-Satz:

24 kg Orangen kosten 12 Fr.

Wie viel kosten 12 kg Orangen?

12 kg Orangen kosten 6 Fr.

Menge Orangen	Preis
24 kg	12 Fr.
12 kg	6 Fr

Anhang 4: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) ohne Tabelle

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 6 Gläser?

Aufgabe 2

a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 10 Gurken?

b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 7 Bund Radieschen?

c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 15 Limetten?

d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Jogurts?

Anhang 5: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) mit Tabelle

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 6 Gläser?

Anzahl Gläser Honig	Preis
8	80 Fr.
6	

Aufgabe 2

a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 10 Gurken?

Anzahl Gurken	Preis
4	4 Fr.
10	

b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 7 Bund Radieschen?

Anzahl Bund Radieschen	Preis
5	10 Fr.
7	

c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 15 Limetten?

Anzahl Limetten	Preis
9	6 Fr.
15	

d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Jogurts?

Anzahl Jogurts	Preis
8	4 Fr.
12	

Anhang 6: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (3-Satz) **Lösungen**

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 6 Gläser? **60 Fr.**

Aufgabe 2

- a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 10 Gurken? **10 Fr.**
- b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 7 Bund Radieschen? **14 Fr.**
- c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 15 Limetten? **10 Fr.**
- d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Jogurts? **6 Fr.**

Anhang 7: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) ohne Tabelle

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 4 Gläser?

Aufgabe 2

a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Gurken?

b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 15 Bund Radieschen?

c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 18 Limetten?

d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 24 Jogurts?

Anhang 8: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) mit Tabelle

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 4 Gläser?

Anzahl Gläser Honig	Preis
8	80 Fr.
4	

Aufgabe 2

a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Gurken?

Anzahl Gurken	Preis
4	4 Fr.
12	

b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 15 Bund Radieschen?

Anzahl Bund Radieschen	Preis
5	10 Fr.
15	

c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 18 Limetten?

Anzahl Limetten	Preis
9	6 Fr.
18	

d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 24 Jogurts?

Anzahl Jogurts	Preis
8	4 Fr.
24	

Anhang 9: Themenbuch S. 112 angepasste Inhalte (2-Satz) **Lösungen**

Aufgabe 1

8 Gläser Honig kosten 80 Fr. Wie viel kosten 4 Gläser? **40 Fr.**

Aufgabe 2

- a) 4 Gurken kosten 4 Fr. Wie viel kosten 12 Gurken? **12 Fr.**
- b) 5 Bund Radieschen kosten 10 Fr. Wie viel kosten 15 Bund Radieschen? **30 Fr.**
- c) 9 Limetten kosten 6 Fr. Wie viel kosten 18 Limetten? **12 Fr.**
- d) 8 Jogurts kosten 4 Fr. Wie viel kosten 24 Jogurts? **12 Fr.**

Anhang 10: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) ohne Tabelle

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 4 kg?

Aufgabe 4

a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 6 kg Äpfel?

b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 300 g Himbeeren?

c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 700 g Zwiebeln?

d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 200 g Baumnüsse?

Anhang 11: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) mit Tabelle

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 4 kg?

Menge Birnen	Preis
3 kg	6 Fr.
4 kg	

Aufgabe 4

a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 6 kg Äpfel?

Menge Äpfel	Preis
4 kg	12 Fr.
6 kg	

b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 300 g Himbeeren?

Menge Himbeeren	Preis
400 g	8 Fr.
300 g	

c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 700 g Zwiebeln?

Menge Zwiebeln	Preis
300 g	3 Fr.
700 g	

d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 200 g Baumnüsse?

Menge Baumnüsse	Preis
500 g	15 Fr.
200 g	

Anhang 12: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (3-Satz) **Lösungen**

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 4 kg? **8 Fr.**

Aufgabe 4

- a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 6 kg Äpfel? **18 Fr.**
- b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 300 g Himbeeren? **6 Fr.**
- c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 700 g Zwiebeln? **7 Fr.**
- d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 200 g Baumnüsse? **6 Fr.**

Anhang 13: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) ohne Tabelle

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 9 kg?

Aufgabe 4

a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 8 kg Äpfel?

b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 100 g Himbeeren?

c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 600 g Zwiebeln?

d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 100 g Baumnüsse?

Anhang 14: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) mit Tabelle

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 9 kg?

Menge Birnen	Preis
3 kg	6 Fr.
9 kg	

Aufgabe 4

a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 8 kg Äpfel?

Menge Äpfel	Preis
4 kg	12 Fr.
8 kg	

b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 100 g Himbeeren?

Menge Himbeeren	Preis
400 g	8 Fr.
100 g	

c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 600 g Zwiebeln?

Menge Zwiebeln	Preis
300 g	3 Fr.
600 g	

d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 100 g Baumnüsse?

Menge Baumnüsse	Preis
500 g	15 Fr.
100 g	

Anhang 15: Themenbuch S. 113 angepasste Inhalte (2-Satz) **Lösungen**

Aufgabe 3

3 kg Birnen kosten 6 Fr. Wie viel kosten 9 kg? **18 Fr.**

Aufgabe 4

- a) 4 kg Äpfel kosten 12 Fr. Wie viel kosten 8 kg Äpfel? **24 Fr.**
- b) 400 g Himbeeren kosten 8 Fr. Wie viel kosten 100 g Himbeeren? **2 Fr.**
- c) 300 g Zwiebeln kosten 3 Fr. Wie viel kosten 600 g Zwiebeln? **6 Fr.**
- d) 500 g Baumnüsse kosten 15 Fr. Wie viel kosten 100 g Baumnüsse? **3 Fr.**

Anhang 16: Themenbuch S. 114 Aufgabe Nr. 6 angepasste Inhalte

Bestimme die gesuchten Grössen. Rechne mit proportionalen Wertepaaren.

1. Leonie liest in 6 min 2 Seiten in ihrem Buch.
 Wie lange braucht sie für 6 Seiten?
 Wie viele Seiten kann sie in 42 min lesen?

gelesene Seiten	Zeit
2 Seiten	6 min
6 Seiten	
	42 min

2. Mario liest in 20 min 22 Seiten in seinem Buch.
 Wie lange braucht er für 44 Seiten?
 Wie viele Seiten kann er in 1 h lesen?

gelesene Seiten	Zeit
22 Seiten	20 min
44 Seiten	
	1h (=60min)

3. Xenia liest in 30 min 33 Seiten in ihrem Buch.
 Wie lange braucht sie für 11 Seiten?
 Wie viele Seiten kann sie in 1 h 20 min lesen?

gelesene Seiten	Zeit
33 Seiten	30 min
11 Seiten	
	1h 20min (=80min)

Anhang 17: Themenbuch S. 114 Aufgabe Nr. 6 angepasste Inhalte **Lösungen**

Bestimme die gesuchten Grössen. Rechne mit proportionalen Wertepaaren.

1. Leonie liest in 6 min 2 Seiten in ihrem Buch.
 Wie lange braucht sie für 6 Seiten?
 Wie viele Seiten kann sie in 42 min lesen?

gelesene Seiten	Zeit
2 Seiten	6 min
6 Seiten	18 min
14 Seiten	42 min

2. Mario liest in 20 min 22 Seiten in seinem Buch.
 Wie lange braucht er für 44 Seiten?
 Wie viele Seiten kann er in 1 h lesen?

gelesene Seiten	Zeit
22 Seiten	20 min
44 Seiten	40 min
66 Seiten	1h (=60min)

3. Xenia liest in 30 min 33 Seiten in ihrem Buch.
 Wie lange braucht sie für 11 Seiten?
 Wie viele Seiten kann sie in 1 h 20 min lesen?

gelesene Seiten	Zeit
33 Seiten	30 min
11 Seiten	10 min
88 Seiten	1h 20min (=80min)

Anhang 18: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (2-Satz)

1. 500 g Spinat kosten 6.60 Fr. Wie viel kosten 250 g Spinat?

Spinat	Preis
500 g	6.60 Fr.
250 g	

2. 500 g grüner Spargel kosten 9.30 Fr. Wie viel kosten 1 kg grüner Spargel?

Spargeln	Preis
500 g	9.30 Fr.
1kg	

3. 200 g Bohnen kosten 4.20 Fr. Wie viel kosten 600 g Bohnen?

Bohnen	Preis
200 g	4.20 Fr.
600 g	

4. 3 kg Karotten kosten 9.90 Fr. Wie viel kosten 1 kg Karotten?

Karotten	Preis
3 kg	9.90 Fr.
1 kg	

5. 800 g Radieschen kosten 8.80 Fr. Wie viel kosten 200 g Radieschen?

Radieschen	Preis
800 g	8.80
200 g	

Anhang 19: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (2-Satz)
Lösungen

Stelle die Wertepaare in einer Wertetabelle dar. Berechne den Preis.

1. 500 g Spinat kosten 6.60 Fr. Wie viel kosten 250 g Spinat? **3.30 Fr.**
2. 500 g grüner Spargel kosten 9.30 Fr. Wie viel kosten 1 kg grüner Spargel? **18.60 Fr.**
3. 200 g Bohnen kosten 3.20 Fr. Wie viel kosten 600 g Bohnen? **9.60 Fr.**
4. 3 kg Karotten kosten 9.90 Fr. Wie viel kosten 1 kg Karotten? **3.30 Fr.**
5. 800 g Radieschen kosten 12.80 Fr. Wie viel kosten 200 g Radieschen? **3.20 Fr.**

Anhang 20: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (3-Satz)

Stelle die Wertepaare in einer Wertetabelle dar. Berechne den Preis.

1. 500 g Spinat kosten 5.50 Fr. Wie viel kosten 300 g Spinat?

Spinat	Preis
500 g	5.50 Fr.
300 g	

2. 500 g grüner Spargel kosten 10 Fr. Wie viel kosten 600 g grüner Spargel?

Spargeln	Preis
500 g	10 Fr.
600 g	

3. 200 g Bohnen kosten 4.20 Fr. Wie viel kosten 700 g Bohnen?

Bohnen	Preis
200 g	4.20 Fr.
700 g	

4. 3 kg Karotten kosten 9 Fr. Wie viel kosten 4 kg Karotten?

Karotten	Preis
3 kg	9 Fr.
4 kg	

5. 800 g Radieschen kosten 8.80 Fr. Wie viel kosten 900 g Radieschen?

Radieschen	Preis
800 g	8.80
900 g	

Anhang 21: Themenbuch S. 115 Aufgabe Nr. 8 angepasste Inhalte (3-Satz)
Lösungen

Stelle die Wertepaare in einer Wertetabelle dar. Berechne den Preis.

1. 500 g Spinat kosten 5.50 Fr. Wie viel kosten 300 g Spinat? **3.30 Fr.**

2. 500 g grüner Spargel kosten 10 Fr. Wie viel kosten 600 g grüner Spargel? **12 Fr.**
3. 200 g Bohnen kosten 4.20 Fr. Wie viel kosten 700 g Bohnen? **14.70 Fr.**
4. 3 kg Karotten kosten 9 Fr. Wie viel kosten 4 kg Karotten? **12 Fr.**
5. 800 g Radieschen kosten 8.80 Fr. Wie viel kosten 900 g Radieschen? **9.90 Fr.**

Anhang 22: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 2-Satz

- a) 10 Rosen kosten 60 Fr.
Wie viel kosten 30 Rosen?

Anzahl Rosen	Preis
10	60 Fr.
30	

b) 4 Bälle kosten 10 Fr.

Wie viel kosten 20 Bälle?

Anzahl Bälle	Preis
4	10 Fr.
20	

c) 40 l Apfelsaft kosten 80 Fr.

Wie viel kosten 20 l Apfelsaft?

Menge Apfelsaft	Preis
40 l	80 Fr.
20 l	

d) 50 l Benzin kosten 100 Fr.

Wie viel kosten 5 l Benzin?

Menge Benzin	Preis
50 l	100 Fr.
5 l	

Anhang 23: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 2-Satz
Lösungen

a) 10 Rosen kosten 60 Fr.

Wie viel kosten 30 Rosen?

Anzahl Rosen	Preis
10	60 Fr.
30	180 Fr.

b) 4 Bälle kosten 10 Fr.

Wie viel kosten 20 Bälle?

Anzahl Bälle	Preis
4	10 Fr.
20	50 Fr.

c) 40 l Apfelsaft kosten 80 Fr.

Wie viel kosten 20 l Apfelsaft?

Menge Apfelsaft	Preis
40 l	80 Fr.
20 l	40 Fr.

d) 50 l Benzin kosten 100 Fr.

Wie viel kosten 5 l Benzin?

Menge Benzin	Preis
50 l	100 Fr.
5 l	10 Fr.

Anhang 24: Arbeitsheft Grössen und Daten 2, S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 3-Satz

a) 10 Rosen kosten 60 Fr.

Wie viel kosten 15 Rosen?

Anzahl Rosen	Preis
10	60 Fr.
15	

b) 4 Bälle kosten 12 Fr.

Wie viel kosten 9 Bälle?

Anzahl Bälle	Preis
4	12 Fr.
9	

c) 42 l Apfelsaft kosten 77 Fr.

Wie viel kosten 18 l Apfelsaft?

Menge Apfelsaft	Preis
42 l	77 Fr.
18 l	

d) 50 l Benzin kosten 100 Fr.

Wie viel kosten 45 l Benzin?

Menge Benzin	Preis
50 l	100 Fr.
45 l	

Anhang 25: Arbeitsheft «Grössen und Daten 2» S. 3 Aufgabe Nr. 2 mit 3-Satz
Lösungen

a) 10 Rosen kosten 60 Fr.

Wie viel kosten 15 Rosen?

Anzahl Rosen	Preis
10	60 Fr.
15	90 Fr.

b) 4 Bälle kosten 12 Fr.

Wie viel kosten 9 Bälle?

Anzahl Bälle	Preis
4	12 Fr.
9	27 Fr.

c) 42 l Apfelsaft kosten 77 Fr.

Wie viel kosten 18 l Apfelsaft?

Menge Apfelsaft	Preis
42 l	77 Fr.
18 l	33 Fr.

d) 50 l Benzin kosten 100 Fr.

Wie viel kosten 45 l Benzin?

Menge Benzin	Preis
50 l	100 Fr.
45 l	90 Fr.

Anhang 26: Arbeitsblatt A25 angepasste Inhalte

1.a) 1'000 g - 20 Personen
100 g - 1 Person
500 g - 5 Personen
600 g - 6 Personen

b) 2 Kinder – 10 Fr.
1 Kind. – 5 Fr.
3 Kinder – 15 Fr.
5 Kinder – 25 Fr.

c) 12 Personen – 30 dl
4 Personen – 10 dl
16 Personen – 40 dl
20 Personen – 50 dl

d) 2'000 m – 22 min
1'000 m – 11 min
3'000 m – 33 min
5'000 m – 55 min

Umschlag 1

5 Kinder	15 Fr.
----------	--------

10 Kinder	30 Fr.
-----------	--------

20 Kinder	60 Fr.
-----------	--------

25 Kinder	70 Fr.
-----------	--------

2 Personen	3 l
------------	-----

5 Personen	7.5 l
------------	-------

1 Person	1.5 l
----------	-------

3 Personen	4 l
------------	-----

1.25 km	30 min
---------	--------

2.5 km	1h (=60min)
--------	----------------

3.75 km	1h 30 min (=90min)
---------	-----------------------

5 km	3 h
------	-----

Umschlag 2

2 Kinder	6 Fr.
----------	-------

6 Kinder	18 Fr.
----------	--------

8 Kinder	24 Fr.
----------	--------

20 Kinder	66 Fr.
-----------	--------

4 Personen	8 l
------------	-----

6 Personen	12 l
------------	------

2 Personen	4 l
------------	-----

10 Personen	18 l
-------------	------

1.8 km	1 h (=60min)
--------	-----------------

0.6 km	20 min
--------	--------

2.4 km	1 h 20 min (=80min)
--------	------------------------

6 km	3 h 30 min (=210min)
------	-------------------------

Umschlag 3

6 Kinder	60 Fr.
----------	--------

2 Kinder	20 Fr.
----------	--------

8 Kinder	80 Fr.
----------	--------

4 Kinder	30 Fr.
----------	--------

5 Personen	20 l
------------	------

1 Person	4 l
----------	-----

7 Personen	28 l
------------	------

2 Personen	10 l
------------	------

6.4 km	1 h 20 min (=80 min)
--------	-------------------------

0.8 km	10 min
--------	--------

4.8 km	1 h (=60 min)
--------	------------------

8 km	1 h 50 min (=110 min)
------	--------------------------

Umschlag 4

7 Kinder	4.90 Fr.
----------	----------

2 Kinder	1.40 Fr.
----------	----------

14 Kinder	9.80 Fr.
-----------	----------

10 Kinder	7.40 Fr.
-----------	----------

3 Personen	6 l
------------	-----

1 Person	2 l
----------	-----

9 Personen	18 l
------------	------

10 Personen	19 l
-------------	------

6 km	1h (=60 min)
------	-----------------

12 km	2h (=120 min)
-------	------------------

2 km	20 min
------	--------

4 km	30min
------	-------

Umschlag 5

3 Kinder	4.45 Fr.
----------	----------

12 Kinder	17.80 Fr.
-----------	-----------

6 Kinder	8.90 Fr.
----------	----------

15 Kinder	22.30 Fr.
-----------	-----------

9 Personen	15 l
------------	------

3 Personen	5 l
------------	-----

12 Personen	20 l
-------------	------

18 Personen	35 l
-------------	------

8 km	16 h
------	------

14 km	28 h
-------	------

2 km	4 h
------	-----

6 km	14 h
------	------

Umschlag 6

20 Kinder	40 Fr.
-----------	--------

30 Kinder	60 Fr.
-----------	--------

5 Kinder	10 Fr.
----------	--------

15 Kinder	20 Fr.
-----------	--------

15 Personen	13.5 l
-------------	--------

3 Personen	2.7 l
------------	-------

45 Personen	40.5 l
-------------	--------

9 Personen	8.2 l
------------	-------

6 km	4 h 20 min (=260 min)
------	--------------------------

21 km	15 h 10 min
-------	-------------

3 km	2 h 10 min (=130 min)
------	--------------------------

9 km	6 h 40 min (=400 min)
------	--------------------------

Umschlag 7

8 Kinder	9.50 Fr.
----------	----------

4 Kinder	4.75 Fr.
----------	----------

12 Kinder	14.25 Fr.
-----------	-----------

6 Kinder	7.50 Fr.
----------	----------

10 Personen	70 l
-------------	------

5 Personen	35 l
------------	------

1 Person	7 l
----------	-----

16 Personen	113 l
-------------	-------

6 km	1 h 30 min (=90 min)
------	-------------------------

2 km	30 min
------	--------

18 km	4 h 30 min (=270 min)
-------	--------------------------

9 km	2 h 10 min (=130 min)
------	--------------------------

4 Kinder	16 Fr.
----------	--------

1 Kind	4 Fr.
--------	-------

8 Kinder	32 Fr.
----------	--------

2 Kinder	9 Fr.
----------	-------

6 Personen	24 l
------------	------

3 Personen	12 l
------------	------

1 Person	4 l
----------	-----

4 Personen	18 l
------------	------

2.25 km	2 h 10 min (=130 min)
---------	--------------------------

13.5 km	13 h
---------	------

6.75 km	6 h 30 min (=390 min)
---------	--------------------------

4.5 km	4 h 30 min (=270 min)
--------	--------------------------

Anhang 29: Wertetabellen zu den Umschlägen

Anzahl	Preis

Personen	Menge (l)

Strecke	Zeit

Anhang 30: **Lösungen** zu den Umschlägen

Umschlag 1 **Lösungen**

Anzahl	Preis
5 Kinder	15 Fr.
10 Kinder	30 Fr.
20 Kinder	60 Fr.

Personen	Menge (l)
1 Person	1.5 l
2 Personen	3 l
5 Personen	7.5 l

Strecke	Zeit
1.25 km	30 min
2.5 km	1 h (=60min)
3.75 km	1 h 30 min (=90min)

Umschlag 2 **Lösungen**

Anzahl	Preis
2 Kinder	6 Fr.
6 Kinder	18 Fr.
8 Kinder	24 Fr.

Personen	Menge (l)
2 Personen	4 l
4 Personen	8 l
6 Personen	12 l

Strecke	Zeit
0.6 km	20 min
1.8 km	1h (=60min)
2.4 km	1h 20 min (=80 min)

Umschlag 3 **Lösungen**

Anzahl	Preis
2 Kinder	20 Fr.
6 Kinder	60 Fr.
8 Kinder	80 Fr.

Personen	Menge (l)
1 Person	4 l
5 Personen	20 l
7 Personen	28 l

Strecke	Zeit
0.8 km	10 min
4.8 km	1 h (=60 min)
6.4 km	1 h 20 min (=80 min)

Umschlag 4 **Lösungen**

Anzahl	Preis
2 Kinder	1.40 Fr.
7 Kinder	4.90 Fr.
14 Kinder	9.80 Fr.

Personen	Menge (l)
1 Person	2 l
3 Personen	6 l
9 Personen	18 l

Strecke	Zeit
2 km	20 min
6 km	1 h (=60 min)
12 km	2 h (=120 min)

Umschlag 5 **Lösungen**

Anzahl	Preis
3 Kinder	4.45 Fr.
6 Kinder	8.90 Fr.
12 Kinder	17.80 Fr.

Personen	Menge (l)
3 Personen	5 l
9 Personen	15 l
12 Personen	20 l

Strecke	Zeit
2 km	4 h
8 km	16 h
14 km	28 h

Umschlag 6 **Lösungen**

Anzahl	Preis
5 Kinder	10 Fr.
20 Kinder	40 Fr.
30 Kinder	60 Fr.

Personen	Menge (l)
3 Personen	2.7 l
15 Personen	13.5 l
45 Personen	40.5 l

Strecke	Zeit
3 km	2 h 10 min (=130 min)
6 km	4 h 20 min (=260 min)
21 km	15 h 10 min

Umschlag 7 **Lösungen**

Anzahl	Preis
4 Kinder	4.75 Fr.
8 Kinder	9.50 Fr.
12 Kinder	14.25 Fr.

Personen	Menge (l)
1 Person	7 l
5 Personen	35 l
10 Personen	70 l

Strecke	Zeit
2 km	30 min
6 km	1h 30 min (=90 min)
18 km	4 h 30 min (=270 min)

Umschlag 8 **Lösungen**

Anzahl	Preis
1 Kind	4 Fr.
4 Kinder	16 Fr.
8 Kinder	32 Fr.

Personen	Menge (l)
1 Person	4 l
3 Personen	12 l
6 Personen	24 l

Strecke	Zeit
2.25 km	2 h 10 min (=130 min)
6.75 km	6 h 30 min (=390 min)
13.5 km	13 h

Anhang 31: angepasste Lernzielkontrolle

angepasste Lernzielkontrolle «Proportionalität» 5. Klasse

xx.xx.xxxx

Aufgabe 1

(1P)

20 Liter Saft kosten 40 Fr.

Wie viel kosten 30 Liter Saft?

20 Liter	40 Fr.
30 Liter	

30 Liter Saft kosten _____

Aufgabe 2

(1P)

5 Bälle kosten 50 Fr.

Wie viel kosten 8 Bälle?

5 Bälle	50 Fr.
8 Bälle	

8 Bälle kosten _____

Aufgabe 3

(1.5P)

Für 10 Personen werden 3 Liter Sirup benötigt.

Für wie viele Personen reichen 6 Liter, 9 Liter, 12 Liter?

3 Liter	10 Personen
6 Liter	
9 Liter	
12 Liter	

Aufgabe 4

(1.5P)

Ein Wanderer braucht geradeaus für eine 4 km lange Strecke 40 min.

Wie lange braucht er für 2 km, 6 km und 10 km?

4 km	40 min
2 km	
6 km	
10 km	

Aufgabe 5

(1.5P)

Proportional (ja) oder nicht proportional (nein)? Antworte mit «ja» oder «nein».

200 g - 30 cm
400 g - 60 cm

Antwort: _____

4 h - 20 Fr.
12 h - 70 Fr.

Antwort: _____

7 kg - 40 Fr.
14 kg - 90 Fr.

Antwort: _____

Aufgabe 6

(1P)

Das Kochen von 200 g Teigwaren dauert 12 min. Wie lange dauert es, um 500 g Teigwaren zu kochen?

Es dauert _____ um 500 g Teigwaren zu kochen.

Anzahl Punkte: ____ / 7.5

Note: _____

Unterschrift: _____

Anhang 32: angepasste Lernzielkontrolle **Lösungen**

Aufgabe 1

60 Fr.

Aufgabe 2

80 Fr.

Aufgabe 3

6 Liter = 20 Personen

9 Liter = 30 Personen

12 Liter = 40 Personen

Aufgabe 4

2 km = 20 min

6 km = 60 min (1 h)

10 km = 100 min (1 h 40 min)

Aufgabe 5

Ja

Nein

Nein

Aufgabe 6

gleich lang (12min)